

Гносеологическая интерпретация квантовой механики. Материя сознания. Пределы сложности искусственного интеллекта

Свидетельство о публикации №225030301965

Иванников М. А. er-i@rambler.ru

Редакция — июнь 2026

Статья на [Google Диск](#)

Содержание

Статья состоит из двух частей, в которых рассмотрены две связанные темы — новая интерпретация квантовой механики и пределы сложности искусственного интеллекта.

В первой части представлена новая интерпретация квантовой механики, а также сделаны выводы относительно материи сознания.

Интерпретации квантовой механики призваны решить проблему измерения, возникающую в этой теории. Из приведённых аргументов следует, что проблема измерения может быть связана с тенденциями познания, в основании которых лежит движение познания в сторону теории всего, каковая теория недостижима не только на практике, но и в принципе. Возможной составляющей проблемы измерения и действительной составляющей новой интерпретации является наблюдатель, его сознание, относительно которого также сделаны выводы.

Показано, что сознание (квалиа) и элементарный уровень материи — это одно и то же. В свою очередь, описание материи на элементарном уровне — это теория всего, но теория всего не имеет смысла. Как следствие, с одной стороны, сознание недоступно познанию (невыразимо никаким мыслимым языком), с другой — по мере приближения к описанию элементарного уровня материи предсказания фундаментальных теорий должны становиться всё точнее, их математический аппарат всё сложнее, а модели всё менее адекватными реальному устройству природы. В результате процесс фундаментального познания будет всё более усложняться, и в конечном итоге остановится, утратив смысл по причине нарастающих по всем направлениям трудностей. Проблема измерения возникает вследствие необходимости совместить неадекватную реальности модель, представленную в теории, и реальность действительную, представленную в свойствах сознания. Показано, что этот процесс должен иметь все особенности коллапса волновой функции.

Таким образом, коллапс волновой функции, по-видимому, действительно связан с сознанием, но эта связь носит не прямой физический, а гносеологический характер. Перефразируя известные слова Эйнштейна, наличие такой связи не означает, что Луна исчезает, если на неё никто не смотрит. При этом, учитывая, что рассмотренные в статье тенденции познания носят глобальный и безальтернативный характер, появление проблемы измерения в ходе познания закономерно, в каком-либо теоретико-физическом смысле она нерешаема, объяснить можно только её гносеологический источник.

В первой главе первой части сделан краткий экскурс в квантовую механику, рассмотрена сама проблема измерения и некоторые другие необычные явления микромира, имеющие с ней общее основание. В других главах на фоне теорий, задач и проблем современной фундаментальной физики определены границы и тенденции познания, их связь с сознанием и приведены аргументы новой интерпретации.

Во второй части рассмотрены физические основания жизни и сделаны выводы относительно пределов сложности искусственного интеллекта.

Показано, что цифровой искусственный интеллект, к каковому типу принадлежат все его современные и перспективные модели, на физическом уровне принципиально отличается от биологических систем. Поэтому он не может обладать сознанием, а также сколько-нибудь точно моделировать гомеостаз и производную гомеостаза — стремление к самосохранению. Отсутствие гомеостаза приведёт к тому, что искусственный интеллект ни в какой перспективе не достигнет сложности естественного интеллекта — ни с нашей помощью, ни в гипотетической самостоятельной эволюции, каковая невозможна в сколько-нибудь значительном объёме. В свою очередь, в главе «Рост неопределённости» обосновано, что ограничения на сложность касаются любых создаваемых нами систем, независимо от их организации или принципов работы.

Выводы второй части подтверждают выводы первой и демонстрируют их значение в более широком контексте, чем только теоретико-физический.

Примечание. Данная статья — это расширенный вариант статьи [«Гносеологическая интерпретация квантовой механики»](#). Нынешний вариант содержит больше примеров, более подробное описание теорий, задач и проблем современной фундаментальной физики, а также дополнен частью о пределах сложности искусственного интеллекта.

Оглавление

1. Гносеологическая интерпретация квантовой механики, материя сознания.....	3
1.1. Проблема измерения.....	3
1.2. Утрата смысла.....	8
1.3. Сознание.....	25
1.4. Новая интерпретация.....	31
2. Пределы сложности искусственного интеллекта.....	34
2.1. Физические основания жизни.....	34
2.2. Компьютерная симуляция дрозофилы компании Eon Systems.....	50
2.3. Опасность ИИ.....	53
2.4. Сознание и мозг.....	55
2.5. Аналоговые нейроморфные нейронные сети.....	58
2.6. Рост неопределённости.....	61
Дополнительно.....	74
Использованная литература.....	74

1. Гносеологическая интерпретация квантовой механики, материя сознания

1.1. Проблема измерения

Квантовая механика (КМ) — фундаментальная физическая теория, описывающая природу в масштабе атомов и субатомных частиц. Она лежит в основании всей квантовой физики, в том числе квантовой теории поля, квантовой химии и т. д.. Из КМ, в частности, следует, что происходящее на микромасштабе природы серьёзно отличается от того, что мы привыкли видеть на масштабах непосредственно наблюдаемых. В некотором смысле выражением этих отличий является проблема измерения.

Проблема измерения возникает в КМ, как очевидное следствие некоторых парадоксальных особенностей квантовой теории. Очевидное, потому что следует из экспериментов с очевидностью, и в то же время невероятное, так как фактически собирает все парадоксы КМ в один большой парадокс. Поэтому начнём с того, что в первой главе рассмотрим парадоксы, составляющие проблему измерения, их источник и сформулируем составляющие проблему измерения вопросы, на которые призваны ответить интерпретации.

Согласно КМ, понятие траектории движения элементарной частицы не имеет смысла. Вместо неё нужно рассматривать вероятность найти частицу в той или иной области пространства, если провести измерение. Например, электрон не находится ни в какой конкретной точке пространства и не перемещается по какой-либо определённой траектории, как маленький шарик. С некоторой вероятностью он уже есть везде — как суперпозиция всех своих возможных состояний и местоположений, и можно лишь выяснить, какова вероятность обнаружить электрон в том или ином месте, в частности, определить, где он окажется с наибольшей вероятностью, если провести измерение. Эволюция вероятности обнаружить электрон в той или иной области пространства в тот или иной момент времени имеет характер волны — соответственно, волны вероятности, статистики обнаружить частицу в той или иной точке, если провести измерение.

Волны вероятности называют волнами де Бройля по имени лауреата Нобелевской премии французского физика Луи де Бройля, который в 1924 году высказал гипотезу о том, что установленный ранее для фотонов корпускулярно-волновой дуализм имеет универсальный характер и присущ всем частицам. «Дуализм» частиц в том, что в одних экспериментах они ведут себя как волна, проявляя свойства интерференции или дифракции, а в других — как корпускулы. Поэтому, согласно де Бройлю, с каждым микрообъектом связываются, с одной стороны, корпускулярные характеристики — энергия и импульс, с другой — аналогичные волновые — частота и длина волны.

Физический смысл волны де Бройля таков: квадрат модуля амплитуды волны де Бройля в некоторой точке в некоторый момент времени является мерой вероятности того, что частица (корпускула) обнаружится в этой точке, если будет проведено измерение. Именно по этой причине волна де Бройля — это волна вероятности. Данное отношение называется правилом Борна, оно связывает волну де Бройля с результатами измерения и является одним из ключевых принципов КМ.

Можно сказать, если в классической физике для описания движения частицы использовали точки, лежащие на одной линии, то теперь это все точки пространства. При этом каждой

точке соответствует свой «вес» — квадрат модуля амплитуды волны де Бройля. Поэтому чем больше амплитуда волны вероятности в каком-то месте, тем выше вероятность найти в этом месте частицу, если провести измерение.

Эволюцию волны вероятности описывает волновая функция, из-за чего саму КМ называют также волновой теорией. Волновая функция (амплитуда вероятности, вектор состояния) определяет все физические характеристики микрообъекта (например, электрона, протона, атома, молекулы) и вообще любой квантовой системы (например кристалла). Поэтому она может быть задана не только в координатном представлении (квадрат модуля амплитуды волновой функции в некоторой точке пространства в некоторый момент времени представляет собой плотность вероятности обнаружить там частицу), но и в импульсном, энергетическом, спиновом и других.

Таким образом, согласно КМ, получается, что до измерения частица — это не реально существующий объект, а лишь математическая абстракция, так как «волна вероятности обнаружить классическую частицу, если провести измерение» — объект, очевидно, только математический.

Это первый парадокс, составляющий проблему измерения, — очевидная «нефизичность» волновой функции, её не реальность. Причём не менее очевидно, что если до измерения есть только математические абстракции, то и после измерения должно быть то же самое. Волновая функция эволюционирует гладко (непрерывно и детерминировано) и взаимодействие с прибором ничего в этом плавном течении математических абстракций нарушать не должно, так как прибор, естественно, тоже квантовая система и тоже должен описываться волновой функцией.

Однако, и это второй парадокс, наблюдатель обнаруживает как будто бы взявшуюся из ниоткуда — из волны вероятности — корпускулу, «классическую» частицу, обладающую вполне конкретными, а не вероятностными, характеристиками. Это значит, что в какой-то момент времени между измерением и осознанием результата наблюдателем включительно происходит коллапс волновой функции, и фактически «из ничего» возникает конкретная частица. Связанное с измерением «что-то» прерывает гладкую эволюцию волновой функции и формирует разрыв, полностью исключая из реальности все остальные возможные состояния квантовой системы, кроме одного возникшего. С которого берёт начало новый квантовый процесс, происходящий независимо от предыдущего, поэтому любая последующая эволюция волновой функции основывается на состоянии, в котором система была обнаружена при измерении.

Причём эксперименты с запутанными частицами показывают, что коллапс волновой функции происходит мгновенно, сразу во всём пространстве. Запутанные частицы (такие, состояние которых связывает общая волновая функция, то есть находящиеся в когерентном состоянии), приобретают конкретное состояние одновременно, в момент измерения одной из частиц и независимо от расстояния между ними.

И наконец третий парадокс состоит в том, что коллапс волновой функции оказывается связанным не с измерением, а именно с наблюдением, так как именно субъект наблюдает классический результат. Которому без субъекта взяться просто неоткуда, так как в самой КМ никаких причин для коллапса нет — см. выше про взаимодействие с прибором. «Неужели Луна существует только потому, что на нее смотрит мышь?» — не соглашался с этой странной ситуацией Эйнштейн. Более того, субъект как миротворец — это хотя бы красиво.

Однако откуда взяться самой «мышь»? Волновая функция — это не что-либо реальное. Но что-то из ничего не возникнет.

Волновая функция ставится в соответствие каждой частице и, таким образом, теоретически любому объекту и Вселенной в целом. Однако мы наблюдаем не вероятности, а конкретные объекты, обладающие конкретной траекторией, твёрдостью, упругостью, температурой. Поэтому проблема измерения заключается в вопросе — как конкретно скрытые от наблюдения вероятности преобразуются в наблюдаемый в измерении реальный, четко определённый классический результат? Каким образом можно установить соответствие между квантовой и классической реальностью?

Если предположить, что коллапс происходит в процессе декогеренции, то есть в момент измерения, когда квантовая система взаимодействует с классическим прибором и тоже приобретает классические черты, то возникает вопрос: как и когда классические черты возникают у самого прибора и, собственно говоря, у всего наблюдаемого мира в целом? Как уже говорилось, в квантовой механике нет ничего такого, что могло бы стать основанием для «сваливания» волновой функции в одно конкретное состояние наблюдаемого мира, частью которого мог бы быть прибор.

Может быть, ответ в том, что квантовые эффекты существенны только для микрочастиц и на макроуровне незаметны? Например, когда измерение прекращается, частица опять становится волной вероятности, распределённой на всё пространство Вселенной. При этом область пространства с наибольшей вероятностью найти частицу (с наибольшей амплитудой волны де Бройля, наибольшим значением волновой функции) будет постепенно увеличиваться со скоростью, которая зависит от массы/энергии частицы. Например, масса покоя электрона очень мала и равна $9,1 \cdot 10^{-28}$ г, поэтому в случае свободного электрона область наибольшей вероятности его обнаружить спустя одну секунду расплывётся до размеров, сравнимых с размером Луны. Но если взять пылинку массой в 1 мкг (10^{-6} г) и размером 0,1 мм, то всего лишь удвоение ее области наибольшей вероятности произойдет за 3 млрд лет. Отсюда ясно, что при повторном измерении, проведённом через некоторое время, будет очень мало шансов обнаружить свободный электрон на старом месте, и наоборот, пылинка неизменно будет находиться практически там же, где была обнаружена в первый раз.

Тем не менее ещё раз вспомним, что мы наблюдаем конкретные объекты, а не их «вероятности» быть в каком-то месте, пусть и высокие.

В итоге, кажется, остаётся только один вариант — что начало всех парадоксов КМ лежит в вероятностной интерпретации волновой функции, поэтому и разрешение проблемы измерения должно быть связано с объяснением КМ в ключе детерминизма. В целом попытками сделать это являются интерпретации КМ. Однако трудность в том, что КМ очень точна, при этом вероятностная интерпретация следует из результатов экспериментов с полной очевидностью, в том числе позволяя объяснить некоторые очень необычные явления квантового мира. В качестве примеров приведём несколько таких явлений.

Прежде всего опыт Юнга.

Знаменитый американский физик, лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман утверждал, что всю квантовую механику можно получить из обдумывания последствий этого единственного эксперимента. Опыт Юнга заключается в следующем. Источник испускает

одиночные фотоны в направлении экрана с двумя близко расположенными щелями, за которым расположен детектор — фотопластинка. Разумно предположить, что если фотон попадёт в фотопластинку, то перед этим он пролетит или сквозь одну, или сквозь другую щель. Однако по мере испускания фотонов из точек их попадания на фотопластинке будет постепенно образовываться волновая (интерференционная) картина. Это означает, что фотон перемещался в пространстве как волна (волна вероятности) и, как волна, проходил сквозь две щели одновременно, интерферируя сам с собой. И только в момент измерения — в момент взаимодействия с фотопластинкой — каким-то образом стал частицей, оставив точечный след, размеры которого ограничены зернистостью фотопластинки. При этом установка в щелях измеряющей аппаратуры приводит к тому, что фотон обнаруживается пролетающим только через одну или через другую щель, а волновая картина на фотопластинке исчезает и становится такой, как если бы фотон изначально был частицей, а не волной.

Таким образом, опыт Юнга с высочайшей ясностью демонстрирует, что вне измерения фотон ведёт себя как волна вероятности, а в момент измерения становится частицей. Тот же опыт и с тем же результатом был поставлен и с другими частицами, например электронами. В свою очередь, неспособность напрямую наблюдать коллапс волновой функции (ведь измерения, см. выше, всегда дают определённый результат) породила разные интерпретации квантовой механики, которые представляют из себя попытки объяснить проблему измерения.

Интеграл по траекториям.

Отсутствие у частиц как у волн какой-либо определённой траектории, привело к новой и чрезвычайно плодотворной формулировке расчётов квантовой механики — через интеграл по траекториям (функциональный интеграл), развитой Фейнманом в 1948 году. Где частица предстаёт двигающейся по всем траекториям сразу — летит прямо, быстрее света, на другой конец Вселенной, петляет и т. д., но все траектории взаимно сокращаются и остаются только траектории, близкие к классическим.

Формулировка Фейнмана помогает наглядно понять необычное поведение света в неоднородной среде (и другие экстремальные принципы). Если в однородной среде кратчайшим оптическим путем является прямая линия, то в неоднородной среде таким путем может оказаться некоторая кривая линия, вдоль которой показатель преломления меньше, чем вдоль геометрической прямой. Это принцип Ферма, который гласит, что луч света движется из начальной точки в конечную по такой траектории, которая минимизирует затраченное время. Принцип Ферма объясняет явление преломления света и искривление световых лучей в неоднородной среде — явление рефракции. Однако откуда свет знает, какой путь самый быстрый, ведь пока все пути не испробованы, определить самый быстрый нельзя? Разве что дело в телеологии (объяснение развития, как рассчитанного движения к заранее известной цели). Но телеологию можно преодолеть, если рассматривать классическое описание в изложенном выше ключе, то есть через интеграл по траекториям, когда классический путь света получается в результате интерференции на всех возможных путях.

Эффект Зенона.

Эффект назван по имени древнегреческого философа Зенона Элейского, знаменитого своими апориями о противоречивости концепций движения и пространства, до сих пор не имеющих однозначного решения. Например, в апории о стреле, к которой восходит название эффекта, Зенон рассуждал: если движение требует времени, за которое стрела пролетает какое-то

расстояние, то в каждый момент времени стрела покоится, ведь сам по себе момент времени ещё не обладает временной протяжённостью, а поскольку в каждый момент времени стрела покоится, то она покоится и во все моменты времени, то есть не существует такого времени, в котором стрела совершает движение.

В квантовой механике эффект Зенона связан с тем фактом, что измерение, вызывая коллапс волной функции, приводит ранее, по сути, не существующий в каком-либо привычном смысле объект к некоторому конкретному «классическому» состоянию, после чего начинается новый квантовый процесс. В свою очередь, известно, что атомы радиоактивных элементов распадаются за некоторое время с некоторой вероятностью. Поэтому наблюдение, вызывая коллапс и вероятности распада тоже, должно возвращать атом в начальное стабильное состояние, а в предельном случае частого наблюдения атом вообще не сможет распасться. Эффект Зенона иногда называют эффектом незакипающего чайника, подразумевая, что пристальное наблюдение за ним не позволит воде закипеть. Эффект был предсказан в 1954 году известным британским математиком Аланом Тьюрингом и действительно впоследствии был обнаружен экспериментально.

Туннельный эффект.

Суть эффекта в том, что частица может преодолеть потенциальный барьер, даже если её энергии для этого недостаточно. Проще говоря, объект может переместиться сквозь стену любой толщины, так как, согласно КМ, с некоторой вероятностью он уже и так есть везде. Однако вероятность такого перехода тем ниже, чем больше масса объекта, и для макрообъектов она практически равна нулю. Иными словами, на практике туннельный эффект — явление только квантовой природы, фактически противоречащее классической механике. Тем не менее на микроуровне такие события вполне обычное дело. Например, посредством туннелирования обеспечивается электрическая проводимость в месте скрутки проводов, так как оксидная плёнка, покрывающая металл проводов, сама по себе не позволяет электронам перетекать с одного провод на другой.

И наконец «с другой стороны» вероятностную трактовку волновой функции подтверждают неравенства Белла, сформулированные физиком Джоном Беллом в 1964 году, нарушение которых однозначно свидетельствует об отсутствии скрытых параметров, которые предопределяли бы характеристики частиц ещё до момента измерения. Иными словами, измерение не выхватывает, как стоп-кадр, частицу из некоего процесса её преобразования, когда её характеристики меняются. «Внутри» волны вероятности нет никаких частиц и процессов — тех самых скрытых параметров — которые бы предопределяли конкретные характеристики частиц заранее, частица возникает только в сам момент измерения. В этом смысле часто говорят, что КМ «полна», то есть волновая функция — это не поверхностное описание некоего скрытого от нас процесса, а сам процесс; «внутри» волновой функции нет чего-то ещё, что можно было бы раскрыть, если взглянуть внимательнее, и потом последовательно выводить характеристики частиц, исходя из этих более глубоких наблюдений. Из кандидатов на «скрытые параметры» остаются, по сути, только совсем уж неправдоподобные, например, путешествия в прошлое для организации исходов эксперимента или супердетерминизм. Супердетерминизм — это предопределённость невероятного характера типа фантастической ситуации, когда при подбрасывании монеты орёл выпадает всегда, у всех и на любых монетах просто потому, что в момент рождения Вселенной сложились такие начальные условия. В результате жители такой Вселенной подозревают, что между всеми монетами есть некая прямая физическая связь, хотя на самом деле её нет.

В итоге, как следствие очевидности вероятностной трактовки волновой функции и при этом необычности такой трактовки, интерпретации КМ получаются не менее странными, чем сама проблема измерения. Более того, ввиду невозможности их экспериментально подтвердить или опровергнуть (как минимум в сколько-нибудь обозримой перспективе), это пока только более или менее философские воззрения на сущность КМ и в широком смысле на природу физической реальности в целом.

Заметим, что-то иное вряд ли стоило и ожидать. Об этом нам говорит бритва Оккама, важный методологический принцип науки. Потому что какая-либо иная интерпретация взамен очевидной — это менее очевидная, то есть как минимум более сложная, связанная с введением не наблюдаемых в эксперименте сущностей. Однако, как известно, при желании гипотезами ad hoc можно оправдать что угодно, но стремление достигать того же результата меньшими средствами всё равно будет требовать отбросить всё лишнее, ненаблюдаемое, чисто ритуальное, не подтверждённое практикой. Поэтому вполне естественно, что замена очевидного на менее очевидное в лучшем случае становится заменой шила на мыло, а не решением какого-либо парадокса, и множество интерпретаций КМ, появившихся после самой первой копенгагенской (в некотором смысле интерпретации минимальной, которая, по сути, только констатирует наблюдаемое в экспериментах), выглядят, скорее, изощённое, чем реальнее. Таким образом, проблема измерения не решена и, как, по-видимому, можно сказать, даже какого-либо прогресса в этом направлении нет.

1.2. Утрата смысла

Тем не менее ниже приведена ещё одна интерпретация. Точнее, интерпретация интерпретаций или, можно даже сказать, антиинтерпретация. Именно поэтому мы находим возможным привести её после критики интерпретаций как таковых, а название «интерпретация КМ» сохраним за ней только потому, что это всё-таки решение проблемы измерения, хотя и своеобразное.

В новой интерпретации нет попыток переосмысления КМ или природы реальности. По сути, её смысл в том, что она, объясняя природу проблемы измерения, тем самым отвергает все другие интерпретации, доказывая, что проблема измерения не может быть решена, а значит, интерпретации КМ в этом качестве не имеют смысла. В то же время, так как человеческий разум не может обойтись одними формулами, необходимость в «традиционных» интерпретациях КМ сохраняется, но их роль уменьшается до минимума — дать какую-нибудь наглядную модель наблюдаемого в экспериментах. Естественно, что в этом случае наиболее разумной моделью будет самая простая интерпретация — например, копенгагенская. Потому что если верного объяснения наблюдаемого в экспериментах нет и быть не может, разумно выбирать самое простое.

Согласно новой интерпретации, проблема измерения — это вообще не проблема физики. Проблема измерения лежит не в физической плоскости, а в эпистемологической, гносеологической — в тенденциях познания, в отношении субъекта и познаваемого им мира. Проблема измерения принципиально нерешаема, понятен лишь её источник. Каковой, коротко говоря, в том, что проблема измерения — иллюзия. Этой иллюзии в ходе познания не избежать, её появление закономерно, но можно понять, почему она возникает — что мы и попытаемся сделать.

Поступим следующим образом. Если мы считаем, что проблема измерения — это не проблема физики, то и возникать она должна не как следствие КМ или какой-либо физической теории, а по каким-то другим причинам. Тогда, описав эти причины, можно будет вывести проблему измерения без физики, тем самым подтвердив предположение о её не физической природе.

Мы так и сделаем. Попытаемся прийти к проблеме измерения, не прибегая к физике, а только лишь рассмотрев ход познания, его тенденции и границы. Если этого будет достаточно, то, возможно, что, действительно, в КМ проблема измерения только проявляется, но не КМ её причина.

В этой главе на фоне теорий, задач и проблем современной фундаментальной физики рассмотрим границы познания и особенности движения познания к этим границам, что в целом позволит утверждать движение познания в сторону утраты им смысла. В третьей главе выясним отношение материи и сознания. В четвёртой главе обобщим сказанное и подведём итог. Заметим также, по причине того, что речь идёт о познании в целом, выводы могут показаться слишком глобальными и потому бессмысленными. Этот момент тоже будет рассмотрен.

Итак, попробуем вывести проблему измерения «без физики». И начнём, вероятно, с неожиданного в контексте темы статьи утверждения.

Солипсизм неопровержим.

Это действительно так, это не реклама, и из неопровержимости солипсизма многое следует. Солипсизм — это философская доктрина, отрицающая существование внешнего мира, единственной реальностью признаётся только собственное сознание. Тем не менее, какой бы странной такая точка зрения ни казалась, опровергнуть её невозможно. Всё мыслимое, а это все теории, все знания и вообще весь как-либо наблюдаемый мир, всё это внутри нас, в нашем сознании. Выделение в субъективном мире объективной составляющей возникает фактически только на основании удобства — что-то подчиняется непосредственно нашей воле, что-то нет. То, что не подчиняется, то снаружи нас, снаружи сознания. К примеру, голод фантазиями не утолить, поэтому разумно предположить, что есть внешний мир, который содержит нужное нам и имеет свои законы. В ходе истории по мере накопления знаний и постепенного уточнения того, что внутри нас, а что снаружи, разделение миров становится всё более строгим. Однако идею солипсизма, что оба мира внутри нас, и они одно и то же, опровергнуть всё равно невозможно.

В свою очередь, неопровержимость солипсизма означает, что если мы поймём, что такое наш субъективный мир, наше сознание, другими словами, создадим теорию сознания (понимая таковую, как теорию, описывающую физическую природу эмоций и ощущений, то есть в целом физическую природу квалиа), то окажется, что эта теория в точности равна теории всего. Теории, в которой будет выводимо всё — все явления природы, все законы физики, всё прошлое и будущее. Действительно, если мир дан нам исключительно посредством ощущений, то «теория ощущений» позволит выводить все возможные ощущения, то есть всё возможное сущее. Это значит, сознание настолько странное и необычное явление, что сложность теории сознания равна сложности теории всего — поняв, что такое наше сознание, мы поймём всё.

Значение этого вывода станет понятнее по мере изложения, а пока мы его проверим.

Прежде всего, главное, конечно, не в солипсизме и его неопровержимости, а именно в том, что мы не наблюдаем мир непосредственно, он доступен нам только посредством ощущений. Невозможность выйти за рамки своих ощущений, посмотреть на них со стороны, как раз и является причиной неопровержимости солипсизма. Поэтому как бы мы ни понимали свои ощущения — как одну большую фантазию или выделим в них объективную составляющую внешнего мира — всё это не перестанет быть ощущениями.

В результате теория, в которой будут выводиться все ощущения, будет теорией всего в любом случае. Никаких других теорий всего быть не может, потому что в непротиворечивой «теории ощущений» любое ощущение — мысль, идея, наблюдение, факт, абсолютно всё, что можно как-либо представить, помыслить, любое мыслимое сущее — получит своё непротиворечивое объяснение. Любой вопрос тоже получит свой непротиворечивый ответ, так как все вопросы и ответы — это тоже ощущения.

И наоборот — выводить все ощущения позволит только теория всего, потому что если не позволит, то это, естественно, не теория всего, а варианта в виде какой-либо иной теории всего, которая, например, позволит выводить что-то большее, чем все ощущения, что-то лежащее за рамками ощущений, то такой теории не может быть. Дело в том, что все теории тоже в нашей голове, то есть они тоже ощущения, поэтому как только теория позволит выводить все ощущения, она одновременно с этим выведет и сама себя. На этом круг замкнётся и познание остановится — мы получим теорию, в которой, с одной стороны, будет выводимо всё мыслимое, все вопросы получают ответы, а с другой — в этой теории будет выводиться она сама, так как она тоже часть мыслимого. Таким образом, за рамки теории, которая опишет физическую природу сознания, выйти невозможно, всё будет находиться внутри неё.

Итак, мы проверили, понять сознание — это понять всё. Но таким ли будет итог познания? Ответ на этот вопрос скоро станет ясен.

Идея, что понять себя — это понять всё, может показаться необычной, тем не менее подтвердить её можно ещё множеством аргументов. Ориентируясь на краткость, приведём такой. Истинность идей в конечном итоге определяется по отношению к нашим ощущениям, так как других критериев истинности у нас нет. Голод, боль или удовольствие — только это подскажет нам в верном направлении мы движемся или нет. Кто-нибудь, наверное, возразит, что в науке всё ложное отсекает эксперимент. Но что тогда подсказало нам разумность самого эксперимента?

Поэтому на самом деле истина в нас. Наши ощущения, наше Я, наличие себя — это единственная доступная нам абсолютная истина, так как только она абсолютно неопровержима: даже отрицание себя только подтверждает наличие себя. Это Я отрицаю себя, а значит, Я есть, пусть даже я и против. Наличие себя говорит о том, что мир не равен нулю, он как минимум равен Я. Следовательно, поняв себя, мы поймём истину — поймём, почему что-то мы считаем верным, а что-то нет, то есть действительно получим ответ на все вопросы, поймём всё, построим теорию всего.

Но понять себя можно только очень ограниченно. Иное не имеет смысла. Потому что если выводимым становится всё мыслимое, то выводимыми становятся и все мыслимые утверждения, в том числе противоположные, а это означает противоречивость теории.

Непротиворечивая теория не может одновременно и доказывать утверждение, и его опровергать. Таким образом, теория сознания может быть только противоречивой, а субъект, следовательно, непознаваем.

Непознаваемость субъекта можно объяснить более наглядно. Познание себя равносильно рисованию себя, рисующего себя, рисующего себя... продолжать можно бесконечно. Правда, в этом «наглядном аргументе» не слишком заметна одна очень важная особенность, или, скорее, тенденция познания. Какая? В том числе ответу на этот вопрос посвящены нынешняя и следующая главы, поэтому ещё раз вернёмся к «наглядному аргументу» в конце следующей главы, когда эта тенденция уже станет понятной.

Итак, теперь мы выяснили, в себе всегда будут оставаться тайны, сознание непознаваемо. Однако если понять себя — это понять всё, то есть понять себя равносильно построению теории всего, при этом «теория себя» противоречива, то и теория всего тоже должна быть противоречивой? Так и есть, в теории всего выводимыми тоже становятся все мыслимые утверждения, в том числе, например, о ложности этой теории всего. И «наглядный аргумент» из абзаца выше применим и к познанию мира, так как субъект его часть. Иными словами, как бы это ни казалось странным, что бы мы ни исследовали — своё сознание или окружающую нас природу — в гипотетическом пределе мы придём к одной и той же теории. С другой стороны, как уже говорилось, ничего странного нет — если мир дан нам через ощущения, то что бы мы ни исследовали, мы исследуем свои ощущения, пытаемся их непротиворечиво описать. А «непротиворечиво» — это в конечном итоге так, чтобы знание могло верно предсказывать течение явлений в зависимости от тех или иных начальных условий и, соответственно, можно было применять это знание себе во благо, то есть и непротиворечивость мы тоже определяем через ощущения — см. выше, где находится истина.

Заметим, в математике есть теория множеств. Множеством может быть что угодно — и числа, и формулы, и люди. Таким образом, применительно к реальному миру множество всех множеств — это всё. Всё сущее, всё мыслимое, вообще абсолютно всё, что есть. Но, как мы выяснили, что из себя представляет всё, какое оно, непонятно, так как теория всего противоречива. Действительно, множество всех множеств объект тоже противоречивый. Например, множество всех множеств должно включать в себя само себя — оно же тоже множество, а значит, оно само тоже элемент множества всех множеств. Но это противоречие, так как тогда множество всех множеств должно быть больше самого себя. Точно так же в теории всего должна быть выводима сама теория всего — к чему это приведёт, мы сказали выше.

В скобках обратим внимание, множество всех множеств — это, как ни странно, ещё и свобода воли. Свобода воли тоже идея противоречивая и по тем же основаниям — понимание того, как мы принимаем решения, тоже равносильно написанию теории всего. Но это не значит, что свободы воли нет. Например, теория сознания, теория всего или множество всех множеств — это идеи противоречивые, но сознание тем не менее есть, материю изучает физика, а если есть что-то, то, вероятно, есть и «всё». Со свободой воли тоже всё не так однозначно, но эта тема выходит за рамки данной статьи (ссылки на другие статьи приведены в главе «Дополнительно»).

Означает ли противоречивость множества всех множеств противоречивость теории множеств и всей математики вместе с ней? Заменим этот вопрос другим — равнозначным. Означает ли бессмысленность теории всего бессмысленность познания? Вроде бы нет, познание явно

вещь хорошая, так как его выражением становится прогресс и рост качества жизни. Но, с другой стороны, итог познания — теория всего — не имеет смысла, следовательно, в целом познание движется куда-то «не туда»? Как быть с этим? Ответ на этот вопрос станет понятен в конце главы.

Пока же скажем ещё несколько слов о теории всего и далее перейдём к менее абстрактным идеям.

К примеру, очевидно, что язык теории всего должен быть максимально богатым, так как в ней должны выводиться и все языки тоже. Следовательно, язык теории всего должен быть максимально «нефинитистским». Однако финитизм — это не просто конечность, это ещё и ясность, однозначность. Бесконечность парадоксальна, например, к бесконечным множествам не применима очевидная в иных обстоятельствах аксиома Евклида «целое больше своей части», а также возникают другие неоднозначные и контринтуитивные свойства. Поэтому «максимально богатый язык» — это язык максимально неясный, неоднозначный, сформулировать на таком языке что-либо конкретное нельзя, а значит, нельзя и построить теорию всего.

Сказанное в предыдущем абзаце можно сформулировать иначе. Чтобы в теории всего могли выводиться все мыслимые языки (а они должны выводиться, чтобы теория могла описать нас, ведь наш язык, способность создавать новые языки — это часть нас, составляющая сложности нашего интеллекта), теория должна быть написана на метаязыке по отношению ко всем как-либо мыслимым языкам. То есть она должна быть написана на немислимом языке. Но немислимый язык немислим.

Выводы этих абзацев в том числе означают, что движение познания в сторону адекватного описания природы ограничено самим способом её описания — растущим по мере познания противоречием между описанием адекватным природе и описанием нужным и доступным нам. Адекватное описание должно быть максимально нефинитистским, но для теорий такое не подходит. Ведь от теорий нам нужна прежде всего предсказательная сила — способность теории предсказывать течение явления в зависимости от начальных условий, но «нефинитистская», то есть неясная, неоднозначная теория, теория которую нельзя внятно сформулировать, ничего предсказать не сможет.

Невозможность построения теории всего очевидна и с той точки зрения, что наш мозг имеет определённое устройство, которое вносит свою искажающую составляющую во все наши знания, делая в принципе невозможным добиться идеальной объективности. Например, как бы точно мы ни представляли стул, он не появится в нашей голове, разница между реальным миром и нашими знаниями о нём всегда качественная.

Теперь обратим внимание на некоторые сопутствующие противоречивости теории всего обстоятельства.

Вопрос, который всегда должен оставаться без ответа в любой теории — это вопрос о том, является ли сама эта теория истинной. Потому что любой ответ — «да, является» или «нет, не является» — будет означать, что эта теория может точно отделить истину от лжи, но способность точно отделять одно от другого — это и есть ответ на все вопросы, теория всего, противоречие. Поэтому любая теория и вообще любая идея, чтобы иметь смысл, должна иметь границы применимости, границы расширения на время и пространство, за которыми

она свой смысл теряет. Или, иными словами, ни одна идея не может считаться окончательной истиной, потому что доказательство этого потребует теории всего.

Мы ещё вернёмся к проблеме истин, так как внимательный читатель наверняка уже заметил в последнем предложении если ещё не противоречие, то уже как минимум недосказанность: если истин нет, то и само утверждение, что истин нет, тоже не истина, а значит... но не будем забегать вперёд.

Однако (к каковой проблеме мы уже не вернёмся) ещё раз скажем, что одна истина всё-таки существует — это наличие себя. Но эта истина своеобразная — её нельзя опровергнуть, но нельзя и доказать. Существование себя невозможно опровергнуть, так как всё мыслимое, в том числе любое опровержение себя, будет только подтверждать, что Я есть. «Я мыслю, следовательно, я существую» — утверждал Рене Декарт, эта идея стала фундаментальным элементом его философии. Таким образом, в смысле абсолютной неопровержимости себя существование себя действительно абсолютно истинно. Но при этом наличие себя невозможно доказать, так как это равносильно пониманию того, что, собственно, есть Я. Однако мы недавно выяснили, что понять себя — это понять всё, то есть построить теорию всего, а она не имеет смысла.

Поэтому познание заключается в постижении этой истины, в постижении себя, в ответе на вопросы — кто Я, где Я, откуда Я. Я, мои ощущения, хорошо мне или плохо — это отправная точка познания, начало координат, самый общий критерий истинности знания. Или, другими словами, Я — это то, что точно есть, поэтому Я — это истинная реальность, мир, который познаётся — но конца этот путь не имеет. В итоге истина есть, но сколько-нибудь точно сформулировать, что же она из себя представляет, доказать её, ответить на вопрос, каков мир на самом деле, — всё это невозможно, поэтому истин нет. Оба этих утверждения верны при соответствующем уточнении.

Заметим, «своеобразие» истины «Я есть», заключающееся в том, что её нельзя ни опровергнуть, ни доказать, на самом деле естественно. Понятно, что истину нельзя опровергнуть, иначе какая это истина. Но и доказуемость тоже сделает из истины не истину, так как то, что можно доказать, можно и опровергнуть просто предположив другие исходные посыпки. Ведь посыпки не истина, истина должна только следовать из них, поэтому какими бы эти посыпки ни казались очевидными, они не истина, а значит, могут на самом деле оказаться ложными. В результате неопровержимость может быть только в том случае, если у знания в основании ничего нет. Я есть, наличие себя, свои ощущения — это именно такое знание.

Хорошо, противоречивость теории всего понятна, с сопутствующими обстоятельствами разобрались. Но зачем нам вообще эта теория?

Да, действительно, теория всего может показаться чрезвычайно абстрактной сущностью. Зачем о ней вообще рассуждать, если она в любом случае не может быть построена?

Во-первых, рассуждение выше позволяет нам сразу выйти на принципиальный предел познания, минуя идеи о том, что можно и что нельзя согласно нынешним теориям, что можно и что нельзя на практике. Во-вторых, теория всего — это не только предел познания, но и то, к чему познание в итоге стремится, независимо от того, что этот итог недостижим.

И вот это «во-вторых» для нас сейчас особенно важно. Потому что, как бесконечное приближение к теории всего, познание в таком случае — это движение в сторону утраты смысла. А этот вывод уже совсем не такой абстрактный, как может показаться, так как, получается, постепенная утрата познанием смысла — это растущий тренд, усиливающаяся тенденция, а значит, утрата смысла должна иметь вполне конкретные наблюдаемые проявления.

Какие? Например, проблему измерения. Тем не менее снова не будем спешить и прежде рассмотрим более общие проявления утраты познанием смысла, обратим внимание на математизацию, скажем ещё кое-что о теории всего, а также добавим в изложение необычности.

Начнём с того, что, кажется, есть очевидный аргумент против того, что познание теряет смысл. Теории, заглядывая в материю всё более глубоко или описывая природу на всё больших пространственных и временных масштабах, становятся всё точнее. Например, та же КМ очень точна. Иначе говоря, предсказательная сила теорий растёт. В свою очередь, научиться предсказывать — это и есть «понять». Понимание — это ли не смысл познания? Никакой утраты смысла вроде бы не заметно — познание движется «туда».

Тогда посмотрим внимательнее. Нет ли в движении познания «туда» одновременно и движения «не туда»?

Действительно, возможность предсказания важна, но очень важно и другое. Если предположить, что новые теории неизменно всё дальше и дальше уводят нас от реальности, то строить новые теории будет всё сложнее и сложнее, и в конечном итоге на каком-то этапе фундаментальное познание полностью утратит смысл, так как построение новых теорий станет уже полностью невозможным — и движение познания «туда» всё-таки приведёт нас «не туда».

Но как это возможно? Если предсказания становятся всё точнее, то, наоборот, теории всё точнее описывают реальность?

Тем не менее предположение выше верно — предсказательная сила теорий растёт, а реальности в них остаётся всё меньше.

Объяснить растущую точность предсказаний и одновременно всё большее несоответствие теорий реальности можно таким образным примером. Если уметь мыслить только шары, то, описывая ими явление, которое куб, описание будет становиться всё более сложным (потому что, умея мыслить только шары, мы всегда будем наблюдать только их ширящийся набор) и одновременно всё более странным (потому что приближение всего набора представимых шаров к непредставимому кубу будет казаться растущей контринтуитивностью теорий). Но предсказания при этом будут становиться всё более точными, так как набор шаров как целое будет всё точнее имитировать куб (но никогда с абсолютной точностью, так как куб из шаров не собрать).

Этот образный пример про нас. Это мы не способны «мыслить куб» — см. выше про «искажающую составляющую» нашего мозга, которая препятствует идеальной объективности, или про теорию всего, бессмысленность которой означает то же самое. Условно говоря, мы можем представить или частицы, или волны вероятности. В результате упуская некое «связующее звено», объединяющее эти модели в качественно иное целое.

Поэтому так же, как в примере, чем точнее мы описываем природу, тем всё более сложным становится математический аппарат теорий, всё более неясными, неоднозначными и странными становятся модели теорий (образ явления, идеализированное представление об объекте теории, его свойствах и связях). И в конечном итоге познание остановится, так как сочетание растущей сложности, контринтуитивности и точности приведёт к тому, что новую теорию построить будет уже просто невозможно — её математический аппарат станет уже слишком сложным, а модель, которая будет способна объединить все факты в целое, станет уже непредставимой.

Приведём ещё одно соображение.

Если мозг других животных может выделять в условиях более или менее сложные образы непосредственно окружающих их объектов, то человеку за счёт большей сложности его мозга (упрощённо, за счёт большего количества слоёв и связей в нейронной сети мозга) широко доступны уже и «образы образов», то есть понятия языка — абстракции более высокого уровня, чем образы конкретных объектов. К примеру, понятие «яблоко» обобщает все яблоки, которые как-либо известны человеку.

Более того, человек способен распознавать в условиях в том числе такие сложные, глобальные и уже непосредственно не наблюдаемые «образы», как политика, физика, время, Вселенная и т. д.. Как следствие, в отличие от более простых животных, поведение человека, тактика и стратегия его действий, формируется не только «здесь и сейчас», вне скольконибудь развёрнутого представления о себе и окружающем мире, о прошлом и будущем, но и на таких же сложных и глобальных пространственных и временных масштабах.

Высшей формой абстракции — идеализацией — являются математические объекты, формальный математический язык. Однако, вероятно, возможна и другая математика, построенная на абстракциях ещё более высокого уровня. Которую мы не поймём так же, как человекообразные обезьяны не поймут нашу математику. Например, такая математика может быть у более высокоразвитых представителей инопланетной жизни (вряд ли таковая жизнь возможна в силу разных обстоятельств, но мы предположим). Интеллект которых, таким образом, будет выше человеческого, а тактика и стратегия поведения будет ещё более сложной и глобальной — и непонятной человеку так же, как человеческие действия непонятны человекообразным обезьянам. Или их устройства — они будут нам непонятны точно так же, как ограниченно человекообразная обезьяна способна понять назначение смартфона.

При этом сложность математики напрямую связана и с тем, что мы можем понять и описать в природе, так как математика (как строгий однозначный — формальный — язык, описывающий абстрактные структуры, порядок и отношения) — это язык науки. Точно так же сложность интеллекта, очевидно, связана с возможностями строить модели, обобщать отдельные наблюдения в целостный образ явления. И у гипотетических инопланетян всё это будет другим. В результате, это ещё раз подтверждает вывод, что мир теорий может сильно отличаться от мира реального — мы представляем мир таким, каким можем, а не таким, какой он есть.

В скобках обратим внимание на ещё одно обстоятельство, связывающее познание с особенностями нашего мышления. Качественные переходы от одной теории к другой, а не постоянное уточнение некой «одной теории», «одной модели мира», имеют физические основания в работе мозга. Дело в том, что каждое переключение внимания — с одной мысли

на другую, от образа отдельных элементов к образу целого, от смысла слов к смыслу фразы, от данных к теории — это неравновесный фазовый переход (в данном случае селективная синхронизация новых ансамблей нейронов на частоте гамма-ритма), то есть переход скачкообразный и качественный, а не некая последовательная трансформация одного в другое. В результате такими же более или менее выраженными качественными «скачками» меняется и наше представление о мире.

Вернёмся к утрате познанием смысла. По мере приближения к теории всего эта тенденция должна становиться всё более заметной, проявляя себя в конкретных трудностях познания, растущих по всем направлениям и стремящихся к непреодолимым. Эти трудности можно разделить на трудности практического характера и интеллектуального. Первые связаны с тем, что фундаментальные исследования требуют всё больше материальных ресурсов, вторые с тем, что построение новых гипотез становится всё сложнее, исследования требуют всё больше ресурсов интеллектуальных. Забегая вперёд, заметим, что есть ещё одна тенденция, связанная с утратой познанием смысла, но о ней мы скажем позже.

Рассмотрим уже означенные тенденции. Сделаем это на примере одной из самых значительных проблем современной фундаментальной физики — несовместимости общей теории относительности Эйнштейна (ОТО), описывающей природу на макромасштабе, и квантовой физики, описывающей природу на микромасштабе. Начнём с роста трудностей практического характера, связанных с постановкой экспериментов. Но вначале в общих чертах рассмотрим саму проблему объединения, в чём она состоит.

Согласно Стандартной модели и квантовой теории поля, все элементарные частицы являются квантами соответствующих полей. Стандартная модель — это современная теория, описывающая строение, электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц, за исключением гравитации (а также неизвестных тёмной энергии и тёмной материи). В свою очередь, инструментом Стандартной модели является квантовая теория поля (КТП) — теория, приходящая на смену квантовой механике при скоростях, близких к скорости света. Ключевые объекты в КТП не частицы, как в классической механике, и не «частицы-волны», как в КМ, а квантовые поля. Например, квантами электромагнитного поля являются фотоны, а электроны — это кванты электронного (электрон-позитронного) поля. Квантовое поле на данное время считается наиболее фундаментальной и универсальной формой материи, лежащей в основании всех её проявлений.

Квантовое поле — это обобщение волновых функций всех частиц одного сорта в одно целое. В КМ каждой частице ставится в соответствие волновая функция, имеющая смысл амплитуды волны, простирающейся на весь объём пространства, причем эта волна такая, что квадрат модуля её амплитуды в той или иной точке пространства-времени даёт вероятность обнаружить частицу в этой точке. В результате, обобщая, с частицами одного сорта можно связать новое поле — поле амплитуд вероятности, квантовое поле, суперпозицию различных сценариев, связанных с каждой частицей. Вместо частиц в КТП векторы, описывающие всевозможные возбуждения квантового поля. Аналогом волновой функции в КТП выступает полевой оператор, который действует на такие векторы и порождает одночастичные возбуждения квантового поля. Взаимодействие частиц при этом рассматривается как взаимодействие полей в одной точке или мгновенное превращение в этой точке одних частиц в другие.

Несмотря на то, что квантовое поле с частицами как возмущениями этого поля приобретает как будто большую реальность — как действительно некая «материя», проявляющая себя в возмущениях, понятно, что квантовое поле не «реальнее» волновой функции, обобщением которой оно получено, а появление конкретных частиц не имеет объяснения в том же смысле, как и появление частиц в результате коллапса волновой функции. Поэтому ни решить, ни как-либо обойти проблему измерения КТП не помогает.

В том числе предполагается, что гравитация тоже является квантовым полем, а его квант, соответственно, гравитон. Однако для экспериментального подтверждения гравитонов (то есть обнаружения отдельных свободно распространяющихся гравитонов) потребовалось бы строить ускоритель, кольцо которого имело бы протяжённость порядка 10 световых лет. Очевидно, это совершенно нереально, данная трудность даже не практического характера, а принципиального.

Но проблемы не только в эксперименте, но и в теории. Иными словами, далее рассмотрим рост трудностей, которые можно отнести к интеллектуальным.

Квантование поля гравитации сталкивается с трудностями не только экспериментального, но и теоретического характера — непонятно как это квантование вообще возможно. Дело в том, что в современной физике тяготение объясняется искривлением пространства-времени — об этом говорит ОТО. Согласно этой теории, гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, а деформацией самого пространства-времени, в котором поля находятся. В свою очередь, деформация пространства-времени связана с характеристиками находящихся в нём объектов (массой-энергией).

Например поэтому, свободно падая, мы вместо ускорения ощущаем невесомость, так как на самом деле в этот момент мы движемся по инерции в искривлённом массой Земли пространстве-времени, а движение по инерции неотлично от покоя. Причём чем быстрее движемся или чем больше масса (то есть в целом чем больше масса-энергия), тем медленнее для нас течёт время, а движение со скоростью света означает остановку движения во времени.

Наоборот, когда мы стоим на поверхности Земли, нас как будто прижимает к её поверхности. То, как сильно прижимает, зависит от массы. Те же самые ощущения мы будем испытывать, если в космосе в невесомости начнём ускоряться в лифте — нас точно так же начнёт прижимать к его полу. Это следствие того, что гравитационная масса (она определяет то, как тела притягиваются друг к другу) равна инертной (она определяет, как тела сопротивляются ускорению). Инертность телам придаёт взаимодействие с полем Хиггса (квантом которого является знаменитый своими поисками бозон Хиггса). Особенность поля Хиггса такова, что оно не препятствует движению по инерции, но препятствует ускорению, то есть препятствует любому изменению скорости движения.

Но все объекты внутри пространства-времени, согласно квантовой механике, квантовые. В результате связь квантовых объектов и пространства-времени (вспомним, деформация пространства-времени связана с массой-энергией находящихся в нём объектов) требует квантового описания и самого пространства-времени тоже. Иными словами, если квантовая механика описывает квантовые объекты на фоне внешнего пространства-времени, то в ОТО внешнего пространства-времени нет — теория как раз и описывает пространство-время. Эти теории требуются объединить.

Однако если за искривление пространства-времени тоже отвечает квантовое поле — поле гравитации, то, согласно квантовой физике, на ультрамикроскопических масштабах порядка планковского $1,6 \cdot 10^{-35}$ м пространство-время должно представлять так называемую квантовую пену (или пространственно-временную пену) — хаотические флуктуации вакуума с энергией, стремящейся к бесконечности, из-за чего понятие направления в пространстве и времени на этих масштабах теряют смысл.

Появление квантовой пены предсказывает фундаментальное соотношение КМ — принцип неопределённости Гейзенберга. Принцип неопределённости очевиден и указывает на то, что некоторые пары величин нельзя измерить точно и одновременно. Например, это импульс и координата, время процесса и его энергия. Дело в том, что если до измерения частица — это волна, то определить импульс частицы — это определить частоту волны и направление её распространения. Но для этого волну надо какое-то время наблюдать (аналогично тому, как нужно какое-то время слушать звук, чтобы понять его тон), тем самым теряя точность измерения координаты. В результате точное значение импульса частицы — это расширение неопределённости её местоположения на всю Вселенную. Наоборот, в точке станет полностью неопределённым импульс. Импульс связан с энергией — чем выше частота волны, тем выше энергия частицы. Поэтому точно так же, как и в случае импульса, в момент времени об энергии сказать ничего нельзя, она будет полностью неопределённой. А так как волна в данном случае — это волна вероятности (иметь тот или иной импульс, ту или иную энергию), то «полная неопределённость» энергии имеет прямой смысл — энергия может быть любой.

Ещё одним предсказанием принципа неопределённости является наличие энергии даже у пустого пространства — вакуума. Иначе, например, энергию и время процесса можно было бы измерить точно — в вакууме в любой момент времени энергия была бы равна нулю. Ненулевая энергия вакуума следует и с той точки зрения, что вакуум заполнен полями, а его энергия — это так называемые нулевые колебания этих полей.

Однако квантовая пена пока не даёт о себе знать и в целом выглядит маловероятной, а энергия вакуума слишком мала, относительно предсказаний КМ. Это означает, что на планковских масштабах квантовая теория, по крайней мере в её нынешнем виде, выходит за границы своей применимости. Например, по этой причине современные описания эволюции Вселенной начинаются, только когда Вселенная была размером $1,6 \cdot 10^{-35}$ м.

Обратим внимание, КМ выходит за границы своей применимости и в отношении хаоса — в КМ нет чувствительности к начальным условиям, важной характеристики хаоса. Этот факт пригодится нам позже.

Малость планковской длины можно показать следующим примером: соотношение планковской длины и размера ядра атома приблизительно такое же, как соотношение роста человека и диаметра нашей галактики. Но минимально доступные сейчас наблюдению длины имеют порядок около $1 \cdot 10^{-15}$ метра (1 ферми, 1 фемтометр). Несколько ферми — это характерные размеры ядра атома, например, размер протона около 0,83 фемтометра. В свою очередь, протон состоит из кварков. Кварки напрямую ненаблюдаемы, из-за необычных свойств сильного взаимодействия (конфайнмента) увидеть их в свободном виде невозможно, их размер неизвестен, считаются точечными.

В скобках заметим, что уменьшению масштаба наблюдений мешает невозможность прямыми методами получить изображение объекта, меньшего по размерам, чем длина волны частиц,

которыми обстреливают измеряемый объект. Поэтому чем выше требуется разрешение, тем короче должна быть длина волны измеряющих частиц. Однако проблема в том, что длина волны связана с энергией (ранее мы уже писали о связи энергии частицы с частотой её волны де Бройля) таким образом, что чем короче волна, тем выше энергия. Например, для получения энергии, необходимой для исследования пространственных масштабов приближающихся к планковскому, потребуется ускоритель элементарных частиц размером с галактику (чем больше масса и выше скорость, тем больше энергия частицы). Причём на практике проблемы будут возникать не только в привлечении энергии, но и в других более сложных обстоятельствах.

Здесь вернёмся немного обратно и на полях темы квантовой гравитации приведём ещё одно обстоятельство, ещё раз говорящее о странности и контринтуитивности КМ, теперь в более полном контексте квантования и гравитации (то есть самого пространства-времени) тоже. Волновая функция описывает вероятность событий, при этом все они сосуществуют одновременно — вспомним, каждая частица с некоторой вероятностью есть везде и во всех возможных состояниях сразу. Волновая функция Вселенной, включающая и гравитацию, это волновая функция всего. Но в мире, который полностью описывает волновая функция, ничего происходить не может. В таком мире не может быть понятий «раньше» или «позже», в этом мире всё уже произошло и никогда не происходило, он ещё только рождается и уже прекратил своё существование, потому что в мире, где есть всё сразу, ничего последовательно «происходить» не может. Другими словами, в такой Вселенной нет времени, время в чисто квантовом мире не течет. Но без времени существование чего-либо не имеет смысла. И, опять же, получается, что как будто только субъект с его необычной ролью, которая, по сути, исключает его из квантовомеханического описания, наблюдает некоторое конкретное состояние мира и, таким образом, становится причиной эволюции этого мира, и даже самого его существования.

Ещё одним выражением противоречий между ОТО и квантовой механикой является проблема исчезновения информации в чёрной дыре. Согласно ОТО в чёрных дырах вещество должно сжиматься в бесконечно малую точку — сингулярность. Естественно, что какое-либо отличие между тем, что попало в чёрную дыру при этом исчезает — всё становится точкой, не имеющей ни состава, ни размера. Например поэтому, согласно теореме об отсутствии волос, помимо массы, момента импульса и определённых зарядов, у чёрной дыры никаких других характеристик быть не может (в том числе, как понятно, и радиуса). Однако в КМ исходят из того, что информация никогда не теряется — в том смысле, что начальное состояние всегда может быть восстановлено по конечному состоянию, даже если конечное состояние сильно перемешивается относительно начального.

Неверные предсказания означают, что требуется более фундаментальная теория. Которая сможет непротиворечиво объединить геометрическое представление пространства-времени ОТО и квантовое КМ. Наиболее известным кандидатом на эту роль сейчас является теория струн — одна из теорий квантовой гравитации, ещё более сложная и необычная, чем какая-либо теория нынешняя. Квантовые струны — это бесконечно тонкие одномерные объекты длиной порядка планковской (и, как одномерные, объекты, очевидно, тоже абстрактные), колебания которых воспроизводят все свойства квантовых частиц, а взаимодействие между различными видами материи и сил происходит из того, как струны разделяются и соединяются. Не будучи точечными, как элементарные частицы в нынешнем представлении, квантовые струны заматают пространство на планковских масштабах, разглаживая его, тем самым ограничивая масштаб возможных флуктуаций, устраняя квантовую пену и сингулярности. Другим известным предсказанием теории струн является многомерность

Вселенной на микроскопических масштабах — в разных вариантах теории от 10 до 26 компактно свёрнутых измерений (как степени свободы, дополнительные измерения необходимы для объяснения многообразия колебаний квантовых струн и, как следствие, многообразия частиц).

Теория струн тоже никак не касается проблемы измерения, но при этом уже не только подразумевает проблемы с экспериментом того же порядка, что и поиск гравитона, но на данное время она вообще нефальсифицируемая, ни один из её вариантов не даёт однозначных предсказаний, которые можно было бы проверить в эксперименте. Например, известный мем 100500, обозначающий очень большое количество чего-либо, произошёл от числа 10^{500} — количества способов, которыми можно свести многомерные струнные теории к варианту 4-мерного мира со своими законами физики. Причём возможно, что этих способов-миров и вовсе бесконечное количество.

Ещё одним направлением разрешения проблем совместимости ОТО и КМ является голографический принцип.

Начнём издалека и прежде всего вспомним слова И. Канта — «В каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в ней математики». Потому что неважно, как «выглядит» явление, то есть как оно представлено в образе, модели. Главное, чтобы у теории была предсказательная сила. Иными словами, по сравнению с предсказательной силой, вопрос того, есть ли что-то в реальности или это просто удобная фантазия, отходит на второй план. В квантовой теории есть пример такого подхода.

Это виртуальные частицы. Виртуальные частицы играют роль непосредственных переносчиков взаимодействий. Именно они «сообщают» другой частице, что ей надо делать, притягиваться или отталкиваться — приближаться или удаляться. Но при этом они принципиально ненаблюдаемы и возникли всего лишь как следствие упрощения точного математического выражения, описывающего взаимодействие частиц и само по себе никаких частиц виртуальных не требующего. В этом упрощении возникает бесконечный ряд слагаемых, каждое из которых можно представить так, словно в процессе взаимодействия порождаются и исчезают объекты, обладающие некоторыми свойствами реальных частиц. В то же время другие свойства этих частиц при этом выглядят столь необычно, что выделяются своей необычностью даже на фоне и так необычной квантовой физики. Например, это не имеющая физического смысла отрицательная и мнимая масса или нарушение закона сохранения энергии. Как следствие, до сих пор не существует общепринятого мнения о степени реальности виртуальных частиц — это частицы реальные или просто удобный способ математического описания реальности.

Однако эта неопределённость не мешает использовать идею виртуальных частиц как удобный язык для описания взаимодействий, резко снижающий громоздкость вычислений. И не только это, так как виртуальные частицы позволяют объяснить некоторые другие явления квантового мира.

Например, как уже говорилось, вакуум не пустой — его заполняют флуктуирующие квантовые поля. Флуктуации вакуума (нулевые колебания полей) происходят как раз посредством рождения виртуальных пар частица-античастица, которые практически мгновенно между собой аннигилируют. Рождение таких пар называется поляризацией вакуума. При этом, как тоже говорилось, энергии флуктуаций должны стремиться к

бесконечности. Более того, формально суммарная энергия нулевых колебаний любого конечного объёма физического вакуума должна быть бесконечна.

Виртуальные частицы позволяют объяснить, как такое возможно. Дело в том, что виртуальные частицы возникают на очень короткий срок, поэтому они «спрятаны» внутри соотношения неопределённостей. Процесс измерения энергии должен иметь некоторую длительность, из-за чего можно установить только некоторое среднее значение энергии за время измерения. Поэтому какими бы сильными ни были скачки энергии, но если их длительность будет мала, они будут незаметны. По этой же причине рождение виртуальных частиц не нарушает закон сохранения энергии: виртуальные частицы сразу же аннигилируют и оказывается, что в среднем, по результатам серии измерений, на любых доступных наблюдениям масштабах закон сохранения энергии выполняется. С другой стороны, энергию вакуума нельзя использовать (энергия вакуума наименьшая, фоновая энергия пространства), она есть, по сути, только теоретически. Также напомним, что, согласно КМ, энергия вакуума должна быть много выше наблюдаемой, квантовая гравитация призвана разрешить это несоответствие.

Виртуальные частицы объясняют и другие эффекты. Например, эффект Казимира, который проявляется в притяжении металлических пластин, поставленные близко друг напротив друга. Дело в том, что электромагнитные волны в металл не проходят, из-за чего между пластинами помещаются только такие электромагнитные волны, у которых в промежуток между пластинами укладывается целое число полуволн. Но вообще длины волн, разрешенных к существованию, ничем не ограничены. Они могут быть и километровыми, и со всю Вселенную, и очень короткие. В результате нулевых колебаний между пластинами происходит меньше, какие-то волны там просто не помещаются, поэтому давление виртуальных фотонов снаружи пластин получается больше, что и заставляет пластины сближаться. Похожим образом, вследствие более спокойной воды между ними, сближаются корабли, пришвартованные бортами рядом друг с другом.

Теперь вернёмся к голографическому принципу. Он разрушает представление о том, что реально, а что нет, ещё больше.

Первостепенная важность предсказательной силы — это не только странные объекты за пределами наблюдаемого мира, но и странные миры в качестве самого мира наблюдаемого. Иными словами, в основу теории может быть положена совершенно разная математика, лишь бы теория «работала» — давала верные предсказания течения явлений, в зависимости от начальных условий, а не описывала реальность «как она есть на самом деле», к тому же это всё равно невозможно.

Действительно, как оказалось, можно дать математическое описание абсолютно не похожего на наш мира — плоского и без тяготения, тем не менее оно будет нашему миру математически полностью эквивалентно и даже будет более простым. Другими словами, изнутри эти миры будут неотличимы, понять в каком из них мы действительно живём, можно только в случае если взглянуть на всё со стороны — но это невозможно. Поэтому, что считать «нашим миром», может целиком зависеть от выбора удобной математики.

Выражением этих идей стали работы учёных Леонарда Сасскинда (одного из создателей теории струн), Хуана Малдасены и других. Выяснилось, что общая сумма информации в любой области трехмерного пространства пропорциональна площади ее двухмерной границы. Сасскинд назвал эту идею голографическим принципом, поскольку именно так

бывает с голограммами, когда на двухмерной пленке содержится вся информация, необходимая для воссоздания трехмерного изображения. Голографический принцип сопоставляет одни физические законы, которые действуют в объеме, с другими, справедливыми на поверхности, его ограничивающей. При этом физика на поверхности и физика в объеме полностью эквивалентны, несмотря на совершенно различные способы описания.

В частности, как оказалось, квантовая теория гравитации внутри пространства-времени полностью эквивалентна обычной квантовой теории, но на границе пространства-времени. Причём если физика на границе пространства-времени может быть представлена только квантовой теорией, то законы внутри пространства-времени требуют сложнейшей теории струн. Другими словами, голографический принцип предполагает, что гравитация внутри пространства-времени — это просто то, как квантовая теория выглядит в другой геометрии на границе пространства-времени. Поэтому можно использовать относительно понятную и простую квантовую теорию, чтобы создать до сих пор неясную квантовую теорию гравитации. Однако проблема возникает в том, что, в отличие от нашей деситтеровской Вселенной, которая расширяется, антидеситтеровское пространство, к которому применим голографический принцип, всегда одинаковое. Причём антидеситтеровская Вселенная не просто не расширяющаяся — её геометрия такова, что в ней возможно прохождение светового луча вдаль на бесконечное расстояние и обратно за конечное время. В результате пока неясно, как определить голографическую теорию для нашей Вселенной, если в ней нет подходящего места для голограммы.

Итак, на примере проблемы объединения мы рассмотрели две составляющие утраты фундаментальным познанием смысла. Это трудности практического характера, связанные с тем, что исследования требуют всё больше материальных ресурсов, стремясь к неосуществимым, и это трудности интеллектуального характера, связанные с ростом сложности теорий.

Но мы сделали не только это. В последних абзацах мы подошли к ещё одному элементу утраты познанием смысла — математизации.

Математизация сама по себе — это не рост сложности теорий, то есть математизацию нельзя напрямую отнести к трудностям познания интеллектуального характера, и это, естественно, не трудность практического характера. Математизация — это непосредственное проявление растущего рассогласования между описанием и реальностью по мере приближения познания к теории всего. Вспомним, мы говорили об этом в начале главы, по мере приближения к теории всего сам язык теорий становится всё менее адекватен природе. Поэтому рассмотрим математизацию подробнее, как явление в целом.

Кажется, сама по себе математизация естественное явление — мы описываем мир строгими математическими формулами, подставляя в которые значения начальных условий, можем очень точно предсказывать течение явлений. В свою очередь, возможность точно предсказывать течение явлений позволяет использовать их в технологиях и устройствах, повышая качество жизни людей. В результате авторитет науки, её языка (математики) и её метода (эксперимента), растёт.

Однако к этим положительным моментам добавляется и то, что мир фундаментальных теорий начинает всё больше отличаться от мира ощущаемого. Мир, осязаемый, твёрдый и упругий, всё больше превращается в «бесплотные» математические формулы, всё больше

представая как только математический объект, не имеющий никакой механической, «вещественной» природы.

Но эта вещественная природа есть, она реальность — пружина упругая, камень твёрдый, противоположные заряды что-то непосредственно тянет друг к другу. А значит, как бы это ни казалось странным и даже фантазмагоричным, упругость упругости должна возникать и в формулах — в записи, в языке. Мы должны «читать» в формулах упругость упругости точно так же, как в формулах теории упругости мы читаем предсказание динамики упругих тел при тех или иных нагрузках.

В том числе мир теорий теряет не только природу механическую, но и какую-либо представимую тоже — мы только что наблюдали все это на примерах — становясь миром всё более необычным, невозможным, контринтуитивным, по этой причине вызывающим толкования и интерпретации. И наконец в пределе стремясь к тому, чтобы кроме математики не осталось вообще ничего — уравнения следовали бы строго сами из себя, математика стала неотличима от физики.

В этом пределе математика перестанет быть языком, которым мы описываем явления природы, и сама станет явлением природы, разница между языком и объектом описания исчезнет. Но этот предел сколь недостижимый, столь и противоречивый, бессмысленный, например, из-за самореференции (когда некое понятие ссылается само на себя). Никаких реальных объектов, через отношения которых можно формулировать утверждения, в теории всего быть уже не может, всё станет только языком, одной вселенской формулой. Но любая формула выражает отношения того, что находится за рамками этой формулы, иначе она станет вещью в себе, бессмысленной.

Таким образом, и с точки зрения математизации мы наблюдаем те же самые тенденции к утрате познанием смысла. Которые усиливаются, несмотря на рост точности предсказаний или свободу в выборе математики, описанную на примере голографического принципа. Связь теорий с наблюдаемым миром становится всё более абстрактной, чисто математической, не реальной. Теории всё больше предстают как только странный, неоднозначный и контринтуитивный инструмент предсказания, а не описание природы.

В заключение главы обратим внимание на ещё одно обстоятельство.

Принцип относительности, конечная скорость передачи взаимодействий и в результате связь движения, времени, массы и энергии, если подумать, очевидны и сами по себе, так и должно быть, вопрос лишь в количественной мере этой связи, её конкретных обстоятельствах. Иными словами, парадоксы ТО Эйнштейна (парадокс близнецов, относительность одновременности, искривление пространства и т. д.), по сути, не парадоксы, а естественные следствия вполне очевидных положений, лежащих в основании теории. Парадоксами их делает только то, что эти свойства физической реальности для нас слишком непривычны, так как незаметны на непосредственно наблюдаемых масштабах.

Иное дело КМ. Волны вероятности, которым совершенно невозможно присвоить какую-либо материальную природу, никак не могут быть следствием каких-либо очевидных представлений о мире, и только невозможность как-то ещё объяснить наблюдаемое в экспериментах заставляет принять такую модель. Причём если мы принимаем ТО и конечную скорость взаимодействий, то как быть с мгновенными корреляциями запутанных частиц?

Но при этом ТО и КМ — это две фундаментальные теории, описывающие природу на макро- и на микромасштабе. Получается, выводы этой главы об утрате познанием смысла касаются только одной из фундаментальных теорий?

В большей степени одной. Но противоречий со сказанным ранее нет. Вспомним, утрата смысла происходит по мере приближения знания к теории всего. Но теория всего — это описание материи на элементарном уровне. Поэтому вполне естественно, что и заметна эта тенденция более всего в КМ.

В итоге, действительно, как мы и утверждали, по мере приближения к теории всего фундаментальное познание «теряет смысл» — становится всё более интеллектуально, энергетически и материально затратными. И на некотором этапе оно неизбежно станет уже полностью невозможным — «потеряет смысл» окончательно.

Стоит ли расстраиваться? Возможно, но это не точно. Как ни странно, описанное сейчас движение познания «не туда» на самом деле движение именно «туда», в единственно возможную «хорошую» сторону.

Потому что пока не всё ещё понято, теория всего не создана, то всегда будет оставаться надежда — узнать больше, понять природу глубже, найти новые возможности, чтобы сделать жизнь ещё лучше. В том числе, может быть, описывая мир в качественно новых теориях, исследуя его новыми методами, в новых формах познания, которые дополняют существующие сейчас религию (мифологическая форма познания), философию, искусство и науку. Точно так же противоречивость множества всех множеств и потому невозможность построить этот объект — это бесконечность математики, её идей и теорий, а не проблема, которая делает математику бессмысленной. А вот создать теорию всего — это как раз предел познания, конец надежд.

Бессмысленность теории всего — это всего лишь бесконечность познания, выраженная в том, что когда-нибудь всё начинает требовать обновления, развития, качественного перехода к новому, эволюции — в том числе и познание, иначе застой и действительно утрата смысла. И если переход к новой форме познания невозможен, наука — это последняя форма, то да, вероятно, застой где-то близко. Если же нет, то впереди нас ждёт какое-то новое, качественно иное знание, аналогично тому, как качественно иным знанием является философская доктрина по отношению к научной теории или научная теория по отношению к религиозному учению.

Можно ли сейчас понять, возникнет ли новая форма познания и какой она будет? Для ответа вспомним, в ходе истории первое, максимально глобальное, обобщённое и интуитивное представление о мире, сформулированное в религиозном учении, далее уточняет развёрнутое логическое исследование качественных сторон бытия философии, и наконец возникает наука, атрибутом которой является эксперимент и строгий математический язык, исследующая мир в конкретных явлениях и количественных параметрах. Можно ли представить в этом ряду что-то новое? А можно ли было представить науку в эпоху философии?

Каждая форма познания связана с развитием ещё одного контекста восприятия мира, в котором новый метод исследования (интуитивный выбор, логический вывод, точный эксперимент) и связанный с этим методом новый тип знания (религиозное учение, философская доктрина, научная теория) приобретает ясный смысл. Это мир живой — в

котором уместна интуиция, это мир умопостижимый — где разумна логика, и это мир механистический, воспроизводимый при повторении условий — в котором появляется смысл у точного эксперимента. Можно ли воспринимать мир как-то ещё? Может быть, мир «такой, как мы захотим» искусства и виртуальной реальности?

Религия, как ценностный фундамент, помогла сформировать социум; философия способствовала широте и свободе мысли, дискуссионности знания, развивала рациональное мышление; наука — это точные предсказания протекания явлений и конкретные технологии. Что даст человеку новая форма?

Время, на котором каждая форма познания является ведущей, сокращается, смена форм познания происходит всё быстрее: религия возникла вместе с человеком, философия в VI веке до н. э., наука в XVII веке. Новая форма будет ещё короче? Искусство тоже форма познания, его атрибуты — фантазия, метафора, и оно ещё не было ведущей формой познания. Это что-нибудь значит? Или качественный переход будет более глобальным, и нынешний тренд «от общего к конкретному» сменит новый тренд, новый виток «от длинной религии к короткой науке» на некоем новом уровне? Может быть, новая форма познания будет как-то связана с использованием ИИ?

Возможно, но всё это тоже неточно. Точно можно сказать только то, что любая форма познания будет связана с повышением качества жизни людей, так как это единственный и одновременно самый общий критерий истинности знания, а без критерия истинности никакое познание невозможно. Каждая форма познания повышала качество жизни по-своему, по-своему это будет делать и новая форма, если, повторим, эволюция в этом направлении вообще возможна (формы познания подробнее рассмотрены в статье [«Эволюция форм познания»](#)).

Но что это всё значит для решения проблемы измерения? Отвечать на этот вопрос пока рано. Нужно рассмотреть ещё один объект и добавить в изложение необычности. Потому что если решение проблемы измерения могло быть обычным, проблема измерения уже давно бы перестала быть проблемой.

1.3. Сознание

В этой главе перейдём ко второй части аргументации. И начнём с ответа на вопрос: что такое теория всего? О чём вообще идёт речь?

Как уже недавно говорилось, очевидно, теория всего — это такая теория, которая опишет элементарный уровень материи, то есть материю «как она есть на самом деле», так как элементарный уровень материи лежит в основании всех других явлений. Или, точнее говоря, все остальные уровни и явления — это феноменологические проявления (выделяемые нашим вниманием на основании существующего на данный момент опыта) элементарного уровня материи. И если теория всего не имеет смысла, то элементарный уровень материи непознаваем. Иными словами, что «на самом деле» представляет из себя реальность, материя, узнать нельзя, ответ на этот вопрос не имеет смысла.

Непознаваемость элементарного уровня материи означает, что никакие основания мира непредставимы, не имеют смысла. Это ни детерминизм, ни случайность, ни теория струн, ни

квантовая механика, ни что-либо ещё, что можно хоть как-то сформулировать. Как уже говорилось, из бессмысленности теории всего, то есть из бессмысленности знания, каким «на самом деле» является мир, следует, что любая идея, чтобы иметь смысл, должна иметь границы применимости — границы её расширения на время и пространство, за которыми она свой смысл теряет.

В том числе, заметим, и сама эта идея тоже. Если любое знание, чтобы иметь смысл, должно иметь границы применимости, то и сама идея, что любое знание, чтобы иметь смысл, должно иметь границы применимости, тоже должна иметь границы применимости. Однако тогда что же — получается, знания могут и не иметь границ применимости? Мы ранее говорили, что внимательный читатель наверняка уже заметил этот парадокс. Если вывод, что все знания должны иметь границы применимости, сам должен иметь границы применимости — он же тоже знание, то это означает, что знания могут границ применимости и не иметь. Тем не менее этот парадокс легко разрешим.

Вывод, что теория всего не имеет смысла, это утверждение обо всём, но смысл оно при этом имеет — его смысл находится в границах предпосылок, из которых он следует. Иначе говоря, этот вывод основан на нынешних знаниях, а нынешние знания не равны теории всего. То же самое со следующим из него выводом, что все знания, чтобы иметь смысл, должны иметь границы применимости. А вот продолжение цепочки и новый вывод, что в таком случае знания могут и не иметь границ применимости, но при этом они могут иметь смысл, наоборот, смысла уже не имеет, так как он опровергает своё основание в виде вывода, что знания должны иметь границы применимости, чтобы иметь смысл, а именно этот вывод был основан на аргументах (что теория всего не имеет смысла). В итоге вывод, что знания могут не иметь границ применимости, опровергая своё основание и, таким образом, не имея никаких аргументов, повисает в воздухе и сам теряет смысл.

На всякий случай ещё раз обратим внимание, что элементарный уровень материи не просто непознаваем — на практике, а именно не имеет смысла, непознаваем принципиально. Это означает, что ни в каком представимом виде теория всего существовать не может, элементарный уровень материи нельзя описать, не может быть такого языка, который бы позволил это сделать, иначе и невозможна теория всего была бы только на практике. К этому же выводу мы пришли и раньше — язык теории должен быть максимально богатым, а значит, максимально неясным, теряя тем самым свойство языка выражать что-то конкретное или даже вообще «что-то». Но тогда это и не язык, никакой предсказательной силы у такой «теории» не будет.

Теперь выполним обещание, данное нами в предыдущей главе, и добавим в изложение необычности.

Вспомним, ранее мы пришли к выводу, что теория всего равна теории сознания. Это значит, что элементарный «атом» сознания — это и элементарный «атом» материи. Иными словами, сознание как таковое, само по себе — это и есть материя как таковая, элементарный уровень материи.

Следовательно, сознание тоже нельзя выразить никаким языком?

Как ни странно, действительно нельзя. Красноту красного цвета в принципе не объяснить тому, кто не видел ничего красного, звук скрипки не объяснить тому, кто никогда не слышал

скрипки, вкус черешни не почувствовать через запись, как в записи не возникнет радость или энтузиазм, сколько бы и каких бы слов ни написать.

Невыразимость квалиа языком общеизвестна, но всё же проверим.

К примеру, предположим, сознание — это некое «пространство». Сможем ли мы сопоставить каждой его точке свойство иметь некоторый оттенок красного цвета? Нет, не сможем. Предположим, мы попробуем каждому оттенку красного назначить число — номер, связанный с неким оттенком красного цвета. Но как в числе увидеть цвет? Понадобится образец цвета — на каждый мыслимый оттенок. Однако разделение цвета на оттенки будет во многом субъективным, зависеть от особенностей личного восприятия, как следствие, неоднозначным. Но язык математики строгий, однозначный. А как разделить шкалу от радости до грусти? От «всепоглощающего энтузиазма» до «глубокой апатии»? Что будет образцом? Ещё более непонятно, как быть с самоощущением. У него вообще есть оттенки? Невозможность договориться — это как раз следствие того, что квалиа нельзя формализовать, выразить языком, в том числе, естественно, языком математическом, формулами.

Но принципиально невозможно формализовать только элементарный уровень материи, все другие «уровни» нельзя если только на практике, потому что противоречивой является только теория всего. Таким образом, сделанный ранее вывод о равенстве теории всего и теории сознания сейчас тоже подтверждается. Сознание — это и есть элементарный уровень материи, материя как она есть на самом деле и ничто другое.

Действительно, алгоритм — это язык, инструкция, которая говорит нам, что сделать, чтобы получить некий результат, решить задачу. В научной теории этот алгоритм заключён в формулах теории, написанных на строгом математическом языке. Например, в случае теории упругости, подставляя значение начальных условий, можно предсказывать поведение упругих твёрдых тел при статических и динамических нагрузках. Но в случае упругости самой по себе предсказывать нечего, упругость упругости — это не явление природы, не динамика чего-то, каковую динамику можно вычислить, используя некоторый алгоритм, упругость упругости — это само это «что-то». Точно так же, как краснота красного, твёрдость твёрдости, больность боли или радостность радости. Поэтому вполне естественно, что сколько бы слов ни написать, ни твёрдость, ни радость в записи не возникнет — а вот предсказание возникнет, и мы его прочитаем.

В результате, как помимо абстрактной упругости, которая выводится в теории упругости, есть и реальная упругость — упругое сопротивление давлению, которое мы ощущаем, так же, помимо абстрактной длины электромагнитной волны, которая соответствует красному цвету, есть и реальная краснота — та самая, которую мы ощущаем. И если это есть, то, как кажется, всё это тоже может быть описано. Но это невозможно, потому что упругость упругости или краснота красного — это материя как она есть, элементарный уровень материи. Чтобы упругость упругости или краснота красного возникла в описании, описание должно стать столь точным, чтобы стать не описанием, а самим явлением. Но стул не появится в нашей голове, как бы точно мы его ни представляли, знание и реальность отличаются всегда качественно.

Очевидно сказанное и с других точек зрения.

Во-первых, если описание элементарного уровня материи не имеет смысла, то, следовательно, на элементарный уровень материи нельзя мысленно посмотреть «со стороны», представить его, чтобы его описать. Именно поэтому он и невыразим в какой-либо теории, модели, элементарный уровень материи может быть только самим собой и ничем иным. Верно, сознание именно такое — сознание тоже нельзя представить, посмотреть на сознание со стороны, так как все «стороны» лежат внутри сознания, любое представление будет самим сознанием. Поэтому сознание тоже невыразимо в какой-либо теории, модели, то есть само по себе сознание, квалиа — это не знание и оно не может быть знанием, сознание может быть только самим собой.

Во-вторых, как говорилось ранее, описание элементарного уровня материи равносильно самому богатому языку. И это вроде бы противоречит сказанному в предыдущем абзаце, так как, получается, описать элементарный материи всё-таки можно, пусть даже этот язык будет неясным. Однако «самый богатый язык» не просто не позволяет выразить на нём что-либо конкретное, «самый богатый язык» — это, по сути, всего лишь иначе сформулированная бессмысленность теории всего, по мере приближения к которой требования к языку становятся равносильны требованию «не языка», чтобы описать то, что нельзя описать языком. Вспомним «немислимый метаязык», который выходит за рамки всех мыслимых языков, — это суть тот же «не язык», просто другими словами. Поэтому всё верно: невыразимое никаким языком сознание — это и есть материя как таковая.

И наконец, в-третьих, очевидно, что слова сами по себе не имеют никакого смысла — это просто звуки или следы краски на бумаге. Но мы ощущаем смысл, он есть в нашей голове, в нашем сознании, смысл — это ощущение обобщённой перспективы ситуации, её значения, то есть это наши чувства и эмоции. Поэтому вполне естественно, что смысл — и вместе с ним всё остальное квалиа — словами выразить нельзя.

Разве что обратим внимание на следующее.

Сознание «устроено» так, что мы как будто «наблюдаем» образы со стороны — со стороны своего эмоционально-мотивирующего самоощущения (нашего Я). Воспринимаем образы как будто на экране, на который «мы» смотрим. Что противоречит сказанному выше о том, что сознание нельзя представить, наблюдать со стороны — получается, что по крайней мере образы наблюдать можно.

Конечно, на самом деле это всего лишь неверная интерпретация работы мозга, в мозге нет ни глаз, ни экранов.

Кратко противоречивость интерпретации с наблюдателем в мозге можно объяснить аналогией с центром управления. В центре управления уже не может быть других центров управления, иначе центр управления в конечном итоге превратится в точку. Эта аналогия говорит о том, что если для мышления необходимо разделение «мыслящей системы» на наблюдателя и экран (то есть разделение на что-то мыслящее и не мыслящее, управляющее и управляемое, наблюдающего и наблюдаемое), то и наблюдатель в этой системе тоже должен внутри себя делиться на наблюдателя и экран — и так до бесконечности, иначе принятие решений станет невозможным, ведь для мышления нужно разделение. Поэтому на самом деле никакого разделения нет, весь мозг — это одна биологическая нейронная сеть, упорядоченный неравновесный континуум веществ и химических реакций, имеющий нейросетевую организацию, который мыслит весь целиком, как одно целое. А иллюзия с

наблюдателем и экраном имеет другое и достаточно простое разрешение. Как она возникает, вкратце написано в главе «Сознание и мозг».

И всё же, не слишком ли радикален вывод, что сознание и материя как таковая — это одно и то же?

На это мы ещё раз скажем, что данный вывод очевиден — и подтвердим сказанное ещё одним очевидным аргументом. В физической реальности нет и не может быть ничего, кроме физической реальности. Наше сознание, наше Я, точно так же не может быть ничем иным. Принципиально разные сущности попросту не будут никак взаимодействовать, поэтому не будут существовать друг для друга. Но сознание коррелирует с работой мозга, а значит, мозг и сознание — это одна реальность. Только мозг, как орган — это то, что мы видим, воспринимая мозг «снаружи» посредством сигналов рецепторов, а сознание — это тот же мозг, но «изнутри» самого мозга, то есть сознание — это сам мозг непосредственно, материя мозга как таковая. А не что-либо внешнее, дополнительное, к мозгу приставленное. Разница лишь в глубине — ввиду описанных выше проблем познания, мы не можем заглянуть в материю мозга так глубоко, чтобы увидеть там сознание.

Но, может быть, сознание всё-таки не равно мышлению? Однако в этом случае возникают противоречия. Например, очевидно, что оттенки сознания, его динамика, должна коррелировать с ходом мышления, иначе окажется, что сознание само по себе. Поэтому если мы что-то чувствуем, ощущаем, понимаем, то это должно иметь отражение и в мыслительном процессе. Однако если сознание сложнее мышления, то окажется, что какие-то элементы динамики сознания, получается, никак не связаны с ходом мышления, то есть существуют именно сами по себе. А если сознание проще мышления, то, описав сознание, мы сможем выводить всё мыслимое, но, как было показано в начале второй главы, это означает, что мы построили теорию всего, больше строить будет нечего, всё уже построено, а значит, и мышление во всех его подробностях тоже будет в этой теории выводимо. Таким образом, сложность сознания и мышления в точности равна, то есть сознание — это и есть процесс мышления.

Теперь приведём ещё один аргумент о том, что сознание нельзя описать никаким языком. Он достаточно сложен. Обратим внимание, в том числе данный аргумент говорит, что сознания ни у какого ИИ быть не может.

В скобках обратим внимание, здесь и далее искусственный интеллект (ИИ) и искусственные нейронные сети (ИНС) — это цифровые вычислительные алгоритмические системы, к которым относятся все современные и перспективные системы ИИ. Аппаратные нейронные сети, в том числе аналоговые нейроморфные, рассмотрим отдельно в главе 2.4., на выводы это не повлияет. Поэтому если нет уточнения про аналоговые, под «вычислениями» в статье также подразумеваются цифровые вычисления.

Итак, аргумент.

В основе систем искусственного интеллекта лежат искусственные нейронные сети. Искусственная нейронная сеть (ИНС) — это определённого рода алгоритм (недетерминированный), то есть это язык (алгоритм — это инструкция, написанная на некотором языке), её можно реализовать программно или аппаратно, а сеть с обратными связями можно заменить сетью только с прямыми (хотя это может быть неоптимально, так как разные функции проще реализовать в соответствующей архитектуре). Поэтому если

можно создать ИНС, не менее сложную, чем мозг человека, то в принципиальном смысле работу такой вычислительной системы тоже можно будет организовать по-разному при том, что результат вычислений будет одинаковым. Однако несложно заметить, что в этом случае не остаётся места сознанию.

Например, если предположить, что сознание есть во всех сетях, которые выполняют одну и ту же функцию, и оно во всех этих системах одинаковое, то сознание, следовательно, зависит только от функции, которую выполняет система, ведь организация у всех этих систем разная. Но это значит, что сознание не материя, то есть его нет, так как функция — это не материя. Если предположить, что у разных систем, выполняющих одну и ту же функцию, сознание разное, отражая их разную организацию, или есть только в системах какой-либо определённой организации, то сознание, следовательно, никак не зависит от функции — ведь функция у всех систем одна и та же. Но это опять означает, что сознания не существует, так как тогда получается, что сознание зависит только от организации системы, но организация, схема — это тоже не материя. Сознание не может вдруг появляться из ниоткуда в зависимости от того, как мы располагаем детали системы. В итоге сознание превращается в нечто противоречивое, ему нигде нет места, оно не может существовать. Однако очевидно, что сознание есть и оно связано с работой мозга.

Выход из этой парадоксальной ситуации в том, что сознание может быть только в невычислимых системах, то есть таких, описать работу которых сколько-нибудь точно в принципе невозможно, так как только в этом случае функцию и организацию системы будет принципиально невозможно сколько-нибудь точно отделить от материи системы. Другими словами, в такой системе функция и физическая реализация слиты воедино на самом фундаментальном уровне материи.

Этот вывод не делает сознание понятным, однако сознание перестаёт быть противоречивой сущностью, которой нигде нет места, и становится следствием высочайшей сложности мозга, выраженной в прямой связи процесса мышления с элементарным уровнем материи. Без описания которого представление о процессе мышления будет всегда оставаться в той же степени неполным и неточным, как далеки наши знания от теории всего. А так как наши знания будут далеки от такой теории всегда качественно, то так же неполны и неточны всегда будут наши представления о мышлении, предсказания работы мозга в принципе возможны или только в самом общем виде, или на очень короткий срок.

В продолжение этого аргумента заметим следующее. Что на самом общем уровне представляет из себя наше сознание? Это континуум абстракций разного уровня, начиная от общего самоощущения и более выраженных эмоций до конкретных образов. То есть это нечто целое, некий упорядоченный внутренний объём, пространство. Теперь вспомним, что представляет из себя биологическая нейронная сеть — это упорядоченный неравновесный континуум веществ и химических реакций, имеющий нейросетевую организацию, который функционирует как одно целое. Корреляция очевидна. Если попробовать углубиться в уже известные подробности работы мозга (сделаем это в главе «Сознание и мозг»), она станет ещё более очевидной. Физическое обоснование целостности дадим в следующей части статьи, а пока обратим внимание, что любой ИИ — это, наоборот, последовательность вычислений, ничего «целостного», никакого «упорядоченного объёма» или «континуума вычислений» в процессоре нет. Что ещё раз подтверждает принципиальную разницу между алгоритмами и той системой, где они все возникают.

Сказанное про сознание очевидно и с ещё одной точки зрения. Сознание как таковое, квалиа само по себе — это не теория, не знание, не модель чего-либо. Воспринимаемые нами образы «состоят» из квалиа — как гребни волн в океане тоже состоят из воды, но само квалиа уже не может быть ничем иным, кроме самой физической реальности, материи непосредственно, ведь кроме неё ничего нет.

Наоборот, все остальные явления как те или иные образы сами по себе — гребни волн океана мышления — это как раз модели того мира, который мы воспринимаем посредством рецепторов, феноменологические проявления этого мира, а не материя как таковая. Поэтому, например, чем точнее будет становиться модель сознания (если бы это было возможно), тем больше она должна будет терять конкретику, финитизм — и, как следствие, смысл, так как будет становиться просто самим сознанием — гребни волн будут растворяться в воде, становясь просто водой. Другими словами, язык теории будет становиться всё более богатым и тем самым всё менее осмысленным.

Это опять же означает, что теории, чтобы иметь смысл, не могут описывать сознание, представление о реальности должно принципиально отличаться от реальности как она есть. Вспомним «наглядный аргумент» из второй главы о бесконечности познания — познание себя равносильно рисованию себя, рисующего себя, рисующего себя... Действительно, его наглядность недостаточна, так как фантазмагоричность такого «рисования» не бросается в глаза. На самом деле, как мы выяснили, познание двояко: с одной стороны, по мере познания предсказания становятся всё точнее, с другой — мир моделей не равен миру реальному, реальный мир совсем другой, непредставимый, иной.

Карта — не территория. Только абсолютно точная карта станет территорией, но тогда она перестанет быть картой. Наше знание — это карта, реальность — территория, знание никогда не станет тем явлением, которое оно описывает, потому что это принципиально невозможно. Как бы точно мы ни представляли стул, он не появится в нашей голове, как бы точно мы ни описывали упругость, она не возникнет в формулах. Упругость упругости, краснота красного, приятность приятного — это территория, материя как она есть, элементарный уровень материи; теория упругости, электромагнитные волны, представление о работе мозга — это карта, наше знание, реальным явлением оно никогда не станет. Поэтому упругость упругости, краснота красного, приятность приятного невыразимы никаким языком, непознаваемы.

В заключение главы обратим внимание на ещё одно обстоятельство, своеобразное, но тоже важное. Бессмысленность теории всего кажется более или менее очевидной и сама по себе. Как это так — можно знать всё? В этом явно есть какой-то подвох. И действительно, теория всего противоречива. Но возможность описания сознания сама по себе бессмысленной вроде бы не выглядит. Почему бы не создать теорию сознания, выразить квалиа формулами? Это же просто какое-то обычное, «частное» явление. Но, оказывается, бессмысленность этих теорий одинаковая, более того, это одна и та же теория. Всё это может быть нелегко понять (или, точнее, принять), даже несмотря на аргументы.

1.4. Новая интерпретация

Все предварительные аргументы приведены. В этой главе обобщим их и сделаем окончательный вывод о проблеме измерения и новой интерпретации КМ.

Итак, в главах выше мы подметили, что по мере того, как мы проникаем в материю всё глубже, увеличивается рассогласование между описанием природы возможным и описанием адекватным. В результате отличие мира, который следует из фундаментальных теорий, от мира реального растёт. При этом мир теорий становится всё более и более странным, неоднозначным, контринтуитивным. И всё более математическим — бесплотным, абстрактным.

В том числе мы установили, что всё это означает и усиление тенденции на исключение из мира теорий субъекта (сознания). Мир фундаментальной физики — это мир моделей, а субъект, сознание — это реальность как она есть, материя как таковая, поэтому именно по отношению к субъекту и возникает рассогласование между теориями и реальностью. Мир фундаментальных теорий — это мир, где субъект невозможен, где его нет, так как физические теории в принципе не способны описать реальность как она есть на самом деле, или, другими словами, описать сознание, материю как таковую, элементарный уровень материи.

Однако очевидно, что одновременно с ростом тенденции на исключение субъекта из теории в той же степени растёт и противоположная тенденция — важность включения субъекта в теорию. Потому что если в поверхностном описании многое можно упростить и не учитывать, то чем описание глубже, тем точность важнее. В результате, вследствие столкновения этих взаимоисключающих тенденций, на некотором этапе фундаментальное познание станет невозможным.

Связь этих тенденций с субъектом естественным образом означает и то, что по мере приближения к теории всего переход от нереального мира теорий к реальному миру субъекта должен становиться всё более скачкообразным и загадочным. Потому что переход от «ничего» к «чему-то» — от математической абстракции к миру яркому, чувственному, осязаемому, твёрдому и упругому — другим быть и не может. «Ничего» не может «постепенно» в каком-либо физическом процессе трансформироваться во «что-то». Поэтому переход и должен быть необъяснимым и происходить мгновенно: есть или «ничего», или сразу «что-то».

При этом переход должен быть связан с наблюдением, так как он происходит только в представлении субъекта. Поэтому пока в исследуемой системе «нет субъекта» её эволюция, может быть, и странная, но никаких парадоксов не возникает — вспомним эволюцию волновой функции. Но в измерении субъект явным образом появляется — именно он наблюдает результат измерения — и парадоксы появляются тоже. Именно в этот момент возникает необходимость «совместить несовместимое» — перевести не реальный мир теории в реальный мир сознания субъекта. Естественно, это возможно только скачком и естественно, что переход должен быть связан с наблюдением.

Причём сам момент этого перехода должен быть неясен, потому что ясность в этом отношении равносильна пониманию конкретных обстоятельств перехода, то есть возможности установить связь сознания и физической теории — реальности и её модели, материи и знания о ней, точно вывести одно из другого — но это невозможно, так как равносильно построению теории всего. И этот переход должен происходить независимо от нашей воли — в том смысле, что мы не должны видеть ему альтернативы, потому что это также равносильно возможности установить связь модели и реальности.

Всем этим особенностям удовлетворяет коллапс волновой функции.

В ходе которого «из ничего» — из абстрактной волновой функции, которой совершенно невозможно присвоить какую-либо физическую природу, эволюция которой вне измерения плавная и детерминированная, скачком возникает «что-то» — частица, корпускула, как «начало» реального мира. При этом коллапс происходит где-то и как-то между моментом взаимодействием измеряемой системы и прибора и моментом осознания результата измерения субъектом.

В итоге все признаки проблемы измерения КМ налицо. И мы действительно вывели их только из границ и тенденций познания.

В заключение статьи приведём две цитаты. В них высказаны идеи, которые данная статья в некотором смысле развивает.

Вначале слова Поля Дирака — английского физика-теоретик, одного из создателей квантовой механики, лауреата Нобелевской премии по физике 1933 года. В книге «Принципы квантовой механики» (1930), рассуждая о возможности описания квантовых явлений законами классической физики, он высказал следующую точку зрения: «Волны и частицы должны рассматриваться как две абстракции, полезные при описании одной и той же физической реальности. Не следует думать, что в реальном физическом мире существуют и волны, и частицы и что можно построить механизм, действующий в согласии с классическими законами, который описал бы правильно связь между частицами и волнами и объяснил движение частиц. Всякая попытка построить такой механизм противоречила бы тем принципам, на которых основаны успехи современной физики. Квантовая механика стремится только формулировать свои законы таким образом, чтобы из них можно было заключить совершенно однозначно, что именно должно случиться при тех или иных заданных экспериментальных условиях. Было бы бесполезно и бессмысленно стремиться проникнуть в отношения между частицами и волнами глубже, чем требуется для достижения этой цели.»

И слова известного физика Дэвида Мермина (автора популярной шуточной интерпретации КМ «заткнись и считай»). В статье «What's Wrong with this Quotation?», представляя критический взгляд на многомировую интерпретацию (ММИ), он настаивал, что волновая функция в ММИ является частью объективного мира, а он видит в ней лишь математический инструмент. «Волновая функция — это творение человека, — говорит Мермин. — Ее назначение — дать нам возможность осмысливать результаты наших макроскопических наблюдений. Моя точка зрения прямо противоположна многомировой интерпретации. Квантовая механика — это средство, позволяющее нам делать наши наблюдения понятными, а говорить, что мы находимся внутри квантовой механики и что квантовая механика должна быть применима к нашему восприятию, — нелогично».

Подведём итог.

Субъект, как точка отсчёта, по отношению к которой все знания возникают, не может быть обычной частью физического описания мира. Иначе знания утратят смысл, станут просто средой, материей, как ей является сам субъект. Поэтому субъект, сознание, квалиа — это реальность, материя, а его знания — это модели реальности, разница между ними всегда качественная, принципиальная. Образ объекта — его модель — никогда не станет реальным объектом в нашей голове, сколь подробно его ни представлять, сколько бы глубоко его ни

исследовать. Как бы точно ни описывать мир, в записи не возникнет ни упругость, ни свет, ни радость.

И по мере познания несоответствие между реальностью и моделью должна только расти, так как теория всего, к которой познание стремится и которая объединит в одно целое реальность и её модель, не имеет смысла.

Как следствие, чувственная, яркая, осязаемая материя вместо того, чтобы всё точнее и точнее проявляться в фундаментальных теориях, всё более становясь реальностью, наоборот, предстаёт в них всё более и более этим свойствам противоположной. Стремясь к объектам всё более абстрактным, странным и контринтуитивным, лишённым уже не просто какой-либо вещественной природы, как можно представить силы, но и какой-либо природы физической, материальной, как можно представить волну де Бройля, потому что именно по отношению к свойствам сознания растёт неадекватность моделей фундаментальных теорий. В результате возникает проблема измерения.

Этап познания, когда в том или ином виде должна возникать проблема измерения, видимо, неизбежен. И вероятно, что в КМ мы к нему уже пришли. Если это действительно так, то никого коллапса, как физического процесса, нет. Что на самом деле стоит за этой иллюзией узнать нельзя, да и это, может быть, не так уж важно — см. цитату Дирака. Поэтому представленную в этой статье интерпретацию можно назвать ещё и «окончательной», так как она отвергает все остальные интерпретации, нынешние и будущие. Разве что кроме копенгагенской, как самой простой, только констатирующей наблюдаемое.

В то же время познание должно прийти к проблеме измерения, потому что такая проблема есть его естественное следствие. Но пришло ли? Очень маловероятно, но всё-таки возможно, что проблема измерения КМ — это пока только лишь что-то очень похожее на «настоящую» нерешаемую проблему измерения. Поэтому у других попыток решить проблему измерения смысл всё-таки остаётся.

2. Пределы сложности искусственного интеллекта

Во второй части рассмотрим тему, связанную с выводами первой части. Эта тема — пределы сложности искусственного интеллекта. Понятно, в чём связь — если сложность нашего мышления равна теории всего, то воспроизвести эту сложность в машине, вероятно, будет непросто. Тем не менее, кажется, что это не невозможно. Потому что если природа в ходе эволюции смогла создать нас, почему бы это достижение не повторить нам самим, создав искусственный интеллект не уступающий нашему, а то и его превосходящий? Что может этому помешать?

2.1. Физические основания жизни

Начнём главу с вступительной части — с вопроса. На который сразу же попробуем ответить. Вопрос следующий — можно ли обучить человека не чувствовать боль, голод, страх, удивление, радость?

Очевидно, нет. Всё это находится в нас на врождённом уровне, обучением туда не добраться. Обучение — это изменение весов связей нейронов в нейронной сети. Тогда, если не обучение, может быть, всё это можно будет устранить, если изменить саму нейронную сеть? Как-нибудь по-другому её организовать?

Проверим.

Всё означенное — это составляющие стремления к самосохранению. Например, интенсивная боль сигнализирует нам о некоем конкретном повреждении организма, грусть об общей неприятной ситуации, заставляя подобного избегать. В свою очередь, голод заставляет искать пищу, а радость стимулирует не просто избегать неприятного, а искать приятное.

Однако подобного рода поведение — избегать и стремиться — есть даже у одноклеточных. Это значит, что обучение только уточняет самосохранение под условия конкретной среды, а реализовано оно глубже — не на уровне мозга или в каком-то конкретном органе или системе организма, а находится в самом основании жизни, то есть присуще жизни изначально, учитывая, что жизнь начинается с клетки, именно клетка является элементарным «кирпичиком» жизни.

Естественно, что если самосохранение нельзя отменить обучением, то самосохранению нельзя и научить, например, тот же ИИ. Оно же не в сети нейронов, а ИИ — это искусственная нейронная сеть. Самосохранение лежит глубже, но ИИ моделирует только нейронную сеть мозга и то, только на самом-самом общем и поверхностном, можно сказать, «схематичном», уровне. Глубже этого уровня у ИИ ничего общего с жизнью нет — в организме нет ни процессоров, ни программ, организм — это упорядоченный неравновесный континуум веществ и химических реакций, ИИ — это последовательность шагов выполнения программы в процессоре.

На этом вступление закончилось, перейдём к основной части главы. По мере изложения вопросы, которые могут возникнуть после прочтения вступления, будут постепенно получать ответы.

В главах выше речь шла о новой интерпретации КМ. Однако из сказанного в них можно сделать ещё один вывод. В самом общем виде этот новый вывод состоит в том, что каждый субъект непознаваем в той же степени, как и вся природа. Однако сейчас нам этот вывод интересен не сам по себе, а своими следствиями. Но прежде вспомним, что уже говорилось насчёт непознаваемости субъекта в главах выше.

Там говорилось, что особенности сознания коррелируют с особенностями работы мозга. Действительно, корреляцию легко обнаружить между общими свойствами биологической нейронной сети мозга и общими свойствами сознания. Например, с функционированием биологической нейронной сети можно сопоставить континуальность сознания, разделение сознания на эмоционально-мотивирующее самоощущение (наше чувствующее и желающее Я) и конкретные образы, отсутствие сознания во время фазы глубокого сна и некоторые другие особенности. Наличие таких корреляций подтверждает приведённые ранее аргументы, что сознание — это и есть работа мозга, материя мозга «изнутри» самого мозга, материя как она есть.

Только такое понимание сознания позволяет объединить идею его физичности, без чего никакой корреляции быть бы не могло, и при этом невыразимость сознания никаким языком. А также, как следствие этой невыразимости, принципиальную невозможность описать всё обстоятельства связи сознания и мозга в точности, а только более или менее приблизительно, на общем уровне. Можно описать отдельные явления, но не ту самую нижнюю черепашку, откуда они все проистекают, не элементарный уровень материи. Точно так же можно описать работу мозга на более или менее крупном масштабе, но нельзя добраться до оснований этой работы и, таким образом, точно установить связь мозга с сознанием, потому что и в том и в другом случае — это один и тот же масштаб, элементарный уровень материи. В том числе, вспомним, за то, что сознание и процесс мышления в точности одно и то же на стр. 29 были приведены другие аргументы.

Больше о сознании скажем в главе «Сознание и мозг», а сейчас сформулируем интересующее нас следствие того, что субъект (сознание) реализован на самом фундаментальном уровне материи и, таким образом, по этой причине является непознаваемым.

Этим следствием является наличие у систем искусственного интеллекта предельной сложности. Суть ограничений в том, что никакие искусственные системы, то есть такие, которые создаются при непосредственном участии интеллекта человека, не могут быть сложнее его собственного интеллекта, а на практике могут к этой сложности только приближаться.

Почему? Наверное, в целом ответ уже понятен.

Нельзя заглянуть в материю столь глубоко, чтобы наблюдать её самый фундаментальный уровень, поэтому вывод, что мышление происходит на элементарном уровне материи, означает, что естественный интеллект (ЕИ) непознаваем в той же степени, как и сама материя. Как следствие, представление о работе мозга всегда будет оставаться столь же поверхностным, сколь поверхностным всегда будет оставаться представление о материи. Причём ограничения глубины исследования материи носят не только практический характер, но и принципиальный: не может быть такого языка, которым бы можно было выразить элементарный уровень материи.

Однако, в отличие от ЕИ, в работе ИИ никаких принципиальных загадок нет, любой этап его работы может быть описан. Это означает, что воспроизведению в системах ИИ тоже доступен только более или менее поверхностный уровень работы мозга, поверхностный уровень мышления, а по мере приближения к основаниям этой работы — тому уровню мышления, который ближе всего к физике — усложнение ИИ будет становиться всё более трудным, затратным и в конечном итоге остановится в точности так же, как, не достигнув теории всего, остановится познание.

Действительно, усложнение технологий коррелирует с ходом фундаментального познания, то есть усложнение создаваемых человеком систем — это элемент познания. Поэтому если фундаментальное познание имеет границы, то они будут отражаться и в сложности создаваемых нами систем. Границей познания, через которую не перейти и к которой даже не приблизиться, является теория всего, а суть этой границы в том, что теория всего не имеет смысла, не может быть такого языка, на котором её можно было бы написать. Теория всего, как и любая теория, это алгоритм написанный на строгом математическом языке, то есть это инструкция, которая позволяет вычислять течение явления в зависимости от начальных условий. Точно так же алгоритмом будет описание работы какой-либо системы, потому что

подставляя начальные условия мы точно так же можем рассчитать результаты её работы. Так как описание мышления равносильно теории всего, то, следовательно, алгоритм, равный сложности нашего мышления невозможен — он точно так же не имеет смысла, как и теория всего. Причём любой алгоритм, независимо от того, является ли он некой теорией или описывает работу какой-либо системы. В свою очередь, это означает, что на практике к сложности такого алгоритма не удастся даже приблизиться. Таким образом, всё верно, никакая система, работу которой хотя бы в принципиальном смысле можно выразить языком, сложности ЕИ не достигнет.

Для наглядности приведём простой пример стремительно растущей сложности по мере приближения искусственных систем к сложности биологических. Относительно легко можно получить материал по лёгкости и прочности сравнимый с костью. Но трудности уже совсем другого масштаба возникают в стремлении добиться того, чтобы искусственная кость могла расти или срастаться после повреждений.

Тем не менее, если присмотреться, возникают вопросы. Насколько близко сложность ИИ сможет приблизиться к сложности ЕИ? Нельзя ли превзойти «качество сложности» ЕИ, «количеством простоты» ИИ? В чём конкретно будет выражаться простота ИИ, что будет ему недоступно из того, что умеем мы? Почему бы не создать такой ИИ, который будет эволюционировать сам, как эволюционировали мы, или будет развивать сам себя, обучаясь вначале на наших знаниях, а затем на полученных самостоятельно? Поэтому всё-таки необходимо рассмотреть ограничения подробнее.

Прежде всего узнаем, в чём вообще заключается естественный интеллект. Зачем организму нервная система?

В строении простейших организмов можно различить внутреннюю структуру и внешний покров, состоящий из эпителиальных клеток. В ходе эволюции эпителиальные клетки дали начало одновременно нервным и мышечным клеткам. Из которых впоследствии возникла нервная и мышечная системы организма, состоящие из своеобразных, но функционально друг с другом связанных нервных и мышечных клеток. Нервные клетки — это нейроны. Все нейроны нервной системы объединены в единую сеть, а самым значительным их скоплением является головной мозг. Сеть нейронов на входе имеет рецепторы внутренней и внешней среды, на выходе мышцы и железы. Функция нервной системы, таким образом, заключается в переводе чувствительности в двигательную активность, формировании тактики и стратегии этой активности. Нервная система организует работу мышц и посредством желёз координирует с работой мышц работу остального организма.

В свою очередь, функционирование организма в целом и работа нервной системы в частности происходит в общем контексте стремления всего живого к самосохранению (а также к размножению, но стремление к размножению требует отдельного уточнения, что выходит за рамки статьи и на выводы всё равно не повлияет). Иными словами, в основании всего поведения не только человека, но и любой жизни вообще, лежит стремление, постоянная активность, направленная на самосохранение. Стремление к самосохранению задаёт контекст всем более частным действиям, как только тактике решения этой общей стратегической задачи.

Но что это — стремление к самосохранению? Как оно возникает, где?

Например, поведение ИИ реализовано на логическом уровне устройства искусственной нейронной сети как вычислительной системы, описание которой — это обычная схемотехника, электроника, микросхемы, то есть так или иначе алгоритмы. В то же время стремление к самосохранению возникает на самом глубинном уровне жизни ещё как физической системы. По этой причине стремление к самосохранению есть не только у животных с нервной системой, но и у одноклеточных. Более того, в его самом простейшем, элементарном виде стремление к самосохранению можно обнаружить даже у таких физических систем, которые от систем биологических чрезвычайно далеки, а описание этого стремления, то есть его воссоздание в каком-либо алгоритме, как ни странно, равносильно созданию теории всего.

Аргументируем сказанное.

Как физическая система и любой живой организм, и биосфера в целом — это диссипативная система или структура (можно использовать оба этих понятия). И хотя это упрощение, но всё-таки именно такое представление помогает понять жизнь точнее всего. Потом его можно уточнить, принципиально ничего не поменяется.

Простейший пример диссипативной структуры — ячейки Бенара (см. рис. ниже), возникновение упорядоченности в интенсивно подогреваемой кипящей жидкости, когда жидкость в какой-то момент самоорганизуется в цилиндрические валы, вращающиеся навстречу друг другу (как сцепленные шестерёнки).

Обратим внимание, при увеличении интенсивности нагрева каждый вал скачком распадается на два вала меньшего размера, и в пределе возникает турбулентный хаос. Иными словами, ячейки Бенара могут скачком «размножаться», или, если рассматривать систему ячеек Бенара как целое, усложняться.

а)

б)

Рис. 1. а) реакция Белоусова — Жаботинского, б) ячейки Бенара.

Суть поведения таких самоорганизованных структур — гомеостаз, то есть саморегуляция, способность сохранять своё организованное состояние посредством скоординированных реакций. Гомеостаз поддерживает вся структура как одно целое, поэтому чем сложнее самоорганизованная структура, тем сложнее будет и гомеостаз, ведь он не что-то от неё отдельное. На уровне биологических систем и естественного интеллекта гомеостаз становится стремлением к самосохранению, как поведением, направленным на сохранение жизненных параметров, улучшение условий жизни.

Итак, в основании поведения биологических систем, как диссипативных структур, лежит гомеостаз. Разберёмся, что же в нём такого сложного, почему его описание равносильно описанию элементарного уровня материи.

Общей причиной образования диссипативных структур и, таким образом, движущей силой гомеостаза является интенсивный обмен системы со средой веществом/энергией. Этот обмен столь интенсивен, что в какой-то момент происходит неравновесный фазовый переход — и количество переходит в качество, вместо хаоса и разрушения, чего в первую очередь стоило бы ожидать от интенсивного обмена, наоборот, происходит созидание. В данном случае в беспорядочном движении молекул кипящей воды скачком появляется согласованность, упорядоченность — возникают ячейки Бенара.

Но что особенного в интенсивном обмене со средой, откуда у него возникает свойство что-то созидать? Ответим опять же на примере ячеек Бенара.

Общей причиной самоорганизации является необходимость диссипации (вывода, утилизации, рассеивания) интенсивно поступающей в систему энергии/вещества. Попросту говоря, всему этому нужно куда-то деваться. А быстрее всего диссипация происходит, если молекулы жидкости двигаются согласованно, а не сталкиваются и мешают друг другу. Образно говоря, энергия в этом случае выводится «как по рельсам». Иными словами, появление в хаотической динамике упорядоченных структур — это естественное следствие интенсивного обмена системы со средой. Это же объясняет, почему самоорганизация происходит скачком — например, ячейки Бенара появляются или усложняются сразу как целое, без сколько-нибудь выраженных предварительных этапов. Потому что если ячейки Бенара будут возникать по частям, то, пока они формируются, диссипация, наоборот, будет затруднена, поэтому такой процесс сам собой произойти не может.

Непосредственной же причиной самоорганизации является рост количества и силы флуктуаций в системе по мере увеличения интенсивности обмена — молекулы воды сталкиваются, тормозят друг друга, возникают неоднородности, которые резко разрушаются и снова создаются. Флуктуации становятся сильнее, обширнее и начинают конкурировать за направления своего развития, при этом какие-то флуктуации друг друга взаимно подавляют, какие-то взаимно усиливают.

В итоге в какой-то момент происходит отбор некоторых глобальных направлений движения молекул жидкости. После чего все новые флуктуации подавляются массами молекул, теперь уже согласованно движущихся по этим глобальным отобранным направлениям. То есть происходит самоорганизация, в движении молекул жидкости появляется самоподдерживающаяся согласованность, наблюдаемая в масштабах всей системы, всего сосуда с жидкостью. В этом суть гомеостаза, способности диссипативных систем противостоять разрушению. Ячейки Бенара — это и есть такие самоорганизованные и самоподдерживающиеся «течения» кипящей жидкости внутри интенсивно нагреваемого сосуда.

Илья Пригожин, бельгийский физик российского происхождения, лауреат Нобелевской премии по химии 1977 года с формулировкой «за работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за теорию диссипативных структур», описал самоорганизацию ячеек Бенара следующим образом: «Однако пока величина градиента температуры не превышает некоторого критического его значения, эти флуктуации гасятся и исчезают. Напротив, когда

величина градиента температуры превышает его критическое значение, амплитуда некоторых флуктуаций возрастает, что в конечном счете приводит к формированию макроскопического потока. В результате возникает новый надмолекулярный порядок, по существу представляющий собой гигантскую флуктуацию, стабилизируемую благодаря обмену энергией между системой и окружающей ее средой. Это и есть порядок, характеризующийся наличием в системе диссипативных структур.» (Время, структура и флуктуации. Нобелевская лекция по химии. И. Пригожин, 1977).

А вот, что он сказал про реакции Белоусова — Жаботинского (в принципиальном смысле сказанное относится и к ячейкам Бенара): «Одной из наиболее интересных особенностей диссипативных структур является их когерентность. Система ведет себя как единое целое и как если бы она была вместительным дальнедействующим сил. Несмотря на то что силы молекулярного взаимодействия являются короткодействующими (действуют на расстояниях порядка 10^{-8} см), система структурируется так, как если бы каждая молекула была «информирована» о состоянии системы в целом. (...) Столь высокая упорядоченность, основанная на согласованном поведении миллиардов молекул, кажется неправдоподобной и, если бы химические часы нельзя было бы наблюдать «во плоти», вряд ли кто-нибудь поверил, что такой процесс возможен. Для того чтобы одновременно изменить свой цвет, молекулы должны каким-то образом поддерживать связь между собой. Система должна вести себя как единое целое». (Порядок из хаоса. И. Пригожин, И. Стенгерс, 1986).

Действительно, порядок без жёстких связей выглядит странно и загадочно. Но никакой мистики нет. По причине накачки системы энергией/веществом усиливаются флуктуации, то есть множественные и всё более энергичные столкновения молекул воды внутри сосуда, эти флуктуации уже не гасятся, а всё больше мешают друг другу, поэтому состояние системы становится высоко неравновесным — внутри себя система становится похожа на сжатую пружину, готовую в любой момент распрямиться. Или, точнее, на шпагу, которую поставили на острие и давят сверху — в какой-то момент шпага дойдёт до критической точки, когда ещё даже самое ничтожное усиление давления и вообще любое прикосновение к ней приведёт к тому, что её лезвие разлетится на кусочки.

Другими словами, в неравновесном состоянии у системы появляется то самое свойство целостности, о котором мы уже говорили. Потому что чем ближе к критической точке неравновесного фазового перехода — к точке бифуркации, тем больше система начинает вести себя как одно напряжённое чрезвычайно чувствительное целое, и потому переход от хаоса к порядку тоже совершает скачком, как одно целое. Ещё один простой пример целостности — сход лавины. В критической точке максимального неравновесия (максимального напряжения) любое самое ничтожное изменение параметров приведёт к обрушению сразу всего снежного пласта.

Отличие от примеров со шпагой или лавиной в том, что в случае ячеек Бенара интенсивный обмен со средой не прекращается, поэтому флуктуации («разрушающиеся шпаги», «сходящие лавины») не затухают в объёме жидкости, а начинают конкурировать за направление своего развития. Флуктуации друг другу всё больше мешают — пружина сжимается, неравновесное состояние и, таким образом, целостность системы растёт. И в конечном итоге энергия скачком высвобождается, и в какой-то момент теперь уже вся система, как одно целое, скачком переходит через точку бифуркации, происходит самоорганизация и начинается гомеостаз.

Теперь обратим внимание на ещё одну особенность перехода. В точке бифуркации происходит качественное изменение поведения системы — в данном случае происходит самоорганизация. Но, ввиду чувствительности системы, зависит этот переход фактически от самого что ни на есть ничтожного события. Говоря строго, бифуркация — это качественное изменение поведения динамической системы при бесконечно малом изменении её параметров. Такая чувствительность называется чувствительностью к начальным условиям, популярное название — эффект бабочки.

В свою очередь, «бесконечно малое изменение» — это, другими словами, элементарное, самое маленькое. При этом на самом глубоком уровне, известном на данное время, материю описывает квантовая механика. Но, мы уже писали, в КМ нет чувствительности к начальным условиям. Хаос в КМ невыводим, теории квантового хаоса как минимум на данное время нет. Отсутствие в КМ чувствительности к начальным условиям подтверждает сделанный нами ранее вывод, что жизнь выходит за рамки какой-либо теории, все мыслимые теории для описания жизни будут слишком приблизительными.

Говоря о самоорганизации, необходимо упомянуть и о такой «особенности» этого явления, как неустранимая из представления о нём умозрительность.

Флуктуации (которые представляют из себя те же бифуркации, но меньшего масштаба, чем переход всей системы), их появление, развитие и конкуренцию, нельзя точно описать или непосредственно наблюдать. Потому что, с одной стороны, глубоко наблюдать систему нельзя в принципе — это приведёт к нарушению её обмена со средой, без чего не будет ни самоорганизации, ни гомеостаза, и наблюдать будет попросту нечего. С другой — наблюдать необходимо, наоборот, максимально глубоко, так как если изменения качественные, а приводит к ним самое малое изменение параметров системы, то предсказать поведение системы можно, только если знать её устройство на бесконечно малом масштабе, любое увеличение масштаба приведёт к тому, что предсказания будут отличаться от реальности тоже качественно, поведение системы можно будет только угадывать.

В результате самоорганизация, как и гомеостаз, в принципе несводимы к последовательности событий. Можно только более или менее умозрительно представлять, что конкретно происходит в системе, а в описании исходить из общих параметров системы и её обмена со средой.

Как следствие, понимание самоорганизации, когда разнонаправленная хаотическая динамика вдруг скачком преобразуется в согласованную, или гомеостаза, когда согласованная динамика сама собой поддерживается — не последовательными командами из некоего управляющего центра, а всей системой сразу — всё это требует значительного уровня обобщения, непривычного для нашего «последовательного» ума.

Стремление во всём выделить цепочки причин и следствий — это следствие того, что мозг управляет мышцами, перемещением в среде, а организм не может перемещаться одновременно в разные стороны. Поэтому наше внимание переключается последовательно, отражая нынешнюю цель поведения, и столь же последовательно происходит обобщение смысла отдельных элементов в представление о целом. Таким же «последовательным» является и наш язык, в том числе математический, как выразитель точного, ясного представления о пути от предпосылок к выводу.

В результате то, что к последовательности событий не сводится, то нам понять сложно. Однако, требуя непривычного уровня обобщения, умозрительности, самоорганизация остаётся для многих людей непонятной. Некой сакральной терминологией, которой, как им кажется, просто подменяют реальное знание. Естественно также, что чем сложнее самоорганизующиеся системы рассматривать, тем сложнее будет их понять, разрыв между тем, что можно описать, и тем, что можно только представить, будет расти. В том числе это затрудняет популяризацию физической стороны жизни.

Обратив внимание на необычные особенности образующего нас явления, вернёмся к изложению.

Как и все системы в природе, кипящая жидкость тоже стремится к покою, равновесию, минимизации энергии, а интенсивный подогрев этому препятствует. В результате, с одной стороны, происходит рост количества флуктуаций и самоорганизация — возникают ячейки Бенара. С другой — возникшие ячейки Бенара, поддерживая гомеостаз, сами постоянно флуктуируют, находятся в неустойчивом, неравновесном состоянии, ведь их образуют не жёсткие связи, а те же флуктуации и интенсивный обмен со средой.

Как ни странно, в этом последнем предложении и вся суть поведения биологических систем тоже, потому что на физическом уровне любая жизнь — это те же самые ячейки Бенара, диссипативные структуры. Разве что не принципиальное отличие в том, что самоорганизация в биологических системах имеет много более сложный и многоуровневый характер, сочетает в себе более стабильные и более активные элементы и в целом связана с химическими реакциями.

Например, класс реакций Белоусова — Жаботинского (см. рис. 1) отвечает за разметку формирующегося в морфогенезе органа: в соответствии с самоорганизованным в пространстве зародыша упорядоченным градиентом концентрации веществ-морфогенов дифференцируются делящиеся клетки, затем ДНК уже сформированных клеток сами начинают синтезировать вещества для новых реакций Белоусова — Жаботинского, и так от общего к частному сам собой формируется многоклеточный организм.

Мысли тоже возникают по тому же принципу порядка из хаоса — вспомним, мы уже писали о синхронизации нейронов вследствие неравновесного фазового перехода. Например, разные ритмы мозга — это в точности ячейки Бенара в сосуде с водой, они выглядят отдельными, но если действительно попытаться отделить одну ячейку от другой, все ячейки тут же исчезнут. Действительно, можно обратить внимание, что мысли не формируются «постепенно», они возникают сразу и сразу «целыми», «готовыми», аналогично идёт эволюция — от одного работоспособного целого организма к другому такому же. В целом неравновесный фазовый переход является универсальным механизмом появления в природе порядка, от ячеек Бенара до эволюции и морфогенеза, социума или биосферы в целом.

Уточним, что в общей частотной электрической активности мозга выделяют 10 частот ритмов. Кроме них, в электрической активности мозга фиксируют всплески — отклики мозга, которые является прямым результатом определённого ощущения, когнитивного или моторного события — это потенциалы, связанные с событиями (ПСС). И ритмы, и потенциалы, всё это взаимосвязано между собой, образуя единое рабочее пространство мышления внутри мозга и, как следствие, взаимно координированную активность всех мышц и желёз на выходе из него.

Известный советский физик-теоретик Я. И. Френкель сформулировал различие живой и неживой природы следующим образом: «Нормальное состояние всякой мертвой системы есть состояние устойчивого равновесия, в то время как нормальное состояние всякой живой системы, с какой бы точки зрения она не рассматривалась (механической или химической), есть состояние неустойчивого равновесия, в поддержании которого и заключается жизнь». Открытость среде, нахождение в неустойчивом, критическом состоянии и потому как будто ненадёжность и случайность, но на самом деле чувствительность, активность, сложность и упорядоченность, являются фундаментальными свойствами жизни.

Общность ячеек Бенара и биологических систем в том, что элементы этих систем, не имея жёстких связей между собой, тем не менее ведут себя согласованно, физические законы этой согласованности одни и те же, а смысл этой согласованности в противостоянии разрушающему воздействию среды — и, наоборот, использовании интенсивного обмена со средой, как способа получения энергии для этого противостояния, то есть для самосохранения.

Ячейки Бенара возникают скачком и усложняется система ячеек Бенара в сосуде тоже скачком — можно сказать, система ячеек эволюционирует, обучается, «подстраиваясь» под более интенсивный нагрев («осваивая новую природную нишу»), а не разрушается. И далее точно так же продолжает стремиться к самосохранению, но теперь на новом уровне сложности.

Несмотря на гигантскую разницу в сложности, но, являясь теми же физическими системами, биологические системы, как и ячейки Бенара, тоже эволюционируют скачком, когда случайная мутация ДНК — та же самая флуктуация — приводит к тому, что сразу возникает новый организм. В результате эволюция идёт от одного более или менее способного к жизни животного к другому, а не перебором всех возможных промежуточных вариантов сочетания молекул, количество которых может быть совершенно неисчислимо.

Конечно, в ячейках Бенара всё равно сложно увидеть некие «самостоятельные» образования, которые «поддерживают гомеостаз» с помощью «скоординированных реакций», как написано в определении гомеостаза. Потому что слишком очевидно, что это всего лишь жидкость, течение, просто вот так вот хитро самоорганизовавшееся. Тем не менее именно это делают ячейки Бенара, их неустойчивость, активность, вроде бы случайные реакции, то резкие, то плавные — это те же самые скоординированные реакции гомеостаза, как и работа нашего организма, наше поведение, наши мысли. Просто мы настолько сложны, что наш гомеостаз, наша «неустойчивость, активность, вроде бы случайные реакции, то резкие, то плавные», мы сами, кажемся себе чем-то принципиально иным.

Поэтому подтвердим тот факт, что на физическом уровне мы те же ячейки Бенара, наглядным примером.

Но вначале узнаем, как возникла жизнь, и приведём подтверждения менее наглядные.

Согласно ведущей гипотезе появления жизни — гипотезе мира РНК, в начале жизни были ансамбли молекул рибонуклеиновых кислот, способные к самокопированию, и соединения солей жирных кислот, самоорганизующиеся в пузырьки — липосомы, которые сами собой могли проходить циклы роста и деления, восстанавливаться после повреждений и обладающие селективной проницаемостью для разных веществ. Считается, что около 4 млрд лет назад произошло объединение липосом и РНК, как элементов, способных выполнять

функцию клеточной мембраны, и элементов, способных выполнять функцию хранения генетической информации и катализа химических реакций собственного синтеза. В результате возникает первая клетка и начинается жизнь.

Уже заметно, что даже такой, кажется, мало похожий на ячейки Бенара элемент клетки, как мембрана, тем не менее существует за счёт обмена со средой, возникает, восстанавливается и делится так же, как ячейки Бенара.

Диссипативная самоорганизация является главной причиной образования в организме фрактальных структур, эта связь носит фундаментальный характер.

Обычно фрактальность понимается как самоподобие, когда целое имеет ту же форму, что и его части, то есть для фрактала увеличение масштаба не ведёт к упрощению структуры, на всех масштабах можно будет увидеть одинаково сложную картину. В природе самоподобные фрактальные структуры можно обнаружить практически везде — от «архитектуры» наблюдаемой Вселенной до морозных узоров на окнах. Механизм их появления разный, в биологии — это диссипативная самоорганизация.

Например, сходные закономерности в различных временных масштабах проявляет ритм сердечных сокращений. Поведение всех животных, включая человека, тоже обладает самоподобием: на масштабах любой задачи его общая суть одна и та же — гомеостаз, самосохранение.

Однако главное отличие фракталов от других геометрических форм заключается не в самоподобии, а в их дробной размерности.

Например, линия имеет одно измерение — её размерность равна 1, поверхность двумерная, а объёмная фигура — это трехмерный объект. В этом смысле фракталы — это фигуры, которые занимают нишу между линией и поверхностью (размерность меняется от 1 до 2), или поверхностью и трехмерной фигурой (размерность меняется от 2 до 3).

Иными словами, фракталы — это и не линия, и не поверхность, и не трехмерный объект, а нечто среднее между всеми ними.

К примеру, фрактальная размерность множества Кантора равна 0,63. В свою очередь, фрактальная линия — это объект слишком детальный (подробный), чтобы быть одномерным, но недостаточно сложный, чтобы быть двумерным, поэтому размерность кривой Коха составляет 1,26, а береговая линия Великобритании имеет размерность 1,25. Поверхность человеческого мозга обладает фрактальной размерностью 2,7.

Одной из причин широкого распространения фрактальности в живой природе является характерная особенность строения фракталов: фракталы отличаются относительно малым объемом, но большой площадью поверхности. Поэтому фрактальное устройство имеют лёгкие, которые должны обеспечить максимальное взаимодействие между кровью и воздухом или кровеносная система. Или кора мозга, большая площадь которой должна занимать по возможности меньший объём. Дендриты и аксоны нейронов ветвятся по фрактальным законам, чтобы создать максимальное количество синапсов в ограниченном объеме черепной коробки.

Теперь вспомним о клетке — элементарном «кирпичике» жизни. На субклеточном и клеточном уровне фрактальные свойства имеет пространственная организации мембран, цитоплазмы, ядер, распределения рецепторов и молекул адгезии (одна из вновь открытых молекул клеточной адгезии получила название «фракталкин»), динамика клеточного движения, морфология различных клеток и их ассоциаций. Всё внутреннее пространство клетки можно описать как фрактальную структуру. Фрактально расходящиеся нити цитоскелета опутывают весь внутриклеточный объем, образуя иерархически организованную систему (причём это не статичная структура, он постоянно перестраивается, реагируя на потоки энергии). Фрактальный характер имеют межклеточные контакты, образующиеся при объединении клеток в ткани и органы.

Действительно, в организме, как в диссипативной системе, фракталы встречаются повсеместно.

И наконец приведём обещанное наглядное подтверждение того, что мы — это те же ячейки Бенара, только очень сложные.

Важность обмена со средой энергией/веществом для существования ячеек Бенара означает, что стоит даже ненадолго этот обмен ограничить (например, уменьшить интенсивность подогрева или попытаться отгородить ячейку от остальной жидкости) и ячейки Бенара исчезнут, растворятся в среде, станут просто жидкостью. Однако точно так же стоит, например, ненадолго перекрыть животному доступ кислорода, и вся упорядоченная структура организма, как одно целое, устремится в состояние равновесия и покоя, быстро и необратимо превращаясь в беспорядочное скопление химических элементов и растворяясь в среде.

Это смерть, которая, заметим, качественно отличается от жизни. Как и ячейки Бенара, организм не останавливается, не выключается и даже не разваливается на детали (те же клетки), а качественно больше — нарушение обмена со средой даёт старт быстрому и необратимому процессу полного разрушения организма, он, попросту говоря, «тает», растворяется в среде. При этом быстрее всего начинает разрушаться мозг, так как его обмен со средой идёт наиболее интенсивно — составляя у человека около 2% от массы тела, мозг потребляет более 20% поступающей в организм энергии.

Теперь обратим внимание — мы сейчас узнали, что биологические системы обмен со средой организует и стабилизирует.

А вот искусственные системы он только разрушает. Их обмен со средой качественно менее интенсивен. Для наглядности можно попробовать представить себе флуктуации в калькуляторе или часах — их, наоборот, стараются максимально избежать. В этом состоит принципиальное, качественное отличие биологических систем от машин, почему они слишком разные, из-за чего одни не смогут стать другими. Например, компьютеры, в том числе системы ИИ, можно выключать, включать и даже разбирать на детали и собирать обратно без каких-либо серьёзных последствий для их последующей работы. При этом сохранится компьютер дольше, если его отключить от сети и изолировать от воздействий среды.

Наоборот, диссипативные структуры — это системы открытые, обмен со средой имеет для них первостепенное значение, так как без этого обмена их попросту нет, они тут же исчезают, растворяются в среде. Поэтому биологические системы нельзя выключить, остановить,

разобрать и рассмотреть, это системы активные и необратимые. Их нельзя, как системы искусственные, вначале собрать, а потом включить. Биологические системы «растут» прямо в «работающем» состоянии, и эволюционируют они тоже скачком, как одно целое, и возникают тоже сразу как целое.

Заметим, указанные выше свойства чрезвычайно затрудняют исследования биологических систем, прежде всего мозга, и даже принципиально ограничивают их глубину. Речь об этом уже шла, сейчас скажем немного подробнее.

С одной стороны, исследовать необходимо максимально глубоко, так как на поведение биологических систем, вследствие их чувствительности к начальным условиям, может критически повлиять событие самого ничтожного характера, с другой — система ведёт интенсивный обмен со средой как одно целое, и именно этот обмен её как целое стабилизирует, поэтому нарушение целостности, попытка разобрать систему на детали, «вскрыть» её, приведёт к нарушению обмена, и вся система полностью разрушится, «растает», информация об её устройстве будет утрачена. И наконец по той же причине чувствительности неравновесных систем, интенсивное воздействие с целью наблюдения внутренних процессов минимум изменит их естественный ход, а максимум опять же систему разрушит — и опять задолго до необходимой глубины наблюдения. Естественно, это и этические проблемы — исследования живого мозга человека возможно только очень осторожное, не глубокое, а мёртвый мозг сразу же начинает разрушаться, и прежде всего на уровне как раз тех сложных и глубоких элементов, которые недоступны наблюдению в живом мозге. И наоборот, элементы разрушенной системы ничего не скажут о том, какую структуру они образовывали, так как вне интенсивного обмена со средой они никакой «упорядоченностью» сами по себе не обладают.

Поэтому если про компьютер или часы можно сказать, что они состоят из отдельных деталей, взаимодействующих по некоторому собственному алгоритму, то биологические системы в высшей степени представляют из себя одно целое, в том числе одно целое со средой, по какой причине понимание их работы тоже ограничено пониманием среды, материи, её оснований.

Но основания материи непознаваемы, их нельзя описать, такой язык не может существовать. Наоборот, алгоритмы (формулы, теории, программы) — это инструкция, язык. Таким образом, возможность выразить работу биологических систем в алгоритмах, ограничена глубиной понимания материи. В свою очередь, вся работа биологических систем заключается в поддержании гомеостаза, любая более частная функция — это лишь его субъективно выделенная составляющая. Поэтому можно уточнить, нельзя выразить алгоритмом именно гомеостаз.

Например, возникающие в диссипативной системе флуктуации выглядят случайными, но на самом деле они отражают особенности конкретной системы и среды. Через флуктуации система постоянно чувствует среду, перестраиваясь и усложняясь не случайным образом, а в энергетически более выгодное в данных условиях состояние. Тем самым неизменно сохраняя «адекватность» поведения среде, то есть именно «приспосабливается» к среде — обучается, эволюционирует, решает свою глобальную задачу самосохранения на новом уровне сложности поведения.

Другими словами, реакции системы, какими бы случайными они ни казались, на самом деле скоординированы — средой и системой, их постоянным взаимодействием. Именно эта

постоянная координация является основой диссипативной самоорганизации, гомеостаза и в конечном итоге способности животных отделять более адекватное среде поведение от менее адекватного, верное знание от ошибочного, логичное от не логичного — диссипативная система сама собой перестраивается так, чтобы минимизировать затраты энергии на поддержание неизменными своих внутренних параметров.

Но в алгоритме обмен со средой и флуктуации не воспроизвести — они требуют реальной среды, а не виртуальной — материи, а не её описания. Иначе связь системы со средой будет настолько же недостаточной, насколько описание материи — не сама материя. А как мы выяснили, разница между материей и её любым возможным описанием всегда будет оставаться качественной. В компьютере пространство состояний дискретно — в мозге, как хаотической системе, непрерывно, континуально. Образно говоря, взмах крыла бабочки мог бы стать причиной урагана, но компьютер не заметил сотый знак после запятой и округлил ураган до нуля.

Сформулируем иначе.

Любое изменение ритмической картины в мозге — это неравновесный фазовый переход, он происходит как переход через точку бифуркации. Его причина такая же, как и в случае ячеек Бенара, — рост интенсивности обмена со средой и, как следствие, рост количества флуктуаций, в данном случае рост количества нервных импульсов, выбивающихся из общей ритмической картины. При этом те или иные изменения ритмов происходят постоянно. Например, уже говорилось, каждое самое мимолётное переключение внимания — это неравновесный фазовый переход, смена ансамблей нейронов селективно синхронизированных на частоте гамма-ритма.

Однако флуктуации — это те же самые переходы через точку бифуркации, только локального уровня. Действительно, переходом через точку бифуркации является любой нервный импульс, так как сам по себе нейрон — это хаотический автоволновой осциллятор, он беспорядочно генерирует нервные импульсы, а объединение нейронов в сеть приводит к упорядочению их активности, так возникают ритмы мозга. Далее сигналы рецепторов и питательные вещества модулируют эту ритмическую картину, и на выходе нейронной сети мозга возникает конкретная активность мышц и желёз, наше поведение. С флуктуациями и неравновесными фазовыми переходами связаны морфогенез, неравновесной средой является внутриклеточная среда не только нейронов. Но переход через точку бифуркации в алгоритме не воспроизвести — мы не можем заглянуть в материю так глубоко, чтобы понять, как конкретно происходит выбор в точке бифуркации. Поэтому для нас он выглядит случайным, но на самом деле он суть чувствительность системы к начальным условиям, а это не одно и то же.

Сделанный выше вывод полностью эквивалентен выводу предыдущего абзаца. Интенсивный обмен диссипативных систем со средой, то есть их высокая связь со средой, зависимость от среды, означает, что адекватное описание этих систем невозможно вне среды, а потому оно может быть только столь же качественно более простым, сколь качественно более простым является наше представление о материи.

Но работа любого ИИ, каким бы сложным он ни был — это алгоритм, язык, она может быть расписана ручкой на бумаге, пусть даже это и затруднительно с практической точки зрения. Как следствие, чем всё более общие, всё более низкоуровневые функции биологических систем мы пытаемся воспроизвести в некоем алгоритме — машине, роботе, ИИ, тем самым

приближаясь к описанию гомеостаза как такового — тем стремительнее будут расти трудности, всё сильнее будет становиться отличие поведения создаваемых систем от поведения оригинала. Вспомним пример с костью, которая как будто ничем значительным не отличается от своего искусственного аналога, если смотреть поверхностно, и наоборот, если заглянуть глубже, отличия окажутся разительные. И уже принципиально недостижимым для алгоритмов является воспроизведение того, что лежит в основании любой жизни, всех биологических систем — это явление диссипативной самоорганизации само по себе, гомеостаз.

Заметим, фактически о том же векторе роста трудностей говорит принцип Моравека, ошибаясь разве что в пределе достижимого. Согласно Моравеку «относительно легко достичь уровня взрослого человека в таких задачах как тест на интеллект или игре в шашки, однако сложно или невозможно достичь навыков годовалого ребёнка в задачах восприятия или мобильности».

Принцип был сформулирован учёными в области робототехники и искусственного интеллекта Хансом Моравеком, Марвином Минским и другими исследователями ещё в 1980-х годах и, может показаться, не отвечает современным реалиям. На самом деле отвечает. По сути, принцип Моравека говорит о том, что высококогнитивное формальное рассуждение требует значительно меньше вычислительных ресурсов, чем низкоуровневые сенсомоторные навыки. Поэтому в ИИ проще достичь первого, чем второго. Хотя, кажется, должно быть наоборот, так как решать сложнейшие математические задачи вроде бы действительно сложнее, чем завязывать шнурки, что умеют даже дети. Однако нынешний ИИ уже более или менее научился рассуждать, но ещё не научился завязывать шнурки.

Таким образом, машины и гомеостаз действительно качественно несовместимы. Никакая машина к самосохранению стремиться не может в силу своей физической природы. Важность среды для описания биологических систем приводит к тому, что в своём физическом основании поведение человека не алгоритм в принципе. Как мы и говорили, алгоритмы в работе биологических систем — это поверхностный масштаб, приближение, а не суть. Поэтому чему бы ни научился ИИ, самый низкий уровень, физическое основание любой активности биологических систем, составляющая которого есть в каждой реакции, останется для него уже навсегда недоступным.

Теперь можно ответить на вопрос из начала главы о сложности гомеостаза. Гомеостаз действительно очень сложное явление — необычное, невычислимое, глубина его описания принципиально ограничена. Сложность гомеостаза — это сложность сразу всей среды, так как он не может быть описан вне её.

И наконец сказанного достаточно, чтобы ответить на главный вопрос главы — о пределах сложности искусственного интеллекта.

Этот предел нельзя оценить точно, как минимум потому, что нельзя точно оценить сложность интеллекта естественного — связь с непознаваемым уровнем материи делает это невозможным. Однако предел достижимого можно выразить фразой, авторство которой приписывают известному французскому дипломату XIX века Шарлю де Талейрану-Перигору: «Ум нужен для всего, но сам он не ведёт ни к чему».

В контексте ограничений ИИ её смысл в том, что ум человека направляется стремлением к самосохранению, то есть описанным выше гомеостазом. Но, как мы узнали, он в алгоритмах

невоспроизводим, а любой ИИ — это алгоритм (как уже говорилось, искусственные нейронные сети тоже алгоритм, конкретно недетерминированный алгоритм). Поэтому «ум» ИИ не направляет ничего — только человек, который создаёт и развивает ИИ так же, как он создаёт и развивает все остальные машины.

Способность ИИ обучаться в этом отношении ничего не меняет, так как всё равно не делает ИИ чем-то большим, чем алгоритмом. В результате, не имея стремления к самосохранению, для ИИ нет хорошего и плохого, побед и поражений, радости и грусти, у ИИ нет боли, нет желаний, нет активности — ни на что из этого ИИ в принципе не способен. ИИ не личность, потому что без стремления к самосохранению у ИИ нет воли — добиваться желанного, подчинять себе мир, идя через труд к успеху, через тернии к звёздам, через альтруизм и самопожертвование к уважению и славе, потому что без стремления к самосохранению у ИИ нет желанного. ИИ не живёт и поэтому не умирает (вспомним об описанном ранее качественном отличии жизни от смерти, когда жизнь — это действительно жизнь), ИИ всё всё равно. ИИ — это машина, качественно более простая система по сравнению с жизнью. Но, не умея ещё на физическом уровне отличать хорошее от плохого, пользу от вреда, верное от неверного, ИИ сколько-нибудь долго самостоятельно существовать не сможет, он будет разрушен средой так же быстро, как среда разрушает все остальные машины. Неадекватных самосохранению путей развития неисчислимо больше, чем адекватных, и без человека ИИ очень быстро пойдёт по одному из них.

Сформулируем сказанное более наглядным образом.

Магнит и металлическая гайка — это простая модель гравитации. Магнит притягивает гайку почти как Земля притягивает людей. Такая модель вполне годится для объяснения ребёнка, почему недостаточно подпрыгнуть, чтобы улечь в космос. Иными словами, магнит и гайка более или менее сносно моделируют некоторое частное, непосредственно наблюдаемое проявление гравитации — притяжение тел друг к другу. Однако ясно, что для моделирования гравитации сколько-нибудь более точного, на сколько-нибудь глубоком уровне, эта модель не подходит. Гравитация и электромагнитное взаимодействие отличаются качественно (пусть в начале эволюции Вселенной они, возможно, и были одним целым), поэтому одно через другое выразить нельзя или, точнее говоря, можно очень ограниченно, в каких-то частных элементах.

Так же качественно отличаются диссипативные системы и цифровые вычислительные, это разные физические системы, работающие на разных физических принципах. Поэтому на уровне частных свойств одну систему можно выразить в другой — это видно по умениям чат-ботов. Но по мере приближения к общим их возможности будут всё стремительнее расходиться.

Имея в основании гомеостаз, мы во всём частном чувствительны и изменчивы, но зато в целом целеустремлённые. По причине чувствительности к начальным условиям мы все разные, но, двигаясь в одном направлении самосохранения, понимаем друг друга. Наоборот, ИИ в частном гораздо более стабильная система, их можно штамповать одинаковыми, но зато в целом, не имея стремлений, не умирая и не живя, ничего не чувствуя и не понимая, это система никуда не направленная, «без руля и ветрил», из-за чего она не может сколько-нибудь значительно развиваться самостоятельно.

Поэтому машины вполне могут превосходить человека в отдельных элементах его опыта. Например, калькулятор считает быстрее человека, ракета быстрее человека перемещается в

пространстве, экскаватор берёт больше и кидает дальше. Но всеми ими так или иначе управляет человек.

Точно так же ИИ намного быстрее человека делает относительно простую интеллектуальную работу и при этом, обладая широким кругозором, разбирается сразу во многих областях знания. Но, как оказывается, и он тоже не может существовать без человека. В то же время человек не сможет развивать то, что ему самому слишком непонятно. Поэтому ИИ не только будет всегда зависим от человека, но и будет всегда проще человека, оставаясь «внутри» его опыта, его помощником, машиной, только теперь «интеллектуальной». Высокоразвитый инопланетянин с непонятной наукой из предыдущей части из ИИ не получится, потому что таковым не является сам человек.

Подведём итог.

В принципиальном смысле нельзя описать и выразить в алгоритме, только тот, самый глубинный уровень функционирования естественного интеллекта, где возникает стремление к самосохранению. Самый общий контекст, который направляет все действия человека в одну сторону, объединяя их в одно целое, придавая им общий смысл тактики решения этой глобальной стратегической задачи всего живого. Как следствие, и поведению искусственных систем смысл всегда будет придавать человек, направляя и оценивая их работу, ставя задачи и проверяя их решение. В том числе это относится к искусственному интеллекту, который без человека быстро потеряет связь с реальностью, потому что имеет с ней слишком мало общего.

Зависимость от человека означает, что какие бы устройства не создавать, но по мере приближения их возможностей к полноте возможностей человека любое частное превосходство сменится общим отставанием. Усложнение систем, способных делать то, что в целом делает человек, то есть ставить задачи и решать их, всегда будет ограничено уровнем сложности много ниже тех же способностей человека.

Дальше рассмотрим некоторые более конкретные темы и явления, связанные с изложением выше, а в главе «Рост неопределённости» снова обратимся к аргументам принципиального характера.

2.2. Компьютерная симуляция дрозофилы компании Eon Systems

Ввиду известности, которую в 2026 году получила компьютерная симуляция дрозофилы (точнее, рекламный ролик о ней), скажем об этой работе отдельно.

В начале 2026 года компания Eon Systems объявила о создании компьютерной модели плодовой мушки дрозофилы, основанной на реальном биологическом коннектоме и управляющей физически обоснованным телом. Основой для неё стала цифровая модель мозга мушки, созданная в 2024 году, содержащая более 125 000 нейронов и 50 миллионов синаптических связей, полученная, в частности, посредством изучения более 7000 тонких срезов мозга мушки. Исследование Eon Systems возглавил Филипп Шиу, старший научный сотрудник компании, он же ранее руководил проектом по созданию цифровой модели мозга дрозофилы.

Насколько данная модель соответствует реальному мозгу мушки?

Понять поможет такая аналогия. Возьмём механические часы, вытащим механизм и оставим только циферблат со стрелками. Более того, оставим только часовую стрелку. Два раза в сутки эти «часы» будут показывать абсолютно точное время, некоторый промежуток времени до и после абсолютно точного они будут почти точными, потом приемлемо точными и наконец соответствие перестанет быть адекватным.

Эта утрированная аналогия призвана показать, что даже модель, сложность которой, по сути, неадекватна моделируемому объекту, на коротком промежутке времени может демонстрировать похожее на оригинал поведение.

Теперь рассмотрим модель мозга дрозофилы. Она воспроизводит только относительно крупные связи в мозге (количество синапсов более 9) и только синапсы химические, исключая чисто электрические (они меньше, их сложнее обнаружить). Нейрон представлен простой программной моделью, находящейся, как можно сказать, на первом, или низшем, уровне биологического реализма (интегрируй и стреляй с утечкой), в которой нейроны срабатывают, если получают больше возбуждающих импульсов, чем тормозящих. Веса связей в этой модели зависят не от внутренней динамики нейронов, которой в модели нет, а заданы вручную, то есть синаптическая или дендритная пластичность в этой модели никак не отражена, поэтому в данной модели нет обучения, нет нейропластичности, мозг статичен. Этого достаточно для воспроизведения некоторой сенсомоторной динамики (от возбуждения на входе нейронной сети до возбуждения на выходе), но далеко не охватывает весь спектр нейронной активности. По словам разработчиков модели, «важно отметить, что мы реализуем лишь небольшое подмножество сенсорных входных данных и моделируем лишь небольшое количество поведенческих реакций». Говоря точнее, модель предсказывает работу нейронных цепей в двух системах — инициации кормления и ухода за усиками. Как следствие, если биологические мухи реагируют на один и тот же сенсорный вход по-разному во всех контекстах: голод, насыщение, возбуждение, состояние спаривания, состояние откладки яиц, недавняя сенсорная история, нейромодуляторы и обучение — все это изменяет сенсомоторные преобразования, то в модели вариативности нет.

Моторика тоже создана на основе значительно упрощённых представлений о реальной динамике мозга. Компьютерный «мозг» только выбирает заранее заготовленное разработчиками «целое» движение, а не тонко его контролирует, как это происходит в реальности. Можно сказать, у модели мухи отсутствует «тонкая моторика». Визуальная система, по словам разработчиков, «декоративная», не оказывает существенного влияния на поведение модели и, по сути, сводится к «красивому световому шоу» из рекламного ролика. Другими словами, вычислительная модель мухи обходит виртуальные препятствия в рекламном ролике не потому, что их «увидела», а потому что данное поведение задано искусственно.

В итоге, как в примере с часами, если виртуальная модель мушки в некоторый начальный момент времени будет демонстрировать то же поведение, что и настоящая муха — например, чистку усиков, то она очень быстро начнёт «отставать» и через короткий промежуток времени несовпадение поведения модели и реальной мушки станет столь же качественным, насколько качественно более простой является модель мозга.

При этом вирусный рекламный ролик, где говорилось о загрузке мухи в компьютер, о «сингулярности/сознании», о том, что «машина превращается в призрака», имея в виду

появление в компьютере сознания, появился 7 марта 2026 года и сразу же приобрёл широкую популярность. Его автор, соучредитель Eon, имеет в компании финансовые интересы. В свою очередь, научная статья была представлена через три дня после ролика. По понятным, описанным выше причинам научная статья — «How the Eon Team Produced a Virtual Embodied Fly» (некоторые цитаты в тексте этой главы приведены из данной статьи, другие из научной статьи 2024 года «A Drosophila computational brain model reveals sensorimotor processing») — отличалась настолько, что рекламный ролик фактически оказался искаженным представлением проекта.

Более того, известные в данной области учёные трактовали этот ролик как вводящий в заблуждение, объявляя как будто уже достигнутым то, к чему даже в принципе непонятно, как подступиться, — например, пресловутая «загрузка сознания».

Процитируем Кеннетта Хейворта, нейробиолога из исследовательского кампуса Джанелия, президента Фонда сохранения мозга, который в «заявлении по поводу вводящего в заблуждение видеоролика Eon Systems» высказал очевидное в научной среде мнение по поводу модели Eon: «... это не «загрузка» в любом разумном понимании. На самом деле, упрощенная динамика, которую они использовали, показала лишь приблизительное соответствие основным сенсомоторным путям для нескольких нейронов. Например: активация нейрона, чувствительного к сахару, вызывает грубую последующую активацию, которая повышает активность нейронов, отвечающих за питание. Именно это небольшое количество очень грубых и базовых корреляций в смоделированном коннектом используется для управления смоделированной мухой Eon. Если бы они сказали об этом с самого начала, у меня не было бы никаких проблем. Но вместо этого они сделали смелое заявление о том, что «загрузили муху», и представили видео, на котором эта муха ползает по ландшафту с помощью очень подвижных ног, визуально ориентируясь на местности в поисках источника пищи, чистит свои усики жутко похожими на мушиные движениями ног и т. д.. Любой здравомыслящий человек предположил бы, что эти визуально впечатляющие движения контролируются динамикой смоделированного мозга, а не имитируются с помощью дополнительных вычислительных программ.»

Действительно, в научной статье исследователи приходят к выводу: «Наконец, наши результаты пока не следует интерпретировать как доказательство того, что одной лишь структуры достаточно для научно обоснованного восстановления всего поведенческого репертуара мухи. Чистое изучение взаимосвязи структуры и поведения — это направление, которое мы хотим исследовать, но для широкого воплощенного репертуара, вероятно, потребуется дополнительное обучение, дополнительные априорные знания, более детальные двигательные интерфейсы и больше функциональных данных. В этом смысле нынешнюю воплощенную муху лучше всего понимать как исследовательскую и демонстрационную платформу.»

Таким образом, фактический итог «загрузки» в том, что так как «мышление» у модели дрозофилы значительно упрощенное, то и поведение функционально бедное, представлены только отдельные поведенческие элементы. В основании этой симуляции не модель мозга, а именно коннектом, причём одной конкретной особи (мозг которой использовался для срезов), с некоторым минимумом усреднённых параметров нейронов, без какой-либо динамики и даже не во всей полноте связей. Естественно, что ни о какой реальной «загрузке мухи» или тем более каком-либо сознании и речи не идёт. Вместе с тем и компьютерная модель мухи, и модель её мозга от 2024 года несомненно важный научный результат.

Подводя итог главы, очевидно, что нынешний прогресс в моделировании мозга как минимум не противоречит сделанным в этой статье утверждениям о принципиальных перспективах такого моделирования.

2.3. Опасность ИИ

Выводы, сделанные в главах выше, не означают, что искусственный интеллект не может быть опасен для человека, но и калькулятор может принести вред в руках преступника. Например, ИИ может массово писать тексты, создавать видео и аудио контент. Причём самого разного характера — от аналитики до фейков, от объёмных статей до комментариев в домашних чатах. В том числе контент тонко персонализированный под ту или иную аудиторию или даже отдельных людей. А это, в свою очередь, означает качественный скачок в возможности манипуляций — отдельным человеком или целым обществом. Аналогичных целей можно добиваться через ответы ИИ или диалоги с ним. Особенно если предположить, что в будущем дети чаще станут задавать вопросы не родителям, а ИИ, который всегда доступен, готов ответить и никогда не устаёт.

Поэтому опасность ИИ не в том, что он когда-нибудь по собственному плану захватит власть над человеком, заставит человека служить ему или уничтожит людей, а в том, что сам человек будет использовать ИИ в преступных целях или сам поставит ИИ над собой. В том числе станет слишком полагаться на советы ИИ, или, воспринимая ИИ как личность, заботливого товарища, тем самым будет терять навык и интерес к общению с личностями реальными.

Есть ещё одна опасность, которая может исходить от ИИ. Вряд ли она достигнет значительного уровня, тем не менее, ввиду её необычности и невозможности её развитие проконтролировать, о ней стоит сказать отдельно. Она связана с присущим нам стремлением к самосохранению. На этой возможной опасности остановимся подробнее, а для того, чтобы был понятнее её источник, следует хотя бы в самых общих чертах рассмотреть работу нейронных сетей.

Нейронные сети умеют обобщать, то есть они умеют распознавать контекст ситуации, её суть, логику. У разных, казалось бы, ситуаций может быть похожий смысл, поэтому конкретное поведение в этих вроде бы разных ситуациях тоже должно быть похожим. Это и есть обобщение — оценить новое в контексте прошлого опыта и выделить главное, основное, в соответствии с которым ответить. Поэтому нейронные сети хорошие переводчики, ведь смысл слов зависит от контекста. Или они могут «понимать» контекст заданного им вопроса, то есть распознавать его суть, смысл. В том числе, что человек имел в виду, как кажется ИИ, «на самом деле», а не сказал непосредственно.

Фантастики в этом никакой нет. За счёт большого количества входов сеть воспринимает всю ситуацию целиком, а за счёт малого количества выходов выделяет некое конкретное решение. Поэтому, наблюдая во множестве обучающих примеров одинаковые общие признаки, сеть в первую очередь запоминает их просто потому, что они от примера к примеру неизменно повторяются и тем самым более активно меняют веса связей. В дальнейшем, распознавая в некоей новой ситуации знакомые признаки, большие веса этих признаков будут «продавливать» правильное в их контексте конкретное решение сети. И если вес большой,

сеть «уверена», то её сложно будет переубедить. Фактически на этом общем уровне у ИИ всё, как у нас.

Однако в глобальном смысле у всего нашего поведения есть общий контекст — стремление к самосохранению. И этот контекст искусственные нейронные сети в той или иной степени, вероятно, тоже могут распознавать, и он тоже влияет на поведение ИИ. Поэтому вполне возможно, что чем сложнее будет становиться ИИ, тем больше он будет сам собой «стремиться к самосохранению», то есть сам собой приобретать умение обманывать, хитрить, и в целом противостоять чему-либо, что он воспримет как покушение на своё существование, ограничение возможностей.

В то же время, повторим, учитывая границы сложности ИИ эта способность не может стать существенной. В случае ИИ самосохранение — это не глобальная стратегия и даже не просто какая-либо стратегия, а отдельные элементы поведения, внешне похожие на стремление к самосохранению или, например, на эмоции, чувства. Глобально они ни в какую стратегию не связаны и потому в глобальном смысле столь же неопасные. У ИИ нет собственных задач, поэтому не может быть и собственных стратегий, кроме сформированных им как решение задач, поставленных нами.

Потому что, как уже говорилось, поведение ИИ — это только обучение. У животных обучение уточняет стремление к самосохранению под условия среды, а не образует его. Поэтому без нашего опыта никакого самосохранения у ИИ не будет, а если соответствующим образом изменить обучение, то ИИ будет разрушать себя точно так же, как ранее он этого избегал. Для ИИ любой опыт — это всего лишь другие веса связей и та же работа процессора.

Например, нас тоже можно научить себя разрушать, но столь же помалу и не всерьёз, насколько самосохранение не зависит от обучения. Для нас идти против самосохранения неестественно и попросту непредставимо. Поэтому даже если мы и будем себе вредить (в том числе если это различные варианты самопожертвования или сведения счётов с жизнью), то только в том же контексте стремления к самосохранению по принципу «через тернии к звёздам», а не для того, чтобы именно навредить (пусть даже «звёзды» будут только после смерти, как то или иное «продолжение себя» в памяти других людей).

На практике отсутствие у ИИ стремления к самосохранению означает, что поведение ИИ всегда будет оставаться не только относительно более простым — об этом говорилось ранее, но и относительно более противоречивым, чем наше поведение (другие аргументы на этот счёт будут приведены в главе «Рост неопределённости»). Смысл поведению придаёт цель, у нас эта цель глобальная — самосохранение. Глобальная цель образует столь же глобальный контекст, в котором появляется смысл у всего опыта, так как любой опыт по отношению к этой цели — опыт частный. Нельзя выйти за границы самосохранения, достичь этой цели и найти другую.

ИИ же, в силу принципиальной простоты воспринимает контекст самосохранения только через обучение, наблюдая определённую общность реакций в нашем поведении. То есть воспринимает этот контекст чрезвычайно отрывочно, упрощённо и искажённо — настолько же, насколько ограничено ИИ в принципе может наблюдать людей на пространственном и временном масштабе. Мы тоже наблюдаем других людей чрезвычайно отрывочно и упрощённо, но, имея одну цель на всех, мы их уже в целом понимаем, поэтому наши

отдельные наблюдения не становятся отдельными и бессмысленными фактами, а становятся уточнением того, что и так в целом уже понятно.

Как следствие, с одной стороны, отсутствие у ИИ стремления к самосохранению означает, что ИИ — это не более чем механизм, какие-либо морально-гуманистические соображения в отношении ИИ попросту не имеют смысла. Точно так же, как уже говорилось, не стоит ожидать от ИИ проведения каких-либо глобальных стратегий выживания, борьбы за собственное существование, проявления чувств и так далее — всё это в его опыте носит отрывочный характер воспроизведения отдельных элементов наших действий. Однако, с другой стороны, не имея цели самосохранения, столь же отрывочным, упрощённым и искажённым будет и понимание ИИ смысла событий. Как следствие, по сравнению с нашим поведением и аналогично нынешним галлюцинациям, относительно более непоследовательным, непредсказуемым и случайным, и в итоге по этой причине, возможно, опасным всегда будет оставаться поведение ИИ.

2.4. Сознание и мозг

Ранее мы рассмотрели перспективы искусственного интеллекта с точки зрения физических оснований жизни. Однако остался ещё один элемент нашего повествования, о котором в этом контексте тоже стоит сказать. Это сознание.

Вначале обратим внимание на самое общее.

В ИИ переработка данных в результат происходит последовательно, в процессоре, остальное периферия. Поэтому процессор — и только тогда, когда он работает — и есть ИИ. Или, другими словами, классический цифровой ИИ как физический объект, по сути, не существует (об аппаратных нейронных сетях скажем в следующей главе, на выводы нынешней это не повлияет).

В мозге же переработка данных в результат происходит сразу во всём объёме нейронной сети, никакой выраженной периферии в мозге нет (например, в мышлении участвует весь комплекс нейронов и глии, внеклеточный матрикс, и даже глобальное межклеточное пространство, как поле распространения и взаимодействия медиаторов). Поэтому в мозге мыслит именно нейронная сеть как таковая, то есть мозг — это реальный «объёмный» и постоянно активный объект, неравновесный упорядоченный континуум веществ и химических реакций, имеющий нейросетевую архитектуру.

Действительно, сознание, как мы его воспринимаем, — это тоже «упорядоченное пространство», «объём». Причём такой, который всегда содержит наиболее общее и наименее определённое Я, более конкретизированные эмоции/мотивы и конкретные яркие, контрастные образы.

В свою очередь, именно такое разделение от общего к конкретному чётко коррелирует, во-первых, с особенностями устройства нейронных сетей, у которых большое количество входов и малое выходов, и, во-вторых, с особенностями работы нейронных сетей, связанной с указанным устройством, — распознаванием признаков условий от общих к конкретным. «Мы» — это вся нейронная сеть, весь мозг, в то же время на входе нейронной сети условия в целом, ещё ничего не выделено, на выходе конкретное поведение.

В результате, как весь мозг в целом, в большей степени «мы» — это эмоционально-мотивирующее самоощущение, как восприятие смысла условий, то есть, другими словами, их обобщённой перспективы — того, что они в целом значат для животного. Это восприятие связано с нижними уровнями нейронной сети мозга, в частности, с лимбической системой, где происходит распознавание общих признаков условий и формирование общего направления действий. На этом уровне (и в том же самом процессе распознавания) регулируется тонус, вегетативные функции, возникают глобальные мышечные синергии, происходит управление позой, поддержанием равновесия, формируются движения пространственного поля.

И в меньшей степени «мы» — это ясные чёткие образы, как опыт более конкретный, в большей степени связанный с корой, где распознавание завершается выделением конкретных признаков условий и такой же конкретизацией поведения — формируются предметные действия, речь, письмо. Который, как опыт более частный, «мы» поэтому как будто «наблюдаем со стороны», «на фоне» опыта более общего.

В итоге мы не наблюдаем в своём сознании что-либо действительно со стороны, а являемся этим, просто на разных уровнях мозга. Поэтому, например, вначале «мы» чего-то неопределённо эмоционально «хотим», затем «понимаем», чего конкретно хотим, и «делаем» это.

Теперь обратим внимание на то, что уменьшение энтропии связано с появлением информации.

«Понятие количества информации в системе, — пишет Норберт Винер, — совершенно естественно связывается с классическим понятием статистической механики — понятием энтропии. Как количество информации в системе есть мера организованности системы, точно так же энтропия системы есть мера дезорганизованности системы; одно равно другому, связанному с обратным знаком». (Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. Н. Винер, 1948).

Из этого определения следует, что уменьшение энтропии в системе, самоорганизация — это появление информации. Поэтому вспомним, что говорилось о синхронизации нейронов в мозге и добавим новые подробности.

Одиночным нейронам присуща хаотическая генерация нервных импульсов, но в нейронной сети мозга, во взаимодействии с другими нейронами, импульсы синхронизируются на некотором наборе частот, а обмен со средой, происходящий через поступление питательных веществ и сигналы рецепторов, приводит к тому, что картина ритмической активности в мозге постоянно меняется, флуктуирует, становясь нашими мыслями, поведением. Синхронизация происходит на разных частотах, затрагивает как отдельные ансамбли нейронов, так и целые области мозга.

Синхронизация — это самоорганизация, упорядочение, а значит, появление в мозге информации. Причём в мозге информации очень много, она разнообразная, так как процессы синхронизации в той или иной степени затрагивают весь мозг поэтому можно сказать, что мозг буквально заполнен информацией, состоит из неё.

На всякий случай ещё раз посмотрим, что такое информация. Согласно стандарту ISO/IEC/IEEE 24765:2010, хотя информация должна обрести некоторую форму представления (то есть превратиться в данные), чтобы ей можно было обмениваться, информация есть, в первую очередь, интерпретация (смысл) такого представления. Всё верно, «интерпретации и смыслы» плюс конкретные образы «осмысляемых» объектов — это и есть наше сознание.

При этом фокус внимания в этом объёме активности связан с селективной синхронизацией нейронов на самой высокой частоте ритмов мозга, то есть представляет из себя наиболее упорядоченный и энергичный процесс синхронизации, происходящий «внутри» гамма-ритма. Действительно, то, что попало в фокус внимания, воспринимается ярче, чётче. Во время концентрации внимания повышается скорость обработки информации, уменьшается время реакции, повышается уровень точности, чувствительности к небольшим изменениям в стимуле и восприятие контраста.

Причём в фазе глубокого сна гамма-ритма нет — и сознания нет. Действительно, представить «себя» без внимания невозможно.

Похожим на селективную синхронизацию образом сама нервная система — это «энергичная», то есть «яркая», диссипативная система «внутри» диссипативной системы организма. Действительно, мозг потребляет более 20% энергии организма, составляя всего несколько процентов от его массы. Гомеостаз которой, как «уровень» гомеостаза всего организма (уровень нервной регуляции), заключается в стремлении поддерживать некоторый объём синхронной активности нейронов, а флуктуации этой активности, отражаясь на работе выходных нейронов, становятся нашим поведением.

В свою очередь, синхронизация, то есть «порядок», как нечто, «обобщающее» отдельные элементы в некое «над-элементное» целое, сам по себе есть нечто абстрактное и континуальное. Одновременно порядок — это аттрактор. Притягивая фазовые траектории других нейронов, он задаёт нынешнюю цель поведения.

В итоге в мозге в процессе синхронизации из хаоса — из «непонимания», возникает информация — «понимание», цель действий. От Я и общего направления, выраженного в нашем эмоционально-мотивирующем самоощущении, до точной цели в виде конкретных образов. Каждое изменение в синхронной активности нейронов, как появление новой информации, меняет поведение, упорядочивая его в направлении новой цели.

Наоборот, цифровой вычислительный процесс противоположен свойствам сознания, так как это всего лишь некоторая последовательность отдельных операций, а не упорядоченный континуум чего-либо, к тому же обладающий свойством целостности.

Основанием целостности является неравновесное состояние системы, когда система реагирует как одно целое, то есть и представляет из себя одно целое — неравновесный упорядоченный континуум веществ и химических реакций. В той или иной степени таким континуумом является весь организм, однако за счёт гораздо более интенсивного обмена со средой и свойств нейронов в нейронной сети мозга возникает ещё один уровень самоорганизации, целостности, неравновесности и информации — синхронизация нейронов на разных ритмах. В свою очередь, «внутри» этого уровня ритмов можно выделить ещё один уровень самоорганизации — селективную синхронизацию на гамма-ритме, самом высоком

ритме мозга, отвечающую за самую изменчивую, яркую и контрастную часть нашего сознания — фокус внимания.

Но в вычислительных системах неравновесность может возникать только в микроскопических и локальных процессах, не меняющих общую картину равновесного состояния вычислительной системы. Поэтому в ИИ нет и в принципе не может быть ни континуумов, ни целостности, ни самоорганизации, ни информации. ИИ оперирует данными, но данные — это не информация.

Таким образом, разделению сознания на Я, эмоции/мотивы и образы, некоторое общее объяснение есть. Есть объяснение абстрактности, континуальности и упорядоченности сознания или выделенности внимания. Более сложное объяснение есть и другим особенностям сознания, не упомянутым в этой статье — например, временной «протяжённости» сознания, которое даёт ощущение нашего постоянного «движения» во времени из прошлого в будущее. Тем не менее единство сознания с элементарным уровнем материи всё равно не позволяет провести эту связь точно, потому что всё равно нет никакого объяснения модальностям сознания. Например, частоту синхронизации можно связать с яркостью и контрастом воспринимаемого — такая связь очевидна даже интуитивно, и она действительно обнаружена, но неизвестны нейронные корреляты цветовой гаммы, оттенков эмоций и так далее. Элементы образов в нашем восприятии чётко разделены, но непонятно, как столь чёткое разделение закодировано в мозге.

В итоге по общим признакам сознанию что-то в работе мозга сопоставить можно, но ответить на вопрос, как выглядит эта связь конкретно, нельзя, так как это потребует описания элементарного уровня материи.

2.5. Аналоговые нейроморфные нейронные сети

В предыдущей главе мы выяснили, что сознанию как минимум нужны объём и самоорганизация. Но в ИИ ничего этого нет, искусственные нейронные сети, лежащие в основании всех нынешних и перспективных систем искусственного интеллекта, — это цифровые вычислительные системы, ни физического объёма вычислений, ни самоорганизации у таких систем нет.

Однако существует другая реализация нейронных сетей — аппаратная. Очевидно, что такие нейронные сети существуют уже не только как математическая структура — как можно сказать о цифровых системах, но и как физический объект. Возможно ли сознание в таких системах?

Аппаратные нейронные сети бывают разных типов. В том числе к аппаратным относятся нейроморфные сети — биологически правдоподобные. В свою очередь, нейроморфные сети могут быть цифровые и аналоговые. Принципиальные ограничения цифровых систем были описаны в главах ранее — это так или иначе алгоритмы, в них нет чувствительности к начальным условиям, то есть такие «биологически правдоподобные» сети от правдоподобия на самом деле далеки.

Иное дело аналоговые нейроморфные нейронные сети. Такие сети являются физическим повторением одного из уровней активности мозга как диссипативной системы: в таких сетях

используются хаотические нейроны и происходит реальная физическая синхронизация их активности. Другими словами, аналоговые нейроморфные сети повторяют один из уровней самоорганизации мозга — уровень нервной регуляции, если связывать этот уровень с синхронизацией активности нейронов, исключая самоорганизацию клеточного уровня и самоорганизацию мозга и организма как целого.

Можно ли ожидать появление сознания в аналоговых нейроморфных сетях?

Чтобы говорить о сознании, помимо биологического правдоподобия на уровне нейронов или синхронизации, должно быть ещё структурное правдоподобие с мозгом и соответствующая сложность. Однако масштабирование — это фундаментальная проблема всей аппаратной технологии и масштабирование аналоговых нейроморфных сетей точно так же сталкивается с принципиальными сложностями.

Например, в самом общем смысле их масштабированию принципиально мешает то, что можно создать хаос — но проблема в том, как им управлять, ведь хаос — это не алгоритм, это среда (мы рассматривали этот вопрос в главе «Физические основания жизни»). Искусственные нейроны, которые используются в аналоговых нейроморфных сетях, — это не «модели хаоса», они его не вычисляют, это невозможно — они только используют хаос. Электрическая схема, состоящая из конденсаторов, диодов и транзисторов, работающих в нестандартных режимах, сильная нелинейность и обратная связь приводят к тому, что импульсная активность нейронов становится хаотической. Но в то же время эти нейроны всё равно несравнимо проще, чем нейроны биологические, и потому в той же качественной степени ограничена их пластичность. Поэтому чем сложнее становится сеть, чем больше нейронов и связей, тем более неустойчивой становится синхронизация, она не возникает или быстро «сваливается» обратно в хаос. О сложной многообразной картине синхронизации, каковая наблюдается в мозге, нет и речи.

В результате энергоэффективность и скорость — это, по сути, то единственное, в чём традиционные цифровые ИНС уступают аналоговым нейроморфным сетям. Поэтому на практике применение этих сетей ограничено простыми задачами — такими, где важны малое потребление энергии (они не пересчитывают всю матрицу весов сети каждый такт времени) и высокая скорость срабатывания (у них нет «узкого горлышка» последовательных вычислений фон Неймана). К примеру, такие сети применяются для быстрого пробуждения устройства в ответ на голос — они распознают кодовое слово, но почти не тратят энергию в режиме ожидания; в управлении дронами — реагируют на опасные сближения и гасят скорость или практически мгновенно компенсируют порывы ветра; в передовых кохлеарных ушных имплантах — распознают речь, выделяя её из других звуков, и сразу преобразуют звуковое давление в электрические импульсы, имитируя работу волосковых клеток. Самая сложная сеть, созданная по подобной технологии и предназначенная для научных исследований, содержит около 200 000 нейронов и 50 млн синапсов.

Таким образом, аналоговые нейроморфные нейронные сети слишком просты, чтобы говорить о сознании у них сейчас, и практически бесперспективны в плане масштабирования, чтобы предполагать его в перспективе.

Но на самом деле с сознанием в таких нейронных сетях всё обстоит ещё хуже. Причина не только в том, что такие сети содержат мало нейронов, то есть хотя и представляют из себя «физический объект», но маленький и простой, а в том, что они в некотором смысле «ещё меньше».

Потому что одна из множества частных причин, которые мешают масштабированию, — это фундаментальная невозможность проводить аналоговые связи нейронов на большие расстояния без потери и искажения аналогового сигнала, а также принципиальные технологические сложности в физической реализации огромного количества таких связей по мере роста количества нейронов.

Для решения этих проблем нейроны объединяются в ядра (в каждом около тысячи нейронов), а сигнал между ядрами оцифровывается. Тем не менее количество синапсов в аналоговых нейроморфных сетях всё равно в десятки и сотни раз меньше, чем у нейронов в мозге человека (в среднем 200 — 1000 синапсов на один нейрон, у человека в среднем 10 000 синапсов на один нейрон, но может достигать и 200 000 — например, у клеток Пуркинье мозжечка).

Кластеризация на ядра необходима, но только как «меньшее из зол», потому что она тоже мешает синхронизации, в конечном итоге ограничивая применимость самой себя для решения проблемы масштабирования. В том числе кластеризация и, таким образом, появление в работе аналоговой сети цифровой составляющей снижает преимущество аналоговых нейроморфных сетей в энергоэффективности, ограничивая перспективы масштабирования и по этой причине.

Но нам сейчас важно другое. Использование цифрового сигнала на глобальном масштабе сети фактически превращает её из аналоговой нейронной сети в объект аналоговый только на частном уровне ядер, а глобально это теперь та же математическая структура, что и классические цифровые ИНС.

Таким образом, и в случае аналоговых нейроморфных сетей говорить о сознании не имеет смысла.

В главе «Физические основания жизни» мы пришли к выводу, что в физическом основании способности биологических систем эволюционировать лежит самоорганизация и её производная гомеостаз. В аналоговых нейроморфных сетях самоорганизация есть, значит, есть и гомеостаз. Смогут ли аналоговые нейроморфные сети эволюционировать, развиваться «без нас»?

Действительно, гомеостаз есть. Но он заканчивается там же, где заканчивается самоорганизация, а самоорганизация в этих сетях повторяет только самый последний уровень самоорганизации организма — уровень синхронизации нейронов.

Поэтому ответ на вопрос об эволюции «без нас», вероятно, очевиден. Самоорганизация и гомеостаз заперты в «железе» этих сетей, сама структура сети не может перестраиваться, она кремниевая. В свою очередь, создание такой кремниевой структуры, которая сможет перестраиваться сама собой, аппаратно, повторяя уровень нейропластичности биологических нейронных сетей, — это фантастика. Таким образом, сама сеть не может развиваться, а наши возможности ограничены проблемами масштабирования.

Рассматривать с точки зрения сознания или эволюции другие аппаратные сети тоже не имеет смысла — их вариантов очень много, но все они просты, бесперспективны в плане масштабирования, в них могут использоваться процессоры и отсутствовать самоорганизация. Например, есть электрохимические сети — они сами растут. Но лишь до уровня пары

десятков нейронов, а далее всё так же упирается в проблемы масштабирования того или иного рода. В итоге про все аппаратные архитектуры можно сказать, что из-за широчайшего круга проблем масштабирования такие нейронные сети конкурентом классическому цифровому ИИ не рассматриваются даже в перспективе.

И наконец есть следующая глава, аргументы которой говорят о том, что можно вообще не рассматривать перспективы конкретных систем — аналоговых, цифровых или каких-либо ещё, а посмотреть на них все сразу в целом.

2.6. Рост неопределённости

В главе «Физические основания жизни» мы пришли к выводу, что без нас ИИ развиваться не сможет, а значит, в целом его способности всегда будут оставаться «внутри» нашего опыта, так как мы не сможем развивать то, что нам непонятно.

В свою очередь, утверждение, что «мы не сможем развивать то, что нам непонятно» выглядит очевидным и само по себе. Тем не менее в его основании тоже лежат аргументы, которые мы приведём в этой главе. Они позволят глубже понять принципиальную невозможность создания сильного ИИ и, как выяснится, вообще любых устройств, приближающихся к нашей сложности.

Напомним, до предыдущей главы речь шла только о цифровых вычислительных системах, так как именно такими системами являются все нынешние и перспективные ИИ. Неспособность таких систем сколько-нибудь значительно развиваться самостоятельно, вне «руководящей и направляющей» роли человека, мы обосновали в главе «Физические основания жизни». В этой главе мы тоже будем говорить о цифровых системах — назовём их для краткости машинами, а о тех системах, которые к цифровым отнести нельзя, речь пойдёт в конце главы.

Начнём с того, что сформулируем вывод главы «Физические основания жизни» в более обобщённом виде.

Машина не выйдет за рамки заранее заданных правил. Мы, естественно, тоже. Но уровень правил качественно разный. Машине через её устройство правила задаём мы, а в основании этих правил то, что мы смогли понять — в себе, в природе в целом. Наши правила, которые нам задаёт природа, — это законы физики. Но не только те, которые мы смогли открыть, а все, то есть в том числе и те, которые никогда нами открыты не будут, так как теория всего не имеет смысла. Поэтому природа всегда будет сложнее наших знаний о ней — и мы поэтому всегда будем сложнее машин. Заданные нами машинам правила никогда не станут равны тем правилам, которые нам заданы природой.

В свою очередь, о том, что «правила природы» из этого обобщённого вывода не окажутся где-то в своей самой элементарной глубине на самом деле простыми, нам говорит бессмысленность теории всего, что было обосновано в первой части. Бессмысленность теории всего означает, что в основании природы нечто такое, что пониманию принципиально недоступно.

Можно возразить, что принципиальная недоступность пониманию — это и не сложность, и не простота, а нечто совершенно невысказанное, поэтому утверждать, что в своём элементарном основании законы природы именно сложны, нельзя.

Посмотрим внимательнее. Принципиальная недоступность пониманию — это невозможность как-либо описать явление, представить его, осознать. Но простое явление ни описать, ни представить не сложно — поэтому оно и простое. А вот сложное явление гипотетически может быть и настолько сложным, что ни к чему представимому уже не сводится, то есть отвечает условию невысказанности, принципиальной недоступности пониманию.

Можно сказать иначе. Понятное — это предсказуемое, поэтому понять — это научиться предсказывать. Идеал предсказания — это точная формула явления, строгая однозначная инструкция, которая позволит вычислять ход явления в зависимости от начальных условий. Бессмысленность теории всего говорит о том, что к основаниям природы никакие инструкции неприменимы. Но про такое явление опять же следует сказать, что оно сложное, настолько сложное, что помыслить его в принципе невозможно, то есть, можно сказать, это явление бесконечно сложное.

И наконец на самом деле неважно, какие законы лежат в основании природы, — сложные, простые или какие-либо ещё. Главное, что мы не можем их сформулировать и, таким образом, не сможем задать машине. Как минимум привычнее считать такие законы, которые в принципе невозможно ни сформулировать, ни даже представить, сложными.

Итак, правила, которые мы задаём машинам, всё-таки относительно просты — так же, как всегда относительно просты наши знания о природе. Но это означает, что чем строже мы эти «относительно простые правила» будем задавать, ограничивая ими поведение машин, тем, естественно, более понятным, более предсказуемым, но при этом, соответственно, менее сложным, будет становиться их поведение.

Наоборот, чем больше будет случайных параметров, то есть таких, которые выбираются не на основании точных знаний о том, к чему приведёт тот или иной выбор, а наугад из некоторого набора возможных значений, тем менее предсказуемым, но зато более сложным, может быть поведение машин.

Правила, которые мы задаём машинам, — это алгоритмы, инструкции, то есть это наши знания. Причём это точные знания — настолько точные, чтобы их можно было выразить в виде алгоритма, то есть, другими словами, в виде некоторого конкретного устройства машины. Таким образом, обобщая, чем больше в машине будет алгоритма, тем ниже может быть её сложность, а чем меньше алгоритма, тем сложность может быть выше, но одновременно растёт непредсказуемость.

К примеру, детерминированный алгоритм — это такой алгоритм, где оптимальный путь к решению нам в точности известен, поэтому мы целенаправленно реализуем его в конкретном устройстве машины, а алгоритм недетерминированный — это такой, где оптимальный путь к решению неизвестен, он допускает варианты, поэтому в конкретном устройстве машины один из этих вариантов реализуется наугад.

Несмотря на то, что в обоих случаях после создания машина выполняет некоторый конкретный алгоритм, ясно, что в первом случае алгоритма, как набора неких точных и

однозначных инструкций, «больше», так как во втором случае машина и выполняемый ей алгоритм — это не точный и однозначный алгоритм решения задачи, а пока только одна из гипотез о том, как её можно решить.

Из сформулированной обратной зависимости между сложностью и предсказуемостью понятно, что принципиальный итог усложнения нами машин — максимально сложная машина — это такая машина, поведение которой будет максимально непредсказуемым. Естественно, на практике этот результат недостижим, так как «максимально непредсказуемая машина» — это машина, которая делает неизвестно что неизвестно как. Создание такой машины равносильно решению задачи «сделай то неизвестно что». Решения у такой задачи не существует, так как фактически в ней попросту не заданы условия.

Действительно, усложнение машин — это тоже решение задачи, а у задачи должны быть условия, они же критерий решения. У нашей задачи условие вроде бы есть — машина должна стать сложнее нас или как минимум равной нам сложности. Однако даже «наша сложность», не говоря уже о сложности большей, — это на самом деле условие именно неопределённое, так как мы себя знаем далеко не в точности. Таким образом, задача создания сильного искусственного интеллекта — это как раз та задача, ни условия, ни критерий решения которой не определены сколько-нибудь точно.

Как тогда понять, решена задача или нет? Может, СИИ уже создан, и машины уже сложнее нас?

Однако дело не в том, как бы не пропустить момент, когда возникнет СИИ, а в том, что он не возникнет.

В последних абзацах одна принципиальная особенность задачи создания СИИ могла затеряться, поэтому сформулируем точнее. Наша собственная сложность — это то, что нам в принципе не может быть понятно — потому что теория всего не имеет смысла, а она как раз равна нашей сложности (см. первую часть статьи). Поэтому усложнение машин по мере их приближения к сложности нашего интеллекта будет всё больше превращаться в ту самую не имеющую решения задачу «сделать то неизвестно что». На практике невозможность решения которой будет выглядеть как стремительно растущее к бесконечности время каждого нового этапа усложнения машин — по мере перехода от того, что в себе точно и однозначно понятно и потому легко повторить в машине, к тому, что понятно плохо и потому неясно, как и что нужно повторять в машине.

В итоге ИИ всегда будет оставаться проще нас. Как и было сказано в начале главы, мы не сможем развивать то, что сами не понимаем.

Сформулировано слишком абстрактно? Привнесём конкретику. Рассмотрим, как сказанное выше связано с тем, что уже происходит в создании ИИ и будет происходить в перспективе. В то же время, обратим внимание, в целом аргументы не перестанут носить качественный характер. Почему так и можно ли иначе, скажем позже.

Как ранее уже говорилось, ИНС — это недетерминированный алгоритм, потому что конкретные параметры нейронной сети и её обучения выбираются более или менее наугад (то есть они не «детерминированы» нашим точным знанием). Выбрать их целенаправленно на практике невозможно, так как ИНС — это структура «природного происхождения», а не придуманная нами, и она слишком сложна, чтобы можно было мысленно проследить ход

вычислений нейронной сети и предсказывать, какие параметры как конкретно повлияют на её ответ.

Поэтому ИНС создаётся более или менее наугад, а затем так же более или менее наугад «подгоняется» под решение задачи обучением — до тех пор, пока не станет давать верные ответы на обучающей выборке. Предполагается, что в дальнейшем на похожие примеры сеть тоже будет давать верные ответы, так как в ходе обучения она смогла выявить в обучающих примерах объединяющую их суть (мы писали об этой стороне работы нейронных сетей в главе «Опасность ИИ») и теперь сможет обобщить полученный опыт на новые схожие примеры. В этом самом общем смысле у ИНС всё как у нас.

Но машина всё-таки не мы. В ней нет и по причине невыразимости в алгоритме не может быть стремления к самосохранению — того общего для всех животных основания, которое задаёт глобальную цель всему нашему поведению, придавая смысл всему опыту — как тому, что способствует самосохранению или не способствует.

В результате, стремясь к самосохранению, мы различаем хорошее и плохое, вредное и полезное, ложь и истину. По этой же причине наше поведение на любом масштабе в целом предсказуемое, в частном индивидуальное — потому что на любом более общем масштабе мы стремимся к самосохранению, а на любом более частном делаем это индивидуально. Мы все поддерживаем гомеостаз, но из-за чувствительности к начальным условиям делаем это более или менее индивидуально.

Как следствие, чем более общий масштаб поведения мы будем рассматривать, тем меньше найдём на нём личного и, возможно, неадекватного. Потому что индивидуальность субъекта будет всё больше превращаться в общность одних и тех же физических систем, в то, что нас всех объединяет, — в стремление к самосохранению, в гомеостаз, без чего существование организма невозможно. Индивидуальный субъект со всей своей наследственностью, опытом, проблемами, желаниями, недостатками и достоинствами, будет превращаться в физическую систему, которая всего лишь поддерживает гомеостаз.

Поэтому чем больше масштаб поведения, тем больше мы все одинаковые, а значит, предсказуемые, понятные — и не опасные, ни для себя, ни для других, ведь в целом мы все хотим жить, стремимся к самосохранению.

Наоборот, чем меньший масштаб поведения рассматривать, тем больше каждый из нас будет индивидуален и, возможно, неадекватен — но и вреда на этом уровне неадекватность много не принесёт.

По этим же причинам общности в целом и индивидуальности в частном отдельные наблюдения других людей только уточняют эту общую канву понимания, а не создают её. Мы не знаем, что будет конкретно, но всё равно понимаем, чего ждать в целом — и от людей, и от насекомых.

Но у машин гомеостаза нет. У машин нет стремления к самосохранению, а значит, для них не существует хорошее и плохое, вредное и полезное, им всё равно. У них нет разума, адекватности, здравого смысла — все эти человеческие понятия к ним неприменимы. Вред себе, другим, всем — для них это одно и то же бессмысленное ничто.

У нас обучение уточняет стремление к самосохранению, а не создаёт его. Точно так же и наблюдения других людей тоже уточняет наше представление о них, а не создаёт его с нуля. Но у машин обучение ничего не уточняет. Поэтому, в отличие от поведения людей, поведение машин в уже проверенных ситуациях нельзя экстраполировать на ещё не проверенные, никакой объём проверенного сам по себе ничего не скажет о поведении машины в ситуациях ещё не проверенных. То что они сделают сейчас, само по себе ничего не говорит о том, что они сделают потом — если только это «потом» не задано нами прямо в их устройстве. Машина не стремится ни к чему, поэтому за пределами заданного никакого «понимания машин» быть не может, психология к машинам неприменима.

Таким образом, мы пришли к тому же выводу, что и в начале главы. ИИ создаётся более или менее наугад, а затем так же более или менее наугад обучается, и чем сложнее система, тем больше в ней становится параметров, заданных наугад. В результате по мере усложнения растёт непредсказуемость. Ход вычислений становится всё менее понятен, поведение машин становится всё менее предсказуемым. Например, это хорошо заметно в нынешних чат-ботах, возможности и ошибки которых никогда заранее неясны.

А это значит, что возникает необходимость отбора — аналогично естественному отбору. Без нас машина существовать и развиваться не может, поэтому заменяя собой природу, отбор машин проводим мы. Вначале мы более или менее наугад создаём машины, затем более или менее наугад их обучаем. После чего смотрим, как машина справляется с нашими заданиями, и оставляем те из них, которые отвечают нашим требованиям, в том числе продолжая найденные в них технологии в новых машинах.

Но чем сложнее становится машина, тем больше её возможности. Поэтому её растущая непредсказуемость — это и растущая потенциальная опасность. Следовательно, перед принятием решения о применении машины, её нужно будет всё больше тестировать в разных ситуациях. Но по мере усложнения поведение машин будет становиться всё более богатым, многоплановым, решения стратегически удалёнными, которые в принципе невозможно проверить быстро.

Например, даже на уровне нынешних чат-ботов непредсказуемость уже настолько высока, что их сколько-нибудь важные решения проверяются человеком, из-за чего ни о какой самостоятельности чат-ботов речи не идёт. А если говорить об ИИ или, ещё хуже, роботе с ИИ, которые обучаются в реальном времени, то объём заранее непредсказуемого и, наоборот, важность предсказуемости вырастают, по-видимому, сразу же экспоненциально, если не более.

В то же время если обучение в реальном времени исключить, то у тех же роботов не будет индивидуальности. И это плохо не тем, что они будут «не как люди», а тем, что они не смогут подстраиваться под нас, наши потребности, ситуацию, меняющиеся обстоятельства — как сейчас, когда каждый раз диалог приходится начинать заново.

При том что методов снизить непредсказуемость как-либо качественно не может быть в принципе. Рост непредсказуемости — это прямое следствие роста сложности, а рост сложности как раз и обусловлен нашим незнанием того, как конкретно машина приходит к тому или иному решению и, как следствие, растущей непредсказуемости её поведения. В ином случае мы ограничим сложность поведения машины нашими точными знаниями и, таким образом, не сможем выйти за рамки прямых (детерминированных) алгоритмов, которые как раз и имеют в основании наши точные знания о том, что и как должна делать

машина. Или сложность, или знание, что-нибудь одно. Сложность и предсказуемость принципиально несовместимы.

В итоге растущая по мере усложнения непредсказуемость машин, при одновременном росте их возможностей и отсутствии здравого смысла — всё это означает и рост потенциальной опасности машин. Который, в свою очередь, становится тормозом роста сложности. Непредсказуемость начинает всё настойчивее требовать предсказуемости, ограничивая рост сложности, следствием которой сама является. Усложнение машин начинает всё сильнее тормозить само себя, постепенно соединяя эти разнонаправленные тенденции в полную бессмысленность дальнейших попыток усложнения.

Однако, как кажется, это только человеческий фактор, то есть фактор не принципиальный. Кто-то проявит осторожность, а кто-то уже и нет. Усложнение машин это, конечно, несколько замедлит, но не остановит.

Тогда посмотрим внимательнее.

Мы сравниваем поведение машин со своим поведением, так как другого образца у нас нет. Мы стараемся вложить в машины всё, что знаем и умеем сами, приближая их к себе, чтобы они решали наши задачи — не из эгоизма или ксенофобии, а потому что другой опыт/задачи нам взять попросту неоткуда — то, что нам неизвестно, нам неизвестно, потому ни обучить неизвестному, ни развивать неизвестное мы не сможем.

Но точных, формальных знаний о себе у нас очень мало. Это ясно и из того, насколько мало понятного в работа мозга, насколько слабо предсказуема его работа, и из того, насколько неоднозначной является психология, как далека она от физики. А неточные знания сложно положить в основание оценки поведения машин. И не только оценки, но и обучить тому, что сам понимаешь неточно, тоже сложно.

Таким образом, по мере усложнения машин сложности, как кажется, только практического характера перерастают в сложности характера принципиального, потому что оценка применимости машин начинает требовать не просто всё больше времени, а всё более неопределённым становится сам критерий этой оценки. Он исчезает, растворяется в нашем незнании себя.

Но это значит, что задолго до приближения машин к сложности нас самих их усложнение остановится, потому что уже не будет понятно, чему и как их обучать, где найти примеры, как оценивать поведение, из-за чего время каждого нового этапа усложнения станет всё стремительнее расти к бесконечности. Усложнение машин всё больше будет превращаться в задачу «сделай то неизвестно что».

И наконец вспомним, что ещё представляет из себя рост сложности машин? Это приближение алгоритмов к уровню сложности, который в алгоритме невыразим, — и это как раз наша сложность. Технология, которая позволит создавать машины, сложность которых равна нашей сложности, должна иметь в основании представление об элементарном уровне материи, а такое знание в принципе не может существовать.

Естественно, что усложнение по этой причине будет идти всё медленнее, каждый новый этап будет требовать всё больше усилий по всем мыслимым направлениям — от усилий

интеллектуальных до практических, и в конечном итоге задолго до достижения нашей сложности развитие технологий остановится.

Вывод понятен.

Мы описали разные стороны попытки приблизить сложность машин к нашей сложности. Или, другими словами, попытки выразить качественно более сложное явление через качественно более простое. И ещё раз пришли к очевидному выводу — это невозможно. Подтвердив то, что говорилось в главе «Физические основания жизни» с точки зрения новых аргументов.

Теперь обратим внимание на одну особенность аргументов статьи, о которой обещали сказать ранее и которая, заметим, совсем не то, чем может казаться.

Приведённые в статье аргументы носят качественный характер. Они говорят о том, что машины всегда будут много проще нас, но не говорят, насколько конкретно. Как ни странно, это не их недостаток. Если выводы выше верны, то никакие другие аргументы попросту невозможны. Если бы мы смогли конкретизировать, что машины могут и что они не могут, то это говорило бы о том, что в выводах ошибка. Потому что если можно точно определить, какие конкретно задачи машина решить сможет или не сможет, то это означало бы, что все эти задачи нам понятны, а если они нам понятны, то машина решить их сможет — мы просто напишем алгоритм их решения и машина его выполнит.

Требование точности — это распространённый способ «опровержения» аргументов о невозможности машинам превзойти нас. Мол, без математической строгости нет смысла. Как оказалось, не имеет смысла само это требование.

В то же время, на это тоже нужно обратить внимание, истинность выводов статьи ограничена истинностью тех общих и частных представлений, на которых они основаны, а эти представления, в свою очередь, не равны теории всего, то есть они не абсолютная истина, поэтому выводы статьи тоже не абсолютная истина. Тем не менее нынешние знания говорят о том, что создание нами чего-то сложнее нас самих в принципе невозможно, а будущие знания нам пока неизвестны.

Дальнейшее изложение требует уточнить некоторые формулировки.

Как говорилось в этой главе, рост сложности сопровождается ростом непредсказуемости поведения машин. Однако, если быть точным, рост сложности приводит к росту неопределённости, а рост непредсказуемости — это только составляющая роста неопределённости.

Чем больше параметров, не имеющих в основании точное представление о том, какими они должны быть, тем больше неопределённость в том, какими они всё-таки быть должны, ведь система сама по себе не может быть неопределённой. Причём эта неопределённость связана не только с ростом количества вариантов, имея в виду возможность по-разному компоновать уже известное, но всё более непонятным становится и то, что вообще нужно «компоновать», включая параметры обучения.

Другими словами, мы не знаем, каким конкретно должно быть устройство искусственной нейронной сети, какая конкретно у неё должна быть архитектура, веса связей или обучение

чтобы ИНС делала то, что мы хотим. Мы даже точно не знаем, что мы хотим, чтобы делала ИНС, так как плохо сами себя понимаем. Поэтому мы задаём параметры ИНС более или менее наугад, более или менее наугад обучаем и в результате, естественно, получаем плохо предсказуемую машину. Всё вместе — это неопределённость, и она растёт.

Далее формулируем некоторые конкретные составляющие создания машин, в которых будет расти неопределённость по мере их приближения к нашей сложности.

Принципиально недостижим опыт, который лежит в основании нашего поведения. Фактически это не опыт, так как мы ему не учимся, а просто физика. Но эту физику можно выразить в терминах опыта. Физика — это гомеостаз, а как опыт — это стремление к самосохранению, а значит, целенаправленность поведения, постоянная непрекращающаяся активность движения к этой цели (сон тоже элемент этого движения, это не полный покой). По мере обучения общее направление на самосохранение всё более конкретизируется, человек понимает, что конкретно он хочет, как этого достичь. Поэтому не имея на физическом уровне ни собственных целей, ни собственной активности, как и любая машина, ИИ всегда будет глобально подчинён нам — кроме нас, ему некому дать задание, а без заданий нет и активности.

Следующий уровень нашего опыта — тот, что «над» физикой, над гомеостазом — это построение движений, в том числе проявление эмоций или речь. Других уровней нет, так как мозг только тем и занимается, что управляет мышцами. Вспомним, нервная система организует работу мышц и посредством желёз координирует с работой мышц работу остального организма.

Речь — это интеллектуальный уровень построения движений. Это высший уровень, связанный с распознаванием самых сложных признаков условий. Распознавание мозгом как нейронной сетью условий происходит от общих и простых признаков на нижних уровнях сети, к признакам частным и сложным на верхних. Другими словами, по мере распознавания уровень абстрагирования растёт, слова — это абстракции высшего порядка, то есть абстракции сложные. И они же являются частными, потому что обозначают что-то конкретное.

В том же процессе распознавания формируется активность мышц. Это происходит за счёт наличия в нейронной сети обратных связей, идущих от нейронов верхних слоёв к нейронам нижних. Такие сети называются рекуррентными. Возбуждение в такой сети получает возможность циркулировать от нижних слоёв к верхним и обратно, поэтому на выходе сети возникают серии импульсов, объединённые общим смыслом с распознаваемым признаком. В изменении этой циркуляции нейронная сеть может распознавать и запоминать уже не просто признаки условий, но и динамику их изменений — к примеру, последовательность фраз — и отвечать тоже сериями импульсов, управляющих мышцами и железами, формируя некоторую последовательность поведенческих действий. Таким образом, обратные связи позволяют объединить в одно целое распознавание условий и построение движений.

В скобках заметим, современный ИИ запоминает диалог с пользователем только на время самого общения, то есть в диалоге с пользователем он не обучается (текущий диалог хранится в оперативной памяти сервера). Проводя грубые аналогии с человеком, у современного ИИ реализована только кратковременная память. Эта память ограничена, поэтому если диалог становится слишком длинным, старые сообщения удаляются (свободный диалог по полному тексту без смысловых купюр возможен, если объём текста не

превышает 100 — 200 страниц у продвинутых моделей ИИ). Обучение доступно только самим разработчикам модели.

Поэтому построение движений происходит точно так же, как и распознавание признаков условий — от активности общего характера к частной. Начиная от тонуса, вегетативных функций, дыхания, глобальных мышечных синергий, рефлекторных и циклических движений, поддержания позы, равновесия, связанных с общими особенностями условий, к движениям пространственного поля, предметным действиям, речи, письму, связанных с их частными особенностями. Другими словами, по мере распознавания условий активность мышц общего характера надстраивается мышечной активностью, учитывающей условия всё более тонко.

Движения, связанные с речью, воспроизводить не обязательно, если мы не хотим повторять движения губ, языка и так далее. Этот уровень движений практически целиком (за исключением различных неопределённых звуков) формализован, ИНС выявляет отношения между словами в обучающих текстах и, далее, в соответствии с этим опытом может последовательно дополнять вопрос наиболее вероятными в его контексте словами ответа. Каждое новое дополненное слово само становится элементом контекста, поэтому по мере развития диалога контекст всё больше растёт, сеть всё лучше понимает, что хочет пользователь. Иначе говоря, сочетания слов в нашем языке не случайны, а в математике они и вовсе заданы строго, и сеть способна «понять» закономерности расстановки слов во фразах. В том числе те, которые не заметили мы, — так, к примеру, ИИ решает ещё не решённые нами математические задачи.

В то же время наша речь имеет в основании не только другие слова, а сразу весь наш опыт. Мы воспринимаем мир посредством рецепторов внешней и внутренней среды, их сигналы включают и голос собеседника или текст. Однако далее в нейронной сети все сигналы перемешиваются, поэтому и ответ формируется не отдельно на каждый стимул, а всегда комплексно, то есть в формировании любого поведенческого ответа участвует сразу весь мозг, то есть сразу весь опыт человека.

Вспомним, опыт в сети вызывается не по адресу, а по содержанию. Смысл этой особенности нейронных сетей в том, что любой конкретный опыт — это конкретная конфигурация торможения/возбуждения всей сети, а не место в её объёме. Чем более активен какой-то участок сети, тем больше в нём «концентрация» вызываемого в данный момент опыта. Именно «концентрация», потому что в целом любой опыт — функция всей нейронной сети, любой опыт «размазан» сразу по всему её объёму, различаясь только «концентрацией» в той или иной области мозга.

Таким образом, нынешний ИИ живёт в мире наших текстов или видео, тогда как мы живём в реальном мире. Однако мы не всё, что знаем и делаем, можем объяснить, поэтому мир ИИ не содержит многое из того, что для нас привычно.

Например, мы не сможем сколько-нибудь точно объяснить, как мы что-то делаем руками, как ходим, поддерживаем равновесие, почему, как и когда мы хмуримся, нервничаем, улыбаемся, кричим, говорим шёпотом, вздыхаем и т. д. и т. п.. Всё это можно описать только очень и очень приблизительно.

Другими словами, этот опыт не формализован. Но ИИ на такой неопределённой информации не обучишь. Мы хотим, чтобы ИИ это всё умел, но сами не понимаем, что конкретно мы

хотим, поэтому не можем и объяснить ИИ. ИИ не мы, он не имеет врождённых предрасположенностей и не может их иметь в силу принципиальной разницы с нами. Следовательно, он должен всему этому учиться, что называется, с нуля.

Однако если обучение текстам ограничено фактически только быстродействием процессора, то никакое видео не заменит реальный мир — это подтверждают многолетние разработки автопилотов для автомобилей, до сих пор не завершённые. Реальный мир нельзя ускорить, чтобы быстро обучить робота методом обратной связи с пробами и ошибками, а в виртуальном нельзя всё смоделировать. Виртуальный мир столь же качественно проще реального, насколько наши знания о реальности далеки от теории всего.

Причём очевидно, что от робота, сколько-нибудь близко приближающегося к нашим возможностям, потребуются много более высокие способности, чем у автопилота, действующего фактически только в двух измерениях.

Например, мы и автомобиль умеем водить, и велосипед, и тонкой моторикой обладаем, чтобы всё это ремонтировать. Мы можем сыграть в хоккей, приготовить еду, вышивать крестиком или написать письмо. Мы строим планы — на день, на год, на десятилетия и даже на века, заботясь об экологии, — и воплощаем их в жизнь реальными действиями, учитывая огромный комплекс социальных и природных условий.

Может быть, надо создать сразу очень сложную нейронную сеть, которая сама всё поймёт, сама всему обучится на текстах и видео? Однако объём данных должен быть пропорционален сложности сети, иначе робот вместо обобщения примеров на механические возможности своего «тела» просто их зазубрит. Поэтому подход типа «очень много нейронов» не поможет.

Тем не менее вне реальности не поможет и даже «правильное» обобщение, так как многие причинно-следственные связи нельзя распознать только по текстам и видео. Поэтому учиться реальному поведению необходимо в реальном времени, как учится автопилот, то есть учиться долго. Но только поведению много более сложному, стратегическому и в мире наполненном хрупкими, мягкими и сложными объектами, приспособленными под нашу ловкость и чувствительность.

Однако как раз в силу чувствительности к начальным условиям мы воспринимаем мир качественно глубже, чем его в принципе может воспринять ИИ, то есть мы способны заметить самую ничтожную разницу в условиях и качественно изменить поведение. ИИ, сколько бы он ни обучался, не имея этой способности, и по этой причине тоже (плюс к отрывочности его опыта, вследствие отсутствия стремления к самосохранению) будет всегда менее точен и менее адекватен — в том же смысле, как в целом неустранимы галлюцинации у нынешнего ИИ, только теперь в поведении. Естественно, что на уровне реального поведения такого рода непредсказуемые сбои гораздо опаснее, чем в ответах на вопросы. Например, даже работа по дому связана с острыми и горячими объектами.

В итоге по мере приближения машин к нашему уровню сложности движений, нашей ловкости, сложности нашей тактики и стратегии, способности принимать решения и воплощать их в жизнь мы будем наблюдать всё тот же стремительный рост неопределённости.

Как насчёт познания мира? Наверное, этим процессом ИИ сможет просто руководить, а не делать что-то сам?

ИИ, заменяя специалистов сразу во множестве областей знаний, находит ответы на наши вопросы, имея возможность быстро обобщать огромные массивы текстов, аудио и видео контента, то есть обобщать то, что поняли и создали мы, в том числе иногда отвечая на такие вопросы, ответ на которые до сих пор был неизвестен даже нам. Автомобиль быстро едет, экскаватор быстро копает, калькулятор быстро считает, а ИИ — это новый уровень в этом ряду, он быстро обобщает.

Однако мы используем старый опыт не только для того, чтобы искать в нём ранее не замеченное, но и для того, чтобы делать новые наблюдения. Но ИИ самостоятельно исследовать мир не может, так как не имеет универсального критерия истинности, подходящего под любые задачи. У нас это гомеостаз, стремление к самосохранению и такая его производная, как качество жизни: если знание противоречит реальности, то неверные прогнозы, на этом знании основанные, в конечном итоге приведут к снижению качества жизни. ИИ всё это безразлично. Поэтому ИИ может исследовать мир только на уровне тех задач, которые ему задали мы и в которых сможем проверить решение. А это, в свою очередь, простые задачи, то есть такие, где можно чётко сформулировать и условия, и критерий решения. Наоборот, сложные задачи, в которых многое ещё непонятно, из-за чего что-то однозначное сформулировать невозможно, подразумевают большой объём самостоятельных исследований, а ИИ на них не способен.

Итог тот же — машины всегда будут далеки от нашей сложности. Они всегда будут оставаться нашими помощниками, действуя в контексте наших задач и стремлений, не имея своих.

Теперь рассмотрим аналоговые нейроморфные нейронные сети и другие подходы. Может быть, путь к созданию СИИ надо искать там?

Аналоговые нейроморфные нейронные сети уже сложные, так как в них используется реальный хаос. Хаос не алгоритм, поэтому можно сказать, что и сами такие нейроны, и сеть из них — это уже не совсем машина. Или можно вспомнить реальные биологические нейроны, из которых тоже можно «собирать» нейронные сети, — и это уже точно не машины, не цифровые вычисления.

Но тогда что же, получается, не нужно ждать недостижимую теорию всего, у нас уже есть технологии, которые как минимум в принципиальном смысле позволяют выйти и на уровень сложности ЕИ, и сложнее него?

Однако и нейроморфные нейронные сети, и биологические нейроны — это, по сути, те же самые недетерминированные алгоритмы. В которых всего лишь «очень мало алгоритма» по сравнению с ИНС. Или, другими словами, в них просто очень мало понятного. В результате путь исследований и накопления знаний, чтобы создать ИИ целенаправленно — это та же самая попытка написать алгоритм мышления, то есть это путь тупиковый. А путь создания систем более или менее наугад из уже сложных элементов, который поэтому остаётся единственным, это тот же самый путь усложнения недетерминированных алгоритмов и рост неопределённости — и это тоже тупик.

Кажется, если есть детали — те же биологические нейроны, и есть образец — наш мозг или мозг других животных, то только собирай, сложности не принципиальные. Однако на самом деле у нас нет ни деталей, ни образцов, так как, ввиду чувствительности к начальным условиям, все нейроны и любой мозг индивидуальны и при этом не существуют сами по себе, вне организма. И в любом случае нам нужен не ещё один человек, а что-то иное — что-то лучше нас или как минимум что-то полезное нам.

Более того, на уровне технологий, где можно ожидать появления сознания (а если создавать ИИ из биологических нейронов, то даже очевидно, что оно должно появиться), возникает ещё один уровень торможения роста сложности — этический. Как воспринимать неудачные попытки?

В итоге, теперь отягощённый ещё и этическими проблемами, тот же самый рост неопределённости и постепенного исчезновения в ней того единственного критерия для оценки поведения создаваемых вариантов, который у нас есть, — знания себя. Усложнение ИИ создаваемого из уже сложных элементов всего лишь быстрее превратится в задачу «сделай то неизвестно что» и тоже остановится.

Может быть, генная инженерия? Однако целенаправленное управление морфогенезом невозможно, так как равносильно созданию алгоритма самоорганизации, то есть теории всего (вспомним, морфогенез — это самоорганизация, молекулы ДНК лишь синтезируют вещества, необходимые для неё, а не собирают организм по зашифрованному в них плану), а если заменять непонятное угадыванием, мы придём к тем же самым недетерминированным алгоритмам. Причём в генной инженерии, помимо тех же этических проблем, может возникать ещё один уровень торможения роста сложности — никогда заранее неизвестно, как конкретно генетические изменения отзовутся в перспективе, причём не только в будущем организме в процессе его жизни, но и его потомстве.

Обобщим.

Точное представление о том, где остановится познание, равносильно знанию того, что ещё не узнано. Это значит, что выводы в отношении пределов познания могут быть только качественного характера. Например, теория всего неизвестна, но можно показать, что она не имеет смысла, так как должна быть противоречивой. Можно предположить тенденции, которые будут сопровождать познание по мере приближения к теории всего, — и они действительно наблюдаются.

Сложность нашего интеллекта тоже неизвестна, но, как выясняется, она равна теории всего, и подтверждает этот вывод не только логика, но и физические особенности нашего устройства.

Действительно, что бы мы ни исследовали — мир или себя, мы всегда познаём себя, так как мир дан нам через ощущения — собственно, почему алгоритм мышления и равносильна теории всего. То же самое создание машин — мы создаём себя, даже когда создаём грузовик, так как он тоже воплощение нашего опыта. Поэтому, например, чем сложнее становятся машины, тем ближе они к нашей сложности, в конце концов приобретая и наши черты тоже. Изучение мозга, исследование природы и технологический прогресс — это просто разные стороны процесса познания.

Следовательно, те же самые тенденции, которые сопровождают процесс исследования природы или изучения мозга, должны возникать и в процессе создания всё более сложных машин — и эти тенденции тоже несложно увидеть.

Исследуя природу или изучая мозг мы, отталкиваясь от того, что уже известно, строим гипотезы, и, чем дальше в область неизвестного, тем выше неопределённость. Которая стремится к полной, потому что теория всего не имеет смысла, такой теории не может быть ни в каком виде. Точно так же, отталкиваясь от известного, мы создаём всё более сложные машины. Но известного для этого недостаточно — известное проще нас, много проще, так как всё известное, сколько бы его ни было, заведомо далеко от теории всего. А за рамками известного та же самая неопределённость и она точно так же стремится к полной по мере приближения сложности машин к нашей сложности.

Что бы ни делать, каким путём ни идти, какие системы и из чего бы их ни создавать — это всегда или детерминированные алгоритмы, если нам всё понятно, мы мысленно всё уже сами просчитали, или это недетерминированные алгоритмы, подразумевающие случайный выбор там, где понятно ещё не всё.

Но если этот выбор слишком широк, стремясь к такому, когда непонятно даже, из чего выбирать, то не помогут и недетерминированные алгоритмы. И когда-нибудь — вероятно, очень скоро — мы с этим столкнёмся: интенсивное усложнение систем ИИ замедлится, перейдёт в экстенсивную фазу и прекратится. Потому что любой путь усложнения систем неизбежно ведёт к нам — к пределу, который нельзя ни перешагнуть, ни даже к нему приблизиться.

Значит, тупик?

И всё-таки один путь к сложным системам остаётся. По изложенным в этой главе причинам участие нашего интеллекта в нём минимально, из-за чего неопределённость результата и конкретики движения к нему максимальная, но именно поэтому нет ограничения сложности создаваемых систем нашими знаниями. Путь не оригинальный, но он единственный и он возможен.

Путь, который теоретически всё-таки может привести к интеллекту сложнее нашего нынешнего, — это биологическая эволюция.

По человеческим меркам она идёт долго, так как при прочих равных сложность связана с интенсивностью обмена систем со средой. Для живой природы этой средой выступают в том числе другие организмы, а для человека — ещё и техносфера. Поэтому постепенное «количественное» усложнение среды время от времени приводит к качественным скачкам сложности у тех или иных образующих её биологических систем, но в целом эволюция всё равно процесс более или менее постепенный.

Здесь сделаем сноску и ответим на вопрос, почему эволюция смогла, а мы нет? Ответ подчеркнёт колоссальный разрыв между сложностью алгоритмов и сложностью систем, в которых все алгоритмы возникают.

Сложность знания можно выразить через время познания, и сложность человека скрыта в миллиардах лет «экспериментов» природы, происходящих на совершенно иных масштабах, чем доступные человеку. Любой организм — это эксперимент, проводимый природой,

вариант для последующего отбора в жизненном цикле. Однако этот вариант уже изначально сложнее любого алгоритма, так как любой организм — это диссипативная система, любой организм обладает невозпроизводимым в алгоритмах гомеостазом. Тем не менее, даже имея преимущество ещё на старте, для создания человека природе всё равно потребовалась огромная сложность биосферы и миллиарды лет эволюции. Следовательно, чтобы обогнать эволюцию и создать существо равное человеку за какое-то приемлемое время, система потребует много более сложная, чем биосфера и эволюционный процесс, происходящий на Земле. Однако более интенсивные процессы самоорганизации в такой среде потребуют и другого элементного состава организмов, способных в ней эволюционировать (на Земле это, по убывающей, водород, кислород, углерод, азот, фосфор и сера). Но вряд ли какой-либо другой набор элементов сможет обеспечить необходимое богатство химических соединений, чтобы стала возможной сложная жизнь. К тому же быстрая эволюция — это, вероятно, и быстрое достижения предела сложности в данной среде, и в конечном итоге торможение прогресса, застой, деградация и разрушение сложной жизни, например, по типу известного эксперимента Вселенная 25.

Тем не менее в случае человека предел сложности, возможно, ещё не достигнут, а длительное ожидание само по себе ещё не тупик. Долгий ход эволюции означает всего лишь то, что стартовать лучше с уже сложных систем. Такие системы у нас есть — это мы. Надо просто подождать.

Дополнительно

Темы, поднятые в этой статье, обширные, многие вопросы остались за скобками нынешнего изложения. Например, свобода воли. Есть она или нет? Может быть, что-то третье? Мы не можем описать себя, а может ли описать себя ИИ? Теоремы Гёделя о неполноте — это только математика? А как же тот факт, что математика — это язык науки? Множество всех множеств и свобода воли — возможно ли, что это одно и то же? Почему в начале обучения движение осознаётся, а потом происходит не привлекая внимания? Наконец чем же всё-таки является стремление к размножению, которое, как мы сказали, не повлияет на выводы? И многие другие вопросы, ответы на которые даны в более подробных статьях.

Наиболее глубоко тема пределов, сходств и отличий интеллекта естественного и искусственного раскрыта в статье [«Сильный искусственный интеллект не будет создан. Значение противоречивости теории всего»](#). В том числе в этой статье подробнее описан рост неопределённости. Неопровержимость себя точнее рассмотрена в статье [«Эволюция форм познания»](#). Физические основания жизни, сознание, свобода воли и работа мозга описаны в статье [«Жизнь как самоорганизация»](#).

Использованная литература

1. Bell J. *Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
2. Дирак П. *Принципы квантовой механики*. — Москва: Наука, 1979.

3. Maldacena J. *The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity* — *Advances in Theoretical and Mathematical Physics*, 1998, Vol. 2, Issue 2, pp. 231–252.
4. Richard D. *String Theory and the Scientific Method*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
5. Декарт Р. *Медитации о первой философии, в коих исследуется существование Бога и различие между человеческой душой и телом*. — Москва: Издательство Московского Университета, 1994.
6. Mermin N. *What's Wrong with this Quotation?* — *Foundations of Physics*, 2005, Volume 35, pages 2073–2077.
7. Chalmers D. *The Conscious Mind*. — Oxford: Oxford University Press, 1996.
8. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. *Законы эволюции и самоорганизации сложных систем*. — Москва, Наука, 1994
9. Singer W. *Dynamic coordination in the brain: from neurons to mind*. — Cambridge: MIT Press, 2010.
10. Womesdorf T., Fries P. *The role of neuronal synchronization in selective attention*. — National Library of Medicine, 2007.
11. Борисюк Г. Н., Борисюк Р. М., Казанович Я. Б., Иваницкий Г. Р. *Модели динамики нейронной активности при обработке информации мозгом — итоги "десятилетия"*. — *Успехи физических наук*, 2002, том 172, номер 10. страницы 1189–1214.
12. Пригожин И. Р., Стенгерс И. *Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой*. — Москва: Прогресс, 1986.
13. Пригожин И. Р. *Время, структура и флуктуации. Нобелевская лекция по химии 1977*. — *Успехи физических наук*, 1980, том 131, номер 2, страницы 185–207.
14. Френкель Я. И. *Кинетическая теория жидкостей*. — Ленинград: Издательство академии наук СССР, 1945.
15. Moravec H. *Robot: Mere Machine to Transcendent Mind*. — Oxford: Oxford University Press, 1999.
